

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LECCE

Facoltà di Ingegneria

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica

TESI DI LAUREA

MODA-ML

**Un sistema di interscambio
messaggi per la filiera Tessile -
Abbigliamento**

RELATORI

Prof. **Paolo Paolini**

Prof. **Roberto Paiano**

CORRELATORE

Dott. **Luca Mainetti**

LAUREANDO

Alberto Bucciero

ANNO ACCADEMICO 2000/2001

*A mio nonno
che mi ha incoraggiato negli
studi per tutta la sua vita
e ai miei genitori
che sacrificandosi mi
hanno permesso di raggiungere
questo importante traguardo*

Per questo lavoro di tesi ringrazio sinceramente i miei relatori, Proff. R. Paiano e P. Paolini

Un ringraziamento particolare lo devo al Dott. L. Mainetti per il costante supporto nello sviluppo di questa tesi ,per la fiducia e la grande responsabilità concessami nella realizzazione dei progetti discussi.

Rivolgo un sincero ringraziamento a Federico Pici il cui aiuto è stato indispensabile nel dare vita questo progetto e a tutto lo staff del laboratorio telemediale per la costante disponibilità dimostrata.

Ringrazio infine Elisa che con costanza e comprensione mi ha aiutato a superare i momenti difficili, mio fratello Carlo e i cari Davide, Luca, Andrea P., Andrea G., Luigi ed Elton, amici veri senza il cui sostegno e aiuto non ce l'avrei fatta.

Indice

INDICE	4
1 INTRODUZIONE	6
1.1 OBIETTIVI	7
1.2 METODOLOGIA DI LAVORO	9
1.3 STRUTTURA DEL LAVORO	11
PARTE PRIMA: BACKGROUND	12
2 CONTESTO: L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO BUSINESS TO BUSINESS	13
2.1 E-BUSINESS E ERP	13
2.2 EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)	15
2.3 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)	18
2.4 L'IMPORTANZA DI XML PER L'EDI	21
3 ANALISI DEI FRAMEWORK BASATI SU XML	24
3.1 EBXML (ELECTRONIC BUSINESS XML INITIATIVE)	24
3.2 MICROSOFT BIZTALK	26
3.3 ROSETTANET	27
PARTE SECONDA: IL LAVORO DI TESI	30
4 IL FRAMEWORK MODA-ML	31
4.1 IL MERCATO TESSILE-ABBIGLIAMENTO	32
4.2 OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL FRAMEWORK	35
4.3 L'ARCHITETTURA MODA-ML	38
5 ANALISI E MODELLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	52
5.1 MESSAGE SERVICE PROTOCOL: DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI REQUISITI	52
5.2 IL PROTOCOLLO SOAP	54
5.3 L'ARCHITETTURA ADOTTATA: EBXML-SOAP	57
5.4 SPECIFICHE DI IMPACCHETTAMENTO	59

6	PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MESSAGE SERVICE HANDLER	71
	
6.1	REQUISITI GENERALI.....	73
6.2	ANALISI DEI REQUISITI.....	75
6.3	ANALISI DELLO SCENARIO APPLICATIVO	78
6.4	PROGETTAZIONE	94
6.5	MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL'MSH SU SMTP.....	100
6.6	MODELLO DEI DATI.....	102
6.7	ATTUALE SPECIFICA E STATO DI IMPLEMENTAZIONE	127
6.8	INTERFACCIA UTENTE	130
6.9	UNA SESSIONE DI SCAMBIO DATI	135
	 PARTE TERZA: SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI.....	 140
7	CONCLUSIONI.....	141
7.1	PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI.....	141
7.2	TESTING FUNZIONALE E SPERIMENTAZIONE.....	144
7.3	SVILUPPI FUTURI.....	145
	 BIBLIOGRAFIA.....	 147
	 INDICE	 150
	 INDICE DELLE FIGURE	 156
	 APPENDICE A – TABELLE CODICI.....	 158
	 APPENDICE B – SCHEMI XML IMPLEMENTATI.....	 176
	 APPENDICE C – DETTAGLI DEL SOAP ENVELOPE SCHEMA	 268
	 GLOSSARIO	 272

1 Introduzione

In questo capitolo sono presentati il contesto, gli obiettivi e la struttura della tesi, ed è illustrato il metodo di lavoro adottato.

Questa tesi vuole rappresentare un primo passo verso la creazione di soluzioni di *business data interchange* più flessibili di quelle classiche basate sul tradizionale EDI (Electronic Data Interchange), preoccupandosi di supportare, sfruttando appieno le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie, tre caratteristiche fondamentali:

- **multicanalità**, cioè la capacità dell'azienda o delle organizzazioni coinvolte nell'interscambio dati di veicolare l'informazione attraverso più di un canale trasmissivo e allo stesso tempo renderla fruibile su numerosi devices che vanno dalla posta-elettronica, al fax , all'SMS per citare solo tre delle forme di *e-communication* tra le più comuni.
- **multicasting**, vale a dire la possibilità che lo stesso messaggio possa essere spedito ad una serie di destinatari predefiniti.
- **semantic adaptation** cioè l'abilità di adattare il messaggio alla situazione particolare di chi lo riceve per esempio alle possibilità di visualizzazione del particolare dispositivo destinatario del messaggio (cellulare, notebook, PDA).

1.1 Obiettivi

Questo elaborato di tesi si inserisce nell'ambito del progetto MODA-ML [19] finanziato dal programma europeo IST e coordinato dall'ENEA, che annovera tra i partner tecnologici l'Hypermedia Open Center presso il Politecnico di Milano e il SET-Lab del dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione presso l'Università degli Studi di Lecce ¹ ed ha come obiettivo di favorire l'introduzione di tecnologie per migliorare il flusso di informazioni tecniche e gestionali tra aziende lungo la filiera produttiva del Tessile Abbigliamento promuovendo lo scambio di documenti XML in un contesto che integri sistemi informativi aziendali (legacy) ed operatori umani tramite Internet, dove grandi e piccole aziende siano viste come risorse distribuite di un comune processo.

Nel concreto il progetto vuole :

- 1) definire **un formato dati comune per lo scambio di informazioni via Internet** tra le aziende della filiera: un linguaggio con caratteristiche tali da poter essere incorporato, a costi contenuti, tanto negli attuali sistemi informativi aziendali quanto nelle nuove soluzioni offerte dai fornitori di tecnologia.
- 2) Sviluppare un'architettura software che consenta di scambiare messaggi di e-business in maniera **sicura, affidabile ed il più automaticamente possibile**.

Nell'ambito del progetto, gli obiettivi di questa tesi sono:

- 1) La definizione dello stato dell'arte delle tecnologie a supporto del commercio elettronico business to business attualmente disponibili e quindi:

¹ Le aziende partner del progetto sono Fratelli Corneliani SpA (confezionista), Fratelli Piacenza, Vitale Barberis Canonico, Ing. Loro Piana e Reda (tessitori); le aziende sono parte attiva del progetto e partecipano in sede di analisi dei requisiti e di valutazione delle soluzioni sin dalle prime fasi delle attività. I partner tecnologici del progetto sono istituti ed enti di ricerca, quali Politecnico di Milano e l'istituto francese IFTH (Institut Francais Textile Habillement), società di consulenza e informatica come Gruppo SOI di Torino e Domina di Biella.

- Un'analisi storico-tecnologica dell'evoluzione del commercio elettronico dalle prime esperienze con l'EDI sino ai moderni framework basati su XML.
 - La valutazione e la scelta degli strumenti e delle metodologie per l'analisi, la progettazione, e l'implementazione del framework in oggetto.
- 2) La modellazione di un set di documenti XML (derivandoli dai documenti EDI ben accettati e consolidati), sviluppati sotto la supervisione del gruppo SOI, e la loro successiva implementazione e test in attività B2B del settore Tessile-Abbigliamento, con una specifica attenzione sull'anello Tessitore-Confezionista della filiera.
- 3) La messa a punto di un'architettura di strumenti di middleware di base (adattamento ed integrazione di strumenti commerciali) per ottenere soluzioni che semplifichino la gestione di tale set di documenti , applicandoli a differenti scenari e processi di business e quindi:
- La progettazione ed implementazione di un protocollo di comunicazione interaziendale basato su XML e SOAP.
 - La realizzazione di un prototipo pronto all'uso che si appoggi sul suddetto protocollo e assista lo scambio di informazioni gestionali, commerciali e tecniche tra le aziende di una stessa comunità virtuale.

1.2 Metodologia di lavoro

Il lavoro è partito da una ricerca bibliografica per acquisire la base culturale necessaria per raggiungere gli obiettivi proposti.

Si sono esaminate le metodologie per la progettazione e realizzazione delle applicazioni volte alla comunicazione interaziendale; parallelamente a quest'attività, si sono considerati i principali strumenti di authoring presenti sul mercato.

Dopo aver acquisito tali informazioni, ci si è dedicati all'analisi delle specifiche (dettate dal gruppo SOI - Progema, partner nel Framework Moda-ML) che definiscono la struttura di base ed i contenuti dei documenti oggetto di interscambio istanze XML valide con riferimento a Classi di documenti Standard stabilite tramite il protocollo XML-Schema, attraverso lo studio della documentazione di progetto.

Tale studio ha portato all'implementazione di schemi XML preposti alla validazione semantica/sintattica dei documenti commerciali scambiati.

Basandosi sulle conoscenze acquisite e su un'analisi delle specifiche del framework scelto come riferimento (ebXML), si è proceduto alla formalizzazione dei requisiti del protocollo di comunicazione e dell'applicazione atta alla gestione dello scambio di messaggi. La progettazione è stata seguita dall'implementazione del supporto e dalla realizzazione di un prototipo di Message Service Handler, che permette l'interscambio di istanze XML dei documenti modellati.

1.3 Struttura del lavoro

Il presente lavoro di tesi è articolato in tre parti più un capitolo di introduzione al problema trattato.

Il primo capitolo è dedicato alla definizione degli obiettivi di tesi al commento della metodologia di lavoro e alla struttura dell'elaborato.

Nella prima parte si esaminano le varie metodologie, lo stato attuale dei vari strumenti di authoring e si fa una panoramica dei modelli e delle architetture per l'e-commerce basati su XML. Si accenna brevemente agli strumenti sia d'analisi che di sviluppo, con lo scopo di rilevare la situazione attuale, evidenziando le caratteristiche e le peculiarità.

Nella seconda parte, con maggiore attenzione, invece, si presenta il Framework Moda-ML, inquadrandone lo specifico contesto, gli obiettivi e le linee guida da seguire.

Si progetta e analizza, inoltre, il protocollo di comunicazione adottato rilevandone le caratteristiche ed i pregi. A questa fase segue la progettazione e realizzazione di un'applicazione di test che implementa il suddetto protocollo.

Nella terza parte del lavoro, costituita dalle conclusioni, si valutano i risultati ottenuti. Per conferire autonomia e completezza alla tesi, in appendice sono stati aggiunti i dettagli della progettazione e altri documenti tecnici necessari per la comprensione delle problematiche affrontate.

Parte Prima:
Background

2 Contesto: l'evoluzione del commercio elettronico business to business

In questo capitolo sono analizzate le tecnologie a supporto del commercio elettronico business to business attualmente disponibili.

2.1 e-business e ERP

Il commercio mondiale sta crescendo a ritmi vertiginosi: aumentano costantemente i prodotti e i servizi venduti, scambiati e trasportati in tutto il mondo. Allo stato attuale lo sviluppo di applicazioni Internet-based presenta numerose problematiche e difficoltà. Dal punto di vista delle applicazioni di rete, prime tra tutte quelle relative allo scambio di dati e all'e-commerce, la mancanza di uno standard efficace per la rappresentazione dei dati costituisce uno dei problemi principali che lo sviluppatore deve affrontare. Tale carenza comporta il nascere di un numero sempre crescente di formati e protocolli proprietari per la rappresentazione e lo scambio dei dati. Questo, per lo sviluppatore, si traduce nel dover ogni volta sviluppare strumenti ad hoc per gestire la nuova rappresentazione. Lo sviluppo di strumenti (*parser*) che consentano di stabilire se un dato documento è conforme a un particolare formato rappresenta una delle maggiori difficoltà che si riscontrano quando si ha la necessità di scambiarsi documenti attraverso la rete. In uno scenario in cui questo scambio di dati è esteso su scala mondiale, si pensi al B2B (*Business to Business*) o all'EDI (*Electronic Data Interchange*), la situazione si fa ancora più complicata in quanto, non potendo imporre uno standard proprietario ai propri interlocutori, ci si trova nella

situazione di dover implementare nuovi parser ogni volta che si voglia scambiare informazioni con un nuovo partner.

La frenetica evoluzione dell'e-commerce a cui abbiamo assistito negli ultimi anni ha dimostrato in maniera sempre più prepotente come per la crescita aziendale sia determinante da una parte il linguaggio tecnologico che descrive le transazioni commerciali, dall'altra la ricerca di soluzioni efficaci per la gestione e la comunicazione delle informazioni pertinenti, fra i partner commerciali, in tutte le fasi della catena di approvvigionamento. L'aumento generale della computerizzazione e della mole di informazioni scambiate ha reso indispensabile sviluppare standard per l'acquisizione automatica delle informazioni riguardanti un dato prodotto o servizio.

Già diverse realtà industriali mostrano come l'introduzione del commercio elettronico *Business-to-Business* (B2B) sia un fattore determinante nella riduzione dei costi della *supply chain*.

Mai come adesso, le nuove tendenze B2B e-commerce stanno richiedendo sempre maggiori livelli di interoperabilità; la necessità di un maggiore grado di standardizzazione sta diventando una condizione irrinunciabile allo sviluppo aziendale poiché le transazioni per essere veloci ed efficienti hanno bisogno di semplicità nelle procedure e di standard riconosciuti e affermati.

Per avere successo con l'e-business le imprese devono quindi riuscire ad integrare i propri processi di business con i nuovi strumenti che l'evoluzione dell'ICT mette loro a disposizione. Ci si riferisce, in particolare, all'utilizzazione di:

- Risorse di rete aperta e a basso costo, come Internet e le sue varianti Intranet ed Extranet, la cui capillarità di penetrazione le rendono disponibili praticamente in ogni realtà di business.
- Strumentazioni e tecnologie informatiche sofisticate, ma di basso costo e facile utilizzazione, anche per utenti non particolarmente evoluti.

Per esempio, la gestione integrata degli approvvigionamenti di un'azienda via Internet (*e-procurement*) consente di rendere più efficiente il processo degli acquisti con i fornitori abituali, riducendo i passaggi intermedi e automatizzando in modo parziale o totale i pagamenti, trovare le offerte più convenienti e selezionare i fornitori consultando i cataloghi elettronici presenti nei siti web dei fornitori stessi o nei cosiddetti e-marketplace, organizzare gare e aste elettroniche per forniture di valore rilevante.

Tuttavia, nella maggior parte delle organizzazioni, le attività relative agli acquisti vengono normalmente gestite attraverso telefono, fax, lettere, e-mail, con un puzzle di attività manuali e automatizzate, largamente dipendenti dalle possibilità tecnologiche del cliente e del fornitore.

2.2 EDI (Electronic Data Interchange)

Per evitare la proliferazione di formati specifici alle aziende, nei primi anni '60 e '70 un gruppo di importanti imprese lanciò varie iniziative di settore per sviluppare gli standard di messaggistica. Le iniziative sfociarono nello sviluppo, per esempio, di ANSI X12 negli Stati Uniti, GENCOD in Francia, SEDAS in Germania, e TradaCOMS nel Regno Unito. Alla fine, venne sviluppato un formato accettato universalmente: lo standard UN/EDIFACT [29]

Electronic Data Interchange (EDI) era un metodo che consentiva lo scambio di informazioni in formato standard *machine-processable*, permettendo alle aziende di far convergere i processi relativi ai dati di routine, di ridurre gli errori di trascrizione in fase di copiatura dei dati da un sistema all'altro e di automatizzare una vasta gamma di compiti manuali, come la fatturazione, l'individuazione degli ordini, i pagamenti, le richieste di preventivo e così via. EDI si proponeva di far risparmiare tempo alle aziende consentendo loro di evitare gli elevati costi e complessità altrimenti associati alla necessità di modificare i propri sistemi informatici o il proprio software per renderlo compatibile con l'innumerabile quantità di formati dati utilizzati dai vari partner commerciali.

Gli sforzi per creare UNSM (*United Nations Standard Messages*) secondo UN/EDIFACT sono stati notevoli, ma questi ultimi rappresentano oggi un prezioso *data-model* del mondo reale che cattura e descrive in dettaglio la semantica delle diverse relazioni di scambio fra aziende ed è applicabile teoricamente a qualsiasi transazione commerciale, in ogni paese, e in qualsiasi settore.

Prima della diffusione di Internet, EDI consentiva ai partner commerciali di condividere documenti come ordini di acquisto, le fatture, i rapporti sullo stato degli ordini e le altre comunicazioni interaziendali, anche tra sistemi informatici non compatibili.

Purtroppo, però, EDI non era costituito da un unico standard, ma da una vasta gamma di formati, ciascuno dei quali era supportato da un'industria o da un gruppo diverso. L'elevato costo di utilizzo del sistema EDI tradizionale, di regola, lo poneva al di là della portata delle PMI (*Piccole e Medie Imprese*). E poiché di solito le aziende non desiderano fornire il libero accesso ai propri sistemi informatici, esse di norma utilizzavano le comunicazioni EDI condivise tramite un intermediario, una sorta di ufficio postale elettronico conosciuto come VAN (*Value Added Network*). Le reti VAN offrivano funzioni di sicurezza agendo come gatekeeper tra le reti private delle società, e fornivano servizi come la traduzione nei formati EDI standard.

La verità, nonostante tutte le iniziative di standardizzazione e semplificazione, è che l'EDI tradizionale non è poi così "privo di carta" come si sarebbe voluto. In molti casi, gli utenti stampavano i messaggi in arrivo e reintroducevano manualmente l'informazione nel sistema interno.

Il problema di EDI è che la sua attuazione è stata di gran lunga troppo scarsa. La sua penetrazione è rimasta sostanzialmente confinata all'ambito delle imprese medio-grandi, dove sono stati effettuati investimenti di notevole rilevanza, ma ha escluso quasi completamente le piccole e medie imprese.

Un ostacolo a EDI è la necessità di un software specifico di conversione, di una mappatura complessa e, in molti casi, l'uso di una costosa infrastruttura VAN. Troppo complicato ed oneroso per una PMI. Sebbene esistano versioni di EDI light come Web-EDI, tali soluzioni se da un lato abbattano i costi di acquisto del software

specifico, di abbonamento alle VAN e di formazione, dall'altro rimuovono anche i potenziali vantaggi dell'autentica "integrazione" applicativa.

Web-EDI è semplicemente un altro strumento per gli scambi da operatore ad applicazione. Un'interfaccia web può andar bene per transazioni saltuarie o per il commercio elettronico *Business-to-Consumer* (B2C); è invece inadatta per l'autentico e-commerce B2B. Infatti, se i dati di uno scambio risiedono già nella applicazione e saranno utilizzati direttamente dal partner commerciale, non ha proprio senso sprecare tempo a cercare, estrarre, introdurre manualmente i dati nella pagina Web del cliente o fornitore e, allo stesso tempo, aggiornare il proprio sistema interno[1].

2.3 XML (Extensible Markup Language)

Oggi Internet sta rivoluzionando le comunicazioni interaziendali garantendo soprattutto un livello di sicurezza end-to-end indispensabile alle transazioni commerciali.

Parallelamente ad EDI un nuovo standard, XML sta provvedendo a trasferire i principi e gli scopi di EDI in ambiente Internet. La tecnologia XML rende più semplice la condivisione dei dati tra le applicazioni Internet: il punto d'arrivo è collegare i programmi di classe Enterprise, i sistemi EDI, i Database e i siti Internet dei propri Partner.

Figura 1 - Tendenza del B2B

Secondo una recente indagine, il mercato B2B è molto più esteso (ed economicamente interessante) del mercato Business-to-Consumer (B2C) e le cifre in proposito parlano da sole: nel 1999, il volume d'affari B2B ha raggiunto la cifra di 131 miliardi di dollari, dove 22 miliardi sono le transazioni di servizi e 109 miliardi rappresentano le transazioni di beni. La previsione per il 2003 ipotizza movimenti per una cifra di 1331 miliardi di dollari dovuti alle transazioni per l'acquisto di servizi e 220 miliardi di dollari per le transazioni di beni. Alla luce delle loro

similitudini, il potenziale dell'XML risulta amplificato dalla combinazione con le tecnologie di EDI, tecnologia ormai adottata da centinaia di grandi aziende sparse in tutto il mondo. Considerando la classifica Fortune 1000, il 98% delle compagnie usa sistemi basati su EDI, standard che invece resta confinato al 5% considerando le imprese non presenti in questa graduatoria.

XML, in sostanza, fornisce un formato per rappresentare i dati, uno schema che ne descrive la struttura, ed un meccanismo di estensione ed annotazioni semantiche.

Questo è il motivo più importante del successo che XML sta riscuotendo nel settore del B2B dove, fino ad oggi sono stati definiti numerosi “vocabolari” XML di settore o trasversali che, tramite DTD o XML Schema specifici, supportano rispettivamente le esigenze di scambio di informazioni strutturate fra imprese specifiche di settori verticali di business o comuni a più settori.

Da quando, nel 1998, ha fatto la propria comparsa sullo scenario tecnologico, il linguaggio XML (*Extensible Markup Language*), ha conosciuto una popolarità via via sempre maggiore che lo ha portato sempre più capillarmente nei vari comparti dell'ICT (*Information Communication Technology*). La ragione di un'ascesa così rapida nel panorama Hi-Tech va rintracciata innanzi tutto nell'approccio positivo con cui i principali software vendors si sono avvicinati a questo standard che permette di gestire in maniera del tutto nuova i dati che viaggiano online.

XML aveva inizialmente suscitato un grande interesse perché si proponeva di colmare le lacune che divenivano sempre più evidenti e profonde nel panorama Internet. Infatti sebbene fosse già presente uno standard, l'HTML (*Hyper Text Markup Language*), largamente adottato per la pubblicazione dei contenuti, tale linguaggio di markup risultava sempre più inadeguato e limitato rispetto alle potenzialità del Web.

Fino ad oggi Internet è stato un mero mezzo di accesso a immagini e testi. Da questo punto di vista, l'HTML, che ha come unico scopo quello di descrivere come una particolare pagina deve essere visualizzata sul browser, risultava sufficiente a soddisfare le esigenze degli utenti della rete; tuttavia questo tipo di formattazione non consente in alcun modo a un programma di effettuare un'analisi semantica sui

contenuti della pagina [16]. Per un computer infatti un documento in HTML è comprensibile come per noi lo è il seguente:

```
<HTML>
  <BODY>
    blah blah blah
    <B>blah blah blah</B>
    <P>blah blah blah</P>
  </BODY>
</HTML>
```

Internet deve fare molto più che fornire accesso a informazioni e fissare standard di visualizzazione. Deve fissare uno standard per la comprensione delle informazioni, un modo comune di rappresentare i dati, cosicché i programmi software siano in grado di eseguire meglio ricerche, spostarsi, visualizzare e manipolare informazioni nascoste nell'oscurità contestuale. Lo standard HTML non può fare tutto questo perché si limita a descrivere l'aspetto di una pagina Web, senza rappresentare i dati. Questo fatto è alla base di uno dei problemi più sentiti sul Web: nonostante in rete ci sia praticamente ogni genere di informazione, può essere complicatissimo, anche con l'ausilio di un motore di ricerca, trovare la risposta a quello che si sta cercando.

La ragione di questa inefficacia da parte dei motori di ricerca sta proprio nel fatto che, non potendo effettuare un'analisi semantica, indicizzano le pagine in una maniera estremamente grossolana non distinguendo ad esempio se un nome citato in un documento si riferisca all'autore dello stesso o a un personaggio di cui si sta parlando.

Inoltre la creazione e il mantenimento dei siti Web, specie se complessi, risulta di difficile gestione; questo perché l'HTML non fornisce alcun supporto per una ragionevole suddivisione del lavoro. Sarebbe auspicabile poter tenere ben distinti il compito di scrittura dei contenuti, il compito di scelta del layout del sito e il compito di creazione della logica del sito per pagine dinamiche. Con l'HTML non è possibile strutturare i gruppi di lavoro in questa maniera, poiché, alla fine, in un'unica pagina HTML devono essere presenti tutti gli elementi sopra descritti contemporaneamente. Anche strumenti come i fogli di stile CSS (Cascading Style

Sheet) risolvono solo parzialmente questo problema, in quanto un foglio di stile CSS di livello 1 (il livello 2 non è ancora stato implementato) permette solo di ridefinire il significato grafico dei tag inseriti nel documento, non permette di reimpostare veramente l'aspetto di una pagina (ad esempio non è possibile con un CSS cambiare l'ordine delle parti di un documento o inserire parti non presenti nel documento originale). Tutto questo comporta che il contenuto e la presentazione dello stesso non sono scindibili dall'HTML.

2.4 L'importanza di XML per l'EDI

Nelle intenzioni originarie, XML doveva rappresentare un "HTML migliore", ma gli sviluppatori si resero rapidamente conto che, grazie all'estensibilità e alla capacità di separare la presentazione e il comportamento dei dati dai dati stessi, XML era particolarmente adatto alla condivisione di informazioni fra sistemi a configurazione distribuita: gli scambi fra applicazioni, per esempio, o ancora l'integrazione della catena di approvvigionamento. In pratica, il tipo di comunicazione tradizionalmente dominata da EDI.

La differenza fondamentale con EDI sta nel fatto che XML ricerca l'autodescrizione e può essere letto sia da persone che da macchine.

In pratica, per implementare EDI si deve, non soltanto prendere uno standard UN/EDIFACT idoneo, o un sottoinsieme (p.e. EANCOM), ma anche personalizzarlo in base alle particolari esigenze, rimuovendone tutte le parti inutili. Nel peggiore dei casi questo significa un MIG (*Message Implementation Guideline*) per ogni gruppo di business partner. I MIG contengono le regole e le informazioni supplementari in aggiunta a quelle specificate nell'UNMS (*United Nations Message Standard*) o nel sottoinsieme. I MIG sono basati su carta e si rivolgono alle persone; in XML, questo genere di regole e limiti di implementazione sono specificati in Schema o DTD e di conseguenza possono essere elaborati al computer da una qualsiasi applicazione abilitata XML.

Ma ci sono altri vantaggi: la sintassi XML e gli standard correlati hanno un campo di applicazione di gran lunga superiore a quello dell'EDI tradizionale; le tecniche XML possono essere utilizzate anche per funzioni quali gestione del

contenuto del sito Web, gestione dei documenti e integrazione delle applicazioni aziendali. In tal modo un'unica risorsa umana tecnica influisce su svariate applicazioni XML. Inoltre, l'input acquisito una volta può, in definitiva, essere trasmesso attraverso tutta la catena informativa.

XML consente di definire un documento, per esempio un ordinativo di approvvigionamento, visualizzarlo mediante il browser, integrarlo con applicazioni interne quali un catalogo elettronico, e persino trasmetterlo direttamente a un partner commerciale o a un intermediario, che potranno ulteriormente elaborarlo.

Appare evidente che gli schemi interpretabili dal computer sono la chiave del futuro di XML, ma è altrettanto evidente che nulla è veramente semplice e che non esiste uno scambio di dati "privo di mappatura". Se ognuno definisse i propri messaggi non ci sarebbero vantaggi per nessuno. E' impossibile infatti che un'applicazione gestisca il numero dell'ordinativo di approvvigionamento se in un messaggio vi è l'etichetta <n. ordinativo approvvigionamento> e in un altro <numero ord. approvv.>. E per lo stesso motivo è impossibile sapere se lo Schema o il DTD che si intende usare per l'invio di un messaggio è accettabile per chi lo riceverà.

In realtà, XML ha molto da offrire: una sintassi facile da comprendere, flessibile ed estensibile, editor e viewer di ottima qualità, notevole supporto dall'industria, capacità multi-piattaforma, specificità per Internet. Quello che manca è il vocabolario, la semantica del settore commerciale. Un produttore di automobili desidererà naturalmente elaborare un vocabolario XML specifico alla propria attività, allo stesso modo in cui un produttore di computer vorrà disporre di termini specifici per le informazioni scambiate con i propri partners. Numerose organizzazioni stanno mettendo a punto versioni differenti di XML per specifici mercati verticali, per esempio **RosettaNet** [20], **CommerceNet**, **Bolero**, ecc. In mancanza di un'adeguata gestione, tuttavia, questo potrebbe causare una pleora di Schemi incompatibili. È inoltre allo studio l'idea di rendere disponibili pubblicamente tali Schemi, in referenziali o librerie sul Web. Le PMI, in tal modo, potrebbero utilizzare gli Schemi o i DTD registrati in referenziali pubblici e quindi riuscire con maggiore facilità a generare messaggi accettabili da una vasta gamma di partner commerciali [1].

Secondo le previsioni, XML dovrebbe essere per lo scambio di informazioni fra applicazioni e partner commerciali quello che HTML ha rappresentato per l'editoria delle informazioni.

Negli odierni mercati globali, trainati dall'e-commerce, le aziende devono garantire l'accesso on demand a funzioni critiche quali previsioni di vendita, stato degli ordinativi, ecc. A tale scopo, però, è necessaria la comunicazione elettronica diretta fra applicazioni completamente diverse, che usano database e linguaggi informatici differenti, e potrebbero anche essere ubicate in diversi paesi, con fusi orari differenti. XML assicura un metodo uniforme per affrontare la situazione odierna e spostare i dati fra queste applicazioni.

In conclusione si può affermare che XML implementa molto bene il concetto di scambio di dati fra imprese: la sua logica è molto simile a quella dell'EDI nel senso che permette la costruzione di costrutti validi e non validi, di cicli di ripetizione, di elementi obbligatori e opzionali.

Poiché XML permette sia la visualizzazione e la presentazione dei dati verso un utente umano, sia il loro invio ed utilizzo da parte di computer, la maggior parte dei siti Web che avranno bisogno di entrambe le funzionalità migreranno probabilmente verso XML.

XML non risolverà da solo tutti i problemi di HTML e dell'EDI tradizionale. I suoi standard (gli Schemi, per esempio) sono ancora in corso di sviluppo. Nella sua breve esistenza, tuttavia, XML ha già trovato un'enorme applicazione: gli strumenti XML sono ampiamente integrati in browser Web, applicazioni, server, database. Certo, XML è un 'work in progress' e vi saranno moltissimi cambiamenti nei prossimi anni, ma XML è ormai una realtà, e niente affatto effimera.

3 Analisi dei framework basati su XML

In questo capitolo vengono analizzati i principali framework che utilizzano XML per scambiare le informazioni, rilevandone le caratteristiche salienti e i vantaggi.

3.1 ebXML (Electronic Business XML initiative)

Lo sforzo compiuto dall'Organization for the Advancement of Structured Information Standard (OASIS) e dal dipartimento delle Nazioni Unite per le procedure amministrative, del Commercio e dei Trasporti (UN/CEFACT) tende a stabilire le regole di un nuovo Framework globale per lo scambio dei dati commerciali.

ebXML [21] [1] fornisce infrastruttura aperta basata su XML che consente alle aziende di qualsiasi dimensione e località geografica che lo adotteranno di automatizzare e velocizzare i loro rapporti commerciali e di partnership scambiando “messaggi commerciali”, condurre transazioni commerciali, comunicare in termini standard e memorizzare i processi di business in modo interoperabile, sicuro e consistente.

- **Valore aggiunto di ebXML**
 - Fornisce il solo standard completamente sviluppato in open-XML costruito sulla base di una ricca esperienza di commercio elettronico.
 - Costruisce un singolo mercato globale elettronico che consente a tutte le aziende, indipendentemente dalla dimensione, di avvicinarsi all'electronic-business basato su Internet.

- Consente a tutte le aziende di estendere la propria area di influenza a nuovi partner commerciali.
- Facilita la convergenza di tutti gli sforzi emergenti verso XML.
- **ebXML si avvale di:**
 - Specifiche tecniche per implementare un'infrastruttura tecnica ebXML.
 - I maggiori esperti mondiali di XML.
 - Collaborazione con altre iniziative volte allo sviluppo di nuovi standard.
 - Sforzo di OASIS ed UN/CEFACT per assicurare un processo globale ed aperto.
 - Vasta esperienza nel settore EDI.
 - Interessamento delle maggiori imprese nello sviluppo di nuove specifiche tecniche.

Questo nuovo ambiente dovrebbe spianare la strada all'integrazione tra XML ed Electronic Data Interchange (EDI), tecnologia sulla quale passano miliardi di dollari di commercio Business-to-business (B2B). A questo proposito è significativa la dichiarazione di Will Smith, presidente dell'OASIS e dirigente del centro XML di Sun Microsystems, che ha definito l'iniziativa ebXML "il TCP/IP per i processi commerciali". Le aspettative generate dall'XML hanno pervaso tutti i variegati aspetti del mondo computazionale, in special modo quello legato al fiorente ambito dell'E-commerce. Bisogna precisare che il progetto ebXML non si rivolge alle industrie per imporre delle regole, ma cerca di cementare un consenso globale su quello che dovrebbe essere XML. Per fare questo, invece di creare una miriade di meta-linguaggi, bisognerebbe mettere allo stesso tavolo i tecnici e i Business-man.

L'obiettivo di ebXML è quello di portare tutte le aziende non-EDI nell'orbita E-business: infatti, grazie alla struttura "egualitaria" di Internet, anche le piccole aziende possono sfruttare l'economico (ed efficiente) XML per le transazioni B2B, invece di investire le cifre importanti richieste dai sistemi di EDI.

3.2 Microsoft BizTalk

BizTalk è un'iniziativa di Microsoft supportata da numerose altre organizzazioni fra cui fornitori di prodotti IT ed utilizzatori (ad esempio SAP, CommerceOne, Boeing e BP/Amoco). Scopo dichiarato dei sostenitori di *BizTalk* è quello di promuovere in tempi rapidi l'adozione di XML per facilitare l'integrazione di applicazioni aziendali distribuite (EAI- *Enterprise Application Integration*) e l'*E-commerce*.

Il framework BizTalk [1] [16] fornisce le specifiche per il disegno e lo sviluppo di soluzioni tecniche interoperabili basate sullo scambio di messaggi XML fra organizzazioni ed applicazioni eterogenee.

Queste specifiche si basano su tecnologie Internet emergenti e consolidate come il protocollo http, le *Multipurpose Internet Mail Extensions* (MIME), XML e il *Simple Object Access Protocol* (SOAP).

Il framework modella le applicazioni come entità distinte tra loro, e ipotizza che la loro integrazione avvenga tramite un'accoppiamento lasco basato sullo scambio di messaggi XML formattati secondo regole comuni.

L'architettura logica BizTalk Framework può essere rappresentata da tre livelli gerarchici:

- *Livello Applicazione*

A questo livello, avviene l'emissione o l'utilizzo di *Business Documents*, che sono documenti XML ben formati e che contengono i dati dello scambio commerciale (ordini, previsioni di vendita, o altri dati di business). L'applicazione comunica con altre applicazioni eterogenee remote mediante *BizTalk Compliant Server* tramite il quale scambia una o più *Business Document*; il framework non prescrive il contenuto e/o la struttura (Schema) dei *Business Documents*, che sono invece concordati tra le parti e possono, eventualmente, essere resi pubblici.

- *Livello BizTalk Compliant Server* (BCS)

Il *BizTalk Compliant Server* fornisce l'insieme di servizi che realizzano le funzionalità di scambio ed elaborazione di messaggi specificata dal *BizTalk Framework*; in particolare realizza l'imbustamento dei *Business Document* in un *BizTalk Document*;

- *Livello Trasporto*

Il livello Trasporto permette la comunicazione tra due o più BCS *Server* mediante protocolli applicativi diversi (HTTP, SMTP, ecc.). Il *BizTalk Framework* non impone nessuno di questi protocolli in particolare ed è indipendente dai dettagli implementativi di ciascuno di essi.

- *BizTalk Document*

È un messaggio (conforme alle specifiche SOAP) in cui il "corpo" è costituito da uno o più *Business Documenta* (vedi sopra) e la "testata" da elementi specifici dell'architettura *BizTalk*, chiamati *BizTags*, che permettono ai BCS *Server* la corretta gestione dei messaggi stessi (validità temporale, identificativo, ricevute, ecc.);

- *BizTalk Message*

Il *BizTalk Message* rappresenta l'unità di interscambio fra BCS *Server*; il messaggio contiene un *BizTalk Document* primario che definisce il contenuto semantico del *BizTalk Message* stesso, e uno o più allegati. Questi possono, a loro volta, essere altri *BizTalk Documents*, oppure altri documenti XML o file generici. Gli allegati non hanno comunque nessuna influenza sul significato semantico del *BizTalk Message*. La struttura del Messaggio dipende inoltre dal tipo di trasporto utilizzato fra i BCS *Server*.

3.3 RosettaNet

Fondata nel 1998, RosettaNet è un consorzio formato da aziende che operano nelle *Supply Chain* delle forniture della *computer industry (IT)*, dei componenti elettronici (EC), e dei semiconduttori (SM). L'obiettivo è di definire e di specificare un set completo di processi standard di *E-business* per queste *Supply Chain* e di supportare e promuovere la loro adozione universale.

RosettaNet ha sviluppato la specifica e la realizzazione di tre elementi che facilitano l'interazione fra *partner* commerciali nell'ambito dei processi *business-to-business* di settore [1] [20]:

- i *Partner Interface Process (PIP)*, che definiscono i processi di business accettati da tutti i partner commerciali.

I PIP sviluppati ed accettati dai membri di RosettaNet, sono dialoghi system-to-system basati su XML che definiscono come i business *process* devono essere condotti tra i produttori EC, SM e IT, i produttori di software, i distributori, i *Server* rivenditori e gli utenti.

- i Dizionari:

- *IT Technical Dictionary*

Con centinaia di produttori, distributori e rivenditori che descrivono migliaia di prodotti in modi diversi, il dizionario tecnico di RosettaNet permette alle aziende di usare una piattaforma comune per condurre un *business process* eliminando le disparità e abilitando tutti a condividere un linguaggio comune per fare business.

- *Business Dictionary*

Durante lo sviluppo dei PIP sono definite nuove proprietà di business che descrivono il contenuto dei Documenti di Business scambiati tra i partner. La creazione di un *Business Dictionary* permette agli utenti di accedere ad una *repository* centrale dove queste proprietà sono definite e permette anche il riuso di queste proprietà in altri. PIP. Il contenuto del *Business Dictionary* deve essere approvato così come devono passare ai voti i PIP ed i *Business Documents*.

- *Global Trade Item Number (GTIN), UN/SPSC e Dun & Bradstreet D-U-N-S* La decisione da parte dei membri di utilizzare GTIN, UN/SPSC e D-U-N-S accelera l'allineamento delle interfacce tra i partner della *Supply Chain*.

GTIN faciliterà la comunicazione in tutto il mondo e *l'E-commerce*, compreso il controllo degli inventari, degli ordini e dei trasporti. UN/SPSC consente alle di aziende di classificare i prodotti ed i servizi che comprano o vendono. Il numero D-U-N-S è un unico sistema di numerazione riconosciuto universalmente che aiuta ad identificare i partner commerciali.

- *RosettaNet Implementation Framework*

L'Implementation Framework di RosettaNet è stato approvato ed accettato dai membri. Esso definisce un protocollo di scambio che permette ai membri della

Supply Chain dei settori EC ed IT di implementare rapidamente ed in modo efficace i PIP.

L'ampiezza di RosettaNet richiede la formazione di un vero e proprio contratto di *partnership* per tutta l'industria per attuare la missione di questa iniziativa e per raggiungere gli scopi in modo spedito ed efficiente. Per questo è stato costituito un *Managing Board*.

Il Board è responsabile della definizione dei progetti di sviluppo dell'interfaccia e della fissazione delle priorità. Inoltre *il Board* ha la responsabilità della promozione e dell'implementazione delle interfacce - una volta sviluppate ed accettate - iniziando con l'adozione tra le aziende che costituiscono il *Board* ed i loro *partner*.

RosettaNet si sta accordando con le aziende della *Supply Chain* nei settori EC, SM e IT per costruire, promuovere ed implementare le sue PIP. Le aziende sono di tre tipi:

- *Coalition Partners* che ampliano la base di supporto e la consistenza dell'iniziativa; -
- *Solution Partners* che forniscono strumenti e servizi per aiutare le aziende a adottare le interfacce di RosettaNet;
- *Supply Chain Partners* che forniscono l'esperienza e le risorse umane per i gruppi di lavoro dedicati allo sviluppo dell'interfaccia.

I contributi finanziari dei membri dei *Board* e dei *partner* sono usati per la ricerca, per lo sviluppo dei PIP e dei dizionari e per le attività di supporto e di marketing necessarie a raggiungere il successo.

I membri dei *Board* ed i partner della *Supply Chain* designano volontari *parttime* (architetti) all'interno delle rispettive aziende per almeno tre progetti/anno, per aiutare i gruppi di lavoro, che in ultima analisi sono i responsabili della creazione dei PIP e dei dizionari.

***Parte Seconda: il
lavoro di tesi***

4 Il Framework MODA-ML

In questo capitolo viene presentata l'architettura Moda-ML: da un'analisi generale sul mercato del Tessile-Abbigliamento si passa alla definizione degli obiettivi che il Framework vuole perseguire e all'esame delle sue caratteristiche salienti .

La necessità delle imprese operanti nella filiera produttiva del tessile e dell'abbigliamento di scambiare dati in modo rapido e con un linguaggio uniforme è stata la principale spinta verso la nascita del progetto MODA-ML. Con il coordinamento dell'ENEA e con partner tecnologici di tutto rispetto - tra i quali il Politecnico di Milano e il gruppo SOI - il progetto MODA-ML intende creare le basi per implementare l'XML nella comunicazione tra i diversi soggetti di questo comparto, a partire dai fornitori di materie prime fino ai distributori del prodotto finito. Obiettivo ancor più ambizioso è il raggiungimento di un formato comune a livello europeo per lo scambio di informazioni via Internet tra le aziende della filiera, ancora inesistente per questo settore.

Le aziende partners del progetto sono molto rappresentative per alcune tipologie di prodotti di classe alta, e sono fortemente coinvolte nelle fasi di analisi e progettazione, si annoverano tra questi nomi come: F.lli Corneliani, Lanificio Riccardo Piacenza, Lanificio Successori Reda etc [19].

4.1 Il mercato Tessile-Abbigliamento

Il Tessile-Abbigliamento (TA) in Italia è un settore con una fisionomia particolare che per certi versi rispecchia ed evoca alcuni dei tratti con cui il nostro Paese è noto nel mondo: *il made in italy*, la creatività, i prodotti di qualità, ma anche la dispersione in mille aziende medie, piccole e piccolissime e la relativa difficoltà nella diffusione delle ICT (*Information and Communication Technology*).

Caratteristica peculiare di questo settore è lo spezzettamento del processo produttivo in una miriade di aziende, ciascuna delle quali realizza una piccola parte di esso, in cui è estremamente specializzata; tutte insieme convivono e cooperano in una rete in cui ogni azienda condivide i propri clienti ed i propri fornitori con le altre [1].

Figura 2 - Filiera produttiva del TA

Questa caratteristica rende inutilizzabili o inadeguati tanto il modello centrato su un'azienda leader, di cui tutti gli altri sono subfornitori, sia il modello basato su comunità chiuse che spesso ritroviamo sotto i *marketplace* e gli ERP (sistemi per l'*Enterprise Resource Planning*), che vengono proposti più recentemente alle aziende.

Il progetto ModaML nasce e si sviluppa come risposta ad uno dei maggiori problemi che coinvolgono il settore moda e tessuti in Europa, ovvero la necessità di un aumento della flessibilità al fine di accrescere la competitività nei confronti di aziende non europee.

Più specificamente, l'obiettivo del progetto è quello di **migliorare il flusso delle attività** di cui è composto un processo produttivo, ripartito tra più aziende operanti in questo settore, **attraverso lo scambio di documenti in formato eXtensible Markup Language (XML)** all'interno di una piattaforma comune che permette di integrare sistemi già presenti ed a regime (*legacy*) ed operatori umani presenti su Internet: le aziende coinvolte svolgono la funzione di risorse distribuite nell'ambito dell'intero processo economico oggetto del business.

Uno dei principali problemi da risolvere per il settore tessile/abbigliamento italiano, ed anche internazionale, è, appunto, quello di incrementare la propria competitività al fine di poter trarre vantaggio dalla vicinanza del mercato "domestico" (europeo), per poter fornire, in questo modo, una rapida risposta alle esigenze del mercato stesso, grazie all'unione della creatività dei progettisti e dell'efficienza risultante dalla creazione di una buona catena logistica.

Da un punto di vista tecnologico, il progetto si confronta con il gap tra e le tecnologie EDI (Electronic Document Interchange, attualmente utilizzato soltanto da poche grandi compagnie del settore, perché troppo costoso, complesso e basato su una tecnologia più rigida) ed il paradigma Internet basato su XML. Quest'ultimo ha un bassissimo costo di ingresso ma è povero di strumenti consolidati e standard specificatamente dedicati al settore Tessile-Abbigliamento, con il risultato che ogni fornitore di tecnologia finisce con il proporre di creare il suo protocollo proprietario di scambio di informazioni.

Le tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (ICT) possono offrire strumenti, applicativi e reti aperte (Internet) che migliorano gli aspetti gestionali e operativi dei processi interaziendali.

D'altro lato, con poche eccezioni (produttori tessili, catene di distribuzione, confezionisti di grande dimensione), le aziende del TA non possono affrontare grandi investimenti nell'area delle ICT ed il livello medio di conoscenze in questo ambito è molto povero.

Ma, allo stesso tempo, specialmente nelle piccole aziende, è sentita l'importanza di scambiare efficientemente tutti i tipi di messaggi con altre aziende allo scopo di ridurre i costi ed i rischi di errore introdotti dal tipico ciclo prendi-il-messaggio/decodificalo/inseriscilo-nel-mio-sistema/processalo/produci-messaggi-di-output / ricodificalo-per-il-destinatario/invia.

4.2 Obiettivi e risultati attesi del Framework

Come già evidenziato precedentemente, l'obiettivo principale del progetto è quello di realizzare, per il settore verticale tessile e abbigliamento, **il prototipo di un sistema di business communication tra le aziende attraverso il WWW**, appoggiandosi su un insieme di strumenti middleware basati sull'ormai consolidato eXtensible Markup Language (e suoi correlati) e sulla precedente esperienza, nell'ambito del settore moda e tessuti nel contesto europeo, denominata Electronic Document Interchange (EDIFACT) [23] [19].

In sostanza, il progetto consta, principalmente, di due obiettivi fondamentali (in una prospettiva business-to-business):

1. implementare e testare un'architettura composta da strumenti middleware (adattamento ed integrazione di strumenti commerciali middleware basati su Visual Basic) al fine di ottenere soluzioni che semplifichino la gestione di un insieme di documenti che possono essere applicati a differenti scenari e processi di business, con un insieme di caratteristiche comuni, quali:
 - basati sul WWW;
 - economici;
 - semplici;
 - robusti;
 - flessibili;
 - scalabili;
 - integrabili con sistemi presenti ed a regime (legacy);
 - che garantiscano un elevato grado di sicurezza;
2. costruire uno standard di interscambio di documenti utilizzando la tecnologia XML e testare, sul campo, un insieme comunemente accettato di documenti (denominato MODA-ML, derivato dalla precedente esperienza EDIFACT/EDITEX) realizzato per le attività business-to-business nel settore moda e tessuti, con un'attenzione specifica all'interazione.

Grazie agli strumenti software di base messi a punto nel progetto, le Aziende del settore con know-how tecnologico estremamente basso saranno in grado di utilizzare i documenti XML con il minimo sforzo e con le competenze esistenti; le aziende più complesse ed esigenti potranno utilizzare direttamente i documenti XML con proprie soluzioni.

Il successo del progetto sarà misurato sulla base dei benefici ottenuti dal gruppo di utenti scelti come “pilota” del progetto stesso e del numero di piccole aziende che adotteranno facilmente il sistema.

Dal punto di vista degli **utenti-pilota**, i risultati del progetto saranno:

- adattamento e validazione del middleware (coprendo tutto l’arco di applicazioni disponibili, dal software gratuito alle versioni professionali) del “sistema di integrazione”, al fine di ottenere l’integrazione tra i documenti XML in Internet ed il database interno dell’azienda;
- adattamento e validazione del middleware per il sistema di messaggistica, al livello di trasporto;
- creazione di un repository pubblico del dizionario dei tag, dei documenti XSD accettati e degli schemi XML (almeno 10), tradotti nelle diverse lingue (almeno 2) parlate in Europa;
- diffusione delle attività fra le associazioni industriali nazionali ed i vari distretti industriali del settore moda e tessuti;
- adozione dei documenti XML nel 100% delle transazioni tra i partners riguardanti le funzioni supportate dai documenti stessi;
- prova sul campo con un reale workflow all’interno delle organizzazioni dei partners e con transazioni simulate con almeno un cliente/acquirente per ogni utente pilota (tra i partner del progetto).

Al termine del progetto, i documenti ed il dizionario saranno resi di pubblico dominio ed i relativi componenti middleware risultanti saranno resi disponibili come software open source.

Uno dei partners del progetto utilizzerà ulteriormente i risultati ottenuti per fornire soluzioni personalizzate basate sui risultati stessi del progetto.

La validazione ed i prototipi coinvolgeranno in maniera intensa gli utenti-pilota.

Per quanto riguarda i **risultati a lungo termine**, considerato che la maggior parte del tempo necessario per lo svolgimento delle attività (dalla produzione in fabbrica alla disponibilità presso il punto vendita) è impiegato per scopi decisionali e logistici, i principali risultati derivanti dall'adozione del sistema, principalmente da un punto di vista tecnologico ed economico, potrebbero essere i seguenti:

- adozione del sistema da parte di larga parte dei clienti di fascia alta.
- riduzione significativa del time to market.
- riduzione del magazzino nei diversi anelli della catena di fornitura.
- riduzione dei costi amministrativi.
- risposta più reattiva ai gusti del consumatore (migliora la soddisfazione del cliente e riduce lo stock out).
- riduzione del costo di interconnessione (e manutenzione del relativo software) tra sistemi legacy delle aziende.

4.3 L'architettura Moda-ML

L'obiettivo del Framework Moda-ML si concretizza nella **definizione e integrazione** dei 5 livelli applicativi illustrati e nella proposta dello **standard di settore** dei livelli 1 e 2, in conformità con i requisiti espressi dagli utenti pilota [22].

Figura 3 – Livelli Applicativi del Framework Moda-ML

L'idea di fondo è quella di avvalersi dell'esperienza maturata con EDIFACT, standard storico del data interchange, ma che, di fatto, realizza, un tipo di comunicazione "application-to-application" (A2A) alquanto rigida e complessa, rendendo lo scambio reciproco di dati commerciali più flessibile, e meno oneroso da parte delle aziende coinvolte con l'utilizzo di XML.

Sebbene la raccolta, l'analisi e la successiva specifica dei requisiti dei documenti commerciali modellati non sia oggetto di questo elaborato di tesi, in questa particolare fase del progetto, quella cioè di definizione dei modelli di documenti, il nostro contributo originale è stato indirizzato verso lo sviluppo di una struttura di documenti XML che consentisse di essere sufficientemente generali e

flessibili da poter rappresentare con poche modifiche un'ampia gamma di transazioni commerciali.

L'errore principale commesso dall'architettura EDI classica, era stato quello di pretendere di uniformare rigidamente i documenti che andavano a descrivere le transazioni commerciali all'interno di ogni filiera produttiva, costringendo quindi tutte le aziende facenti parte della stessa comunità di e-business a cambiare talvolta radicalmente le proprie procedure commerciali al fine di produrre scambiare e ricevere documenti compatibili con l'architettura.

Figura 4 - XML e EDI

Se c'è un insegnamento che possiamo trarre dall'esperienza EDIFACT è quello che non si possono standardizzare rigorosamente i documenti commerciali, piuttosto una standardizzazione può, invece, essere fatta per le parti costitutive di tali documenti (*core components*).

L'idea di base è dunque quella di modellare i documenti che andranno a rappresentare transazioni commerciali, a partire da componenti strutturali di base

dando a tali *core components* una struttura il più generale possibile in maniera da favorire la loro riusabilità

4.3.1 Documenti middleware.

Il primo elemento del progetto è dunque, la definizione di un insieme di **XML Schema** e **dizionari** per i documenti XML da scambiare, con l'obiettivo di creare un insieme di schemi e di dizionari (meta DTD-Schemi) di base che saranno, successivamente, utilizzati per comporre ulteriormente DTD e schemi più specifici concernenti, ad esempio, ordini, risposte ad ordini e così via. In questo senso, è fondamentale osservare che molti di questi documenti, congiuntamente con l'uso di altri strumenti correlati, rappresentino una "conditio sine qua non" per permettere alle aziende di affrontare e competere con il mercato statunitense, dove la filosofia della "risposta rapida" è, ormai, largamente diffusa.

Una gran parte di questo insieme di documenti è stato sviluppato con la tecnologia EDI nei framework EDITEX e PNR T/A, ma non è ancora stato distribuito, per via di problemi correlati con la su menzionata tecnologia.

In particolare, per la costruzione dei documenti elettronici impiegati nella comunicazione B2B, l'utilizzo della sintassi XML in luogo della sintassi EDIFACT garantisce una serie di vantaggi:

1. una forma più connaturata alla infrastruttura di Internet;
2. una maggiore "leggibilità" dei documenti stessi da parte sia dei developers che degli utilizzatori finali;
3. una maggiore flessibilità e modularità consentita all'utilizzatore senza che siano violate le regole dello standard;
4. la possibilità di fruire i documenti mediante un browser, oggi disponibile su qualunque desktop;

Il cardine di un "sistema XML/EDI", come di ogni sistema EDI, rimane lo sviluppo di regole comuni e condivise per:

- a) Definire le "classi di documenti", normalmente denominate "messaggi", a cui i files scambiati dagli utenti (nella fattispecie "istanze xml") devono conformarsi.

- b) Vincolare in una certa misura il formato ed il contenuto dei singoli dati scambiati, in modo che possa essere predisposta una interfaccia automatica di colloquio tra l'applicazione gestionale (proprietaria) ed i messaggi (standard).

Il punto è che l'uso di XML - Schema ci consente di scrivere tutte queste regole in un linguaggio formale comprensibile dalla macchina.

Questo non era possibile né con le rappresentazioni dell'EDI classico, (EDIFACT) né con l'uso dei DTD nell'XML / EDI, entrambi i quali richiedevano che le regole fossero scritte in una documentazione esterna (dizionari e guide implementative) leggibile solo dall'uomo.

Di conseguenza, con XML-Schema ogni transazione elettronica che faccia riferimento ad una data "classe" può essere completamente controllata e validata usando un software standard.

4.3.2 Logiche di validità e di controllo dei dati (Data typing)

Il Data typing rappresenta quella parte della disciplina necessaria per l'uso efficace della tecnologia XML/EDI e, come vedremo, risultano ben supportate da XML-Schema.

Le logiche di Data typing riflettono l'esigenza di permettere al computer la validazione del contenuto informativo del documento XML prima che questo sia "trattato" dall'applicazione ricevente, nell'ottica della comunicazione "application-to-application".

Le logiche sviluppate da MODA-ML tengono conto delle raccomandazioni circa la natura e struttura generale dei dati formulate dal Gruppo di Lavoro sulla Facilitazione delle Procedure del Commercio internazionale sotto l'egida delle Nazioni Unite (UN/TRADE/WP.4) e dei requisiti specifici avanzati dalle aziende della Filiera.

E' bene sottolineare che l'oggetto è principalmente la verifica del dato nella sua "computer representation" (ad esempio, che il codice valuta sia il codice

internazionale ISO ovvero che la data sia espressa nel formato congruo) Tuttavia è possibile, in casi particolari, entrare nel merito dei contenuti (ad esempio richiedendo che un prezzo non ecceda un determinato importo ovvero che una data non oltrepassi un tempo limite).

Come già detto precedentemente, nel mondo EDI / EDIFACT la forma di ciascun dato elementare è specificata nei Dizionari e nelle Guide Implementative dei messaggi e questo tipo di controlli è implementato nel "Traduttore EDI" e/o nel programma (proprietario) di "interfaccia" con l'applicativo aziendale da chi ha studiato i Dizionari o le Guide EDIFACT.

Nel mondo XML esiste, viceversa, la possibilità di specificare la forma del dato internamente al documento stesso, anziché in un "manuale utente", con l'evidente vantaggio di poter attivare operazioni di controllo e validazione direttamente dal documento XML.

D'altra parte, considerato che:

- la semantica definita da MODA-ML per la costruzione degli Schema e delle istanze di documenti segue una logica "autoesplicativa";
- una certa prevedibilità e disciplina sono comunque connaturate alla produzione dei documenti aziendali;

la reale esigenza di "datatyping" si riduce alla introduzione di un numero contenuto di vincoli significativi nella rappresentazione dei dati, che il Framework ha scelto di gestire come una sequenza logica e progressiva di "restrizioni" (facets) introdotte nella definizione dei "tipi base" (simple types built-in).

4.3.3 Vocabolario e Schema di Moda-ML

Vocabolario e Schema sono gli strumenti usati nel Framework per definire semantica e sintassi dei flussi di dati B2B.

Mentre con gli Schema si descrivono i *modelli* dei diversi tipi di documento (*messaggi*), con il Vocabolario si fissano gli elementi (*core components*) con cui i

modelli stessi sono costruiti, o, se si preferisce, le componenti "atomiche" che ricorrono in tutti i tipi di documento.

Tuttavia, **XML–Schema**, diversamente da DTD, oltre che a definire documenti-modello, ci abilita a costruire definizioni dei dati ed introdurre vincoli sui dati in modo potenzialmente illimitato.

Con queste premesse diventa possibile e logico:

1. **definire** una serie di "blocchi" di informazioni riusabili per la costruzione dei documenti XML (ad esempio: testata, termini di consegna/pagamento, riferimenti, ecc...) in analogia ai Segmenti e Gruppi della vecchia sintassi EDI / EDIFACT;
2. **vincolare** i contenuti, in modo che rispecchino le logiche e le prassi di business del settore;
3. **aggregare** le informazioni secondo logiche funzionali (ad esempio: ordine di acquisto del tessuto, avviso di spedizione, ecc...) in analogia ai messaggi Standard (UNSM) di EDI / EDIFACT, usando gli "Schema".

Ovunque possibile si è cercato di definire queste componenti in modo indipendente dal particolare tipo di documento (Messaggio ovvero Schema) e quindi in modo riusabile, e si sono gestite le peculiarità del messaggio soprattutto attraverso la specializzazione delle "condizioni d'uso e di ripetizione" delle singole componenti.

Quindi la differenziazione tra i diversi Schema è data non dalla specificità dei componenti, che nella grande maggioranza sono indifferenziati, ma dal contesto funzionale (sintassi) e dalla specificità delle condizioni d'uso e di ripetizione degli stessi.

La Figura 5 illustra graficamente questo principio, con riferimento al messaggio "Ordine al Tessutaio".

Figura 5 – Struttura dei documenti XML

Conseguentemente la grande maggioranza gli elementi presenti nel Vocabolario avranno proprietà che li definiscono e che rimangono fisse in qualunque Schema essi siano usati, mentre le condizioni d'uso e di ripetibilità potranno variare in dipendenza dello Schema

Solo un esiguo numero di elementi sarà specifico di un determinato Schema.

4.3.4 Impaginazione logica dei documenti XML

Come detto in precedenza un notevole sforzo è stato compiuto per garantire che i modelli progettati generassero istanze di documenti secondo la logica della **semantic adaptation**. In altre parole a parità di contenuto di informazione, poiché in generale può cambiare il dispositivo che permetterà la fruizione di tali dati, è ovvio predisporre il documento in modo che possa semplicemente essere “ricompilato” per adattarsi allo specifico device di output verso il quale è stato indirizzato.

Ogni file XML, infatti, può essere visualizzato (a monitor, su stampa, sul display di un cellulare ecc.) utilizzando un apposito operatore di trasformazione XSL; tale operatore agisce solo in sede di visualizzazione del contenuto e di suo trattamento ed invio al destinatario.

A livello logico ci sono tre possibilità:

- a) la trasformazione viene definita dal mittente del documento;
- b) la trasformazione viene definita oppure, in sostituzione, ridefinita dal destinatario del documento;
- c) il progetto propone una trasformazione unica (e centralizzata su Web server) per ogni tipo di documento, detta trasformazione standard.

Si badi che nel seguito verrà utilizzata la terminologia propria degli RFC (Request For Comment) adottando le seguenti keywords:

- **DEVE** indica che la condizione è strettamente necessaria
- **DOVREBBE** indica che la condizione è auspicabile ma non strettamente necessaria
- **PUO'** indica che la condizione è semplicemente opzionale

Il Framework assume che la gestione del foglio di stile avvenga sulla base delle seguente regole:

- nel repository di MODA-ML ci sono, assieme agli schemi, le versioni standard di riferimento dei fogli di stile.

- il documento XML che viene creato **DOVREBBE** contenere un riferimento ad un foglio di stile.
- se specificato un foglio di stile **DEVE** essere espresso con l'URL assoluto di un documento XSL deciso dal mittente: esso **PUO'** puntare ai fogli di stile dello standard (dentro www.moda-ml.org) oppure puntare ad altri XSL, purché sempre con URL assoluto.
- il ricevente dotato di solo browser visualizza il documento nel formato indicato dal mittente, mentre il ricevente dotato di applicativi specifici **PUO'** decidere di usare il proprio trasformatore XSL preferito.

In questa maniera, sfruttando i meccanismi di cache già insiti anche nei browser, l'utente accede una sola volta alla sorgente dell'XSL per scaricarlo quando gli serve e, grazie all'uso di URL assoluti, si evitano i conflitti di nome (è fuori controllo infatti il nome che localmente potrebbe assumere il file XSL scaricato sulla macchina client).

Viceversa l'utente che è abbastanza avanzato da scrivere un proprio XSL non avrà difficoltà ad operare anche sulle applicazioni usate per la visualizzazione per riferirsi a XSL di propria scelta.

Per rendere possibile la flessibilità senza cadere in casi di anarchia, il progetto definisce delle regole di alto livello per la trasformazione dei documenti XML. Queste regole costituiscono l'**impaginazione concettuale** dei documenti.

Primitive di impaginazione concettuale

Per ogni tipo di documento XML (schema) **DEVE** essere definito uno o più tipi di pagina (template).

Un tipo di pagina **PUO'** contenere più tipi di sezioni (realizzate con tabelle html).

Un tipo di sezione **PUO'** contenere dei tipi di campi (elementi o attributi XML) e/o dei tipi di collegamenti (link) ad altri tipi di pagine.²

L'effetto dell'attivazione di un link **DOVREBBE** essere la presentazione di una nuova finestra del browser che visualizzi la sotto-pagina collegata.

Per mantenere consistente e completa la stampa rispetto alla visualizzazione a video la sottopagina richiamabile nella finestra (si pensi ad un POP-UP) **DOVREBBE** essere comunque presentata in coda alla schermata come una sorta di appendice (in alternativa si **DOVREBBE** predisporre una visualizzazione che dinamicamente inserisce o meno le parti altrimenti perse nella stampa).

Per ogni tipo di sezione e per ogni tipo di campo **DEVE** essere specificato se l'elemento è insopprimibile (l'elemento viene visualizzato anche se non ci sono dati), o sopprimibile (l'elemento viene visualizzato solamente se ci sono dati).

La raccomandazione di progetto è che la scelta tra insopprimibile e sopprimibile **DOVREBBE** essere esercitata solo sugli elementi che lo schema XML definisce come opzionali.

Altre regole di presentazione dati

Un tipo di pagina, un tipo di sezione, un tipo di campo e un tipo di link **DEVE** avere obbligatoriamente un'intestazione (una sequenza di caratteri che descrive l'elemento)³.

Il problema della presentazione dei dati in differenti lingue sarà gestito definendo un operatore di trasformazione per ciascuna lingua. Il repository dei documenti di MODA-ML assicura un servizio (in back end trasparente all'utente) che associa allo stesso nome di XSL un file effettivo in lingua diversa a seconda della lingua dichiarata dal richiedente nella richiesta http.

² Per semplicità, al livello attuale non consideriamo il caso di avere sottosezioni in cascata.

³ Allo stato attuale, è il progetto a definire in modo rigido le intestazioni e ad inserirle negli operatori di trasformazione standard; non escludiamo che in un futuro le intestazioni possano essere ricavate dal vocabolario che accompagna lo standard.

Quindi nel messaggio XML il riferimento URL al foglio XSL **DOVREBBE** avere un valore indipendente dalla lingua (sicuramente se accede a URL del repository standard), ma **PUO'** contenerne uno specifico riferito ad una lingua particolare se non è in grado di fornire un servizio di selezione automatica del file.

- a) Tutti i dati devono essere visualizzabili nella loro intera lunghezza come definita nel Vocabolario.
- b) Se un elemento è codificato (cioè tutti i campi contenuti in enumeration dello schema XML), accanto all'elemento deve comparire la sua descrizione. Tale descrizione è la descrizione dell'enumeration contenuta nelle tabelle che accompagnano lo standard. L'insieme delle codifiche delle enumeration **DOVREBBE** essere visto dal documento XSL come un file XSL da includere, **PUO'** essere indicato da un URL assoluto o relativo al foglio XSL principale, ed essere specifico di una lingua (secondo le modalità sopra indicate al punto b estese ai fogli XSL enumeration).

Il mittente che desidera creare un proprio foglio di stile XSL **DOVREBBE** puntare comunque alle enumeration standard di MODA-ML (semplificando così l'aggiornamento delle tabelle di decodifica che sarebbe automatico e riducendo i rischi di errore).

- c) Solo le "note" e le descrizioni associate ai codici possono essere spezzate su più righe. Eventualmente, note e descrizioni possono essere visualizzate in sottopagine.
- d) Le intestazioni dei campi relativi ai tag presentati a video **DOVREBBERO** essere contenuti in un file XSL a parte incluso nel file XSL principale e **DOVREBBERO** essere esattamente quelli definiti nello standard ed ospitati nel repository (alla stregua delle enumeration).

Le diverse lingue **DOVREBBERO** essere gestite con file diversi che vengono gestiti allo stesso modo delle enumeration dal repository di MODA-ML.

4.3.5 Trasformazione standard dei documenti Moda-ML (semantic adaptation)

Come detto nella precedente sezione, il Framework definisce anche un operatore standard di trasformazione (Trasformatore XSL) in corrispondenza di ciascuno Schema MODA-ML.

Questo Trasformatore, applicato ai documenti XML (istanze), inserisce i relativi dati in un “file HTML” che può essere visualizzato e stampato con un comune “browser”.

Il Trasformatore di MODA-ML crea un documento HTML modulare composto da un certo numero di “ di "tables" HTML organizzate per "template" in XSL.

Template

I “templates” corrispondono agli elementi complessi che compaiono nel 1° livello dello Schema (immediatamente sotto alla “radice”) come indicato nell’esempio di Figura 6.

Ciascun "template" contiene un certo numero di "tables".

Table

Le "tables" HTML corrispondono di norma ad un elemento complesso (oppure ad un gruppo di elementi semplici) collocato nel 2° livello dello Schema.

Schema MODA-ML

HTML

(NOME DOCUMENTO)	
template match = "testata"	
template match = "termContrattuali"	
template match = "infoCommerciali"	
template match = "corpo"	
template match = "totali"	

Figura 6 – Template del documento XML

4.3.6 Logica generale di presentazione dati

Come si è visto, un buon numero di elementi (sia semplici che complessi) inclusi negli Schema MODA-ML sono facoltativi; di conseguenza istanze diverse dello stesso tipo documento possono contenere configurazioni di dati diverse.

Come si comporta il Trasformatore XSL in relazione alla loro visualizzazione?

Se nella particolare istanza del documento XML un elemento di 1° livello dichiarato facoltativo (minOccurs=0) non è presente, il corrispondente “template” non apparirà nella visualizzazione da browser.

Viceversa, se è un elemento di livello inferiore, contenuto nell’elemento di 1° livello, a non essere presente nell’istanza, il “template” evidenzierà uno spazio vuoto in corrispondenza di esso, a meno che il trasformatore XSL non contenga una specifica istruzione di soppressione.

Il Trasformatore di MODA-ML usa il comando di soppressione `<xsl:if test=...>` solo per i dati ritenuti di uso saltuario e/o circoscritto e lo gestisce generalmente a livello di "table".

4.3.7 Software middleware

Il secondo elemento, all’interno del framework suddetto, consiste di un pacchetto di soluzioni semplici e non costose, basate su standard consolidati (XML, XSL) o emergenti (XSLT) che offrono una risposta efficiente alle necessità dell’industria. Uno dei principali risultati del progetto sarà la realizzazione di un prototipo “pronto per l’uso”, che rappresenterà un’implementazione di una situazione della “vita reale”: le aziende che operano con differenti rappresentazioni interne delle informazioni potranno scambiarsi e processare messaggi in un formato standard. L’analisi la progettazione e lo sviluppo di tale software insieme al protocollo di comunicazione sarà oggetto della seconda parte di questo lavoro di tesi.

5 Analisi e modellazione del protocollo di comunicazione

In questo capitolo viene analizzato il protocollo di trasporto dei messaggi: definendone le caratteristiche e le specifiche di impacchettamento.

5.1 Message Service Protocol: definizione delle caratteristiche e dei requisiti

La necessità che le aziende hanno di scambiare dati in modo sicuro e affidabile deve essere garantita oltre che da una “lingua franca” come XML che garantisce l’interoperabilità tra i legacy systems su cui sono basati i sistemi informativi aziendali, anche da un protocollo di comunicazione a cui viene demandata l’affidabilità e la sicurezza del trasporto di messaggi.

Quando parliamo di trasporto dei dati su Internet, HTTP risulta essere certamente il maggiore veicolo per il trasferimento dei dati ma, in alcune classi di applicazioni, può non essere il solo. In effetti, sulla base di esigenze nate nei contesti dell’e-commerce e più in generale dell’interoperabilità tra applicazioni, al di sopra del layer di comunicazione fornito da HTTP, (o dagli altri protocolli di trasporto come FTP o SMTP), sono nati dei nuovi protocolli specializzati. Il loro obiettivo è impiegare un protocollo di comunicazione per il trasferimento di messaggi che incapsulano informazioni costruite sulla base di nuove regole di comunicazione. Attraverso queste gli sviluppatori possono essere in grado di introdurre dei nuovi livelli di astrazione.

Nello specifico contesto di Moda-ML, la scelta del protocollo di trasporto da usare per veicolare i messaggi ha tenuto conto delle seguenti considerazioni:

- La natura frammentata della catena produttiva dello specifico settore del TA.
- La diversità nei sistemi informativi e di memorizzazione dei dati (DBMS) utilizzati. Per esempio Cornelaiani utilizza Oracle (relazionale) mentre tra i tessutai è molto diffuso Access (relazionale) oppure Clipper con files a indici.
- La tradizionale diffidenza delle PMI, ognuna con il proprio bagaglio organizzativo e gestionale e, non ultimo, con il proprio ambiente gestionale, a condividere, seppure in maniera molto limitata, il database del proprio sistema informativo e in generale a cooperare in un medesimo processo produttivo.
- Il divario tra livelli di informatizzazione nelle aziende della filiera, che si evidenzia nella presenza sia di aziende con sedi in tutto il mondo che utilizzano un sistema informativo gestionale che piccole aziende familiari dal basso profilo informatico.
- Il differente grado di presenza online, che va dal collegamento ad internet permanente delle grandi imprese, a visite saltuarie al web delle PMI dalle possibilità più modeste.
- La necessità di un conferma sicura (handshaking) che assicuri l'effettiva ricezione del messaggio inviato ad uno o più destinatari.

Queste caratteristiche dello scenario sottolineano la necessità che la comunicazione avvenga essenzialmente in maniera **asincrona su un'architettura distribuita**: è infatti molto poco probabile che le aziende mittenti e destinatarie dello scambio di messaggi siano contemporaneamente online.

E' quindi necessario predisporre uno strumento che:

- Sfrutti un'architettura distribuita in modo da consentire ad ogni azienda di mantenere, almeno parzialmente, il controllo sulla visibilità

dei propri dati gestionali e commerciali, anziché utilizzare un server centrale che tenga memoria dei dati (profili, listini, ed informazioni di vario genere) di tutta la comunità, delle transazioni avvenute e dei messaggi scambiati.

- Si basi su un protocollo asincrono (a livello di applicazione).
- Provveda a fornire una sorta di acknowledge della ricezione dei messaggi.
- Consenta di trasferire oltre che i classici file di testo, contenenti informazioni strutturate, anche attachment di vario tipo (p.e. la mappa elettronica dei difetti di una pezza).

5.2 Il protocollo SOAP

Tra i nuovi protocolli che offrono una specifica di formattazione dei messaggi in formato XML e di invocazione di servizi remoti (RPC) il più famoso è certamente **SOAP** (*Simple Object Access Protocol*) [30], sviluppato da un consorzio di aziende, tra cui Microsoft come ispiratore, e standardizzato dal W3C. Lo scopo di SOAP è rendere disponibili dei servizi secondo una logica assimilabile a quella di RPC.

SOAP (Simple Object Access Protocol) è un protocollo di interazione fra componenti remoti basato su XML e HTTP. Il protocollo si compone di tre parti :

- un envelope che rappresenta un framework per descrivere il contenuto di un messaggio e come elaborarlo (SOAP envelope);
- una serie di regole di codifica per rappresentare i tipi di dato definiti per l'applicazione (SOAP encoding rules);
- delle convenzioni per rappresentare le invocazioni remote e le corrispondenti reply (SOAP RPC).

In pratica si tratta di un meccanismo di RPC in cui le richieste e le reply vengono definite mediante XML mentre il protocollo di trasporto è HTTP.

L'utilizzo di XML per la descrizione di servizi distribuiti permette la massima interoperabilità. Il protocollo vuole essere semplice ed estendibile quindi le specifiche non includono caratteristiche come garbage collection distribuita e gestione dei riferimenti remoti, tipiche dei sistemi a oggetti distribuiti.

Poiché SOAP è nato per appoggiarsi pesantemente sull'architettura Web, sfrutta HTTP come protocollo di trasporto. Altri meccanismi di computazione distribuita, come COM+, Java RMI e CORBA, si integrano con difficoltà su Web in quanto ad esempio possono essere bloccati dai firewall.

In un ambiente come l'attuale rete Internet, il forte orientamento agli oggetti rende possibile ipotizzare architetture n-tier che istanziano oggetti remoti, ad esempio via DCOM, e accedono ai servizi esposti. A questo proposito l'idea di SOAP tende a astrarre dai singoli servizi, fornendo a chi accede un'interfaccia di comunicazione basata su HTTP. In linea generale, SOAP aggiunge un layer su HTTP e usa la direttiva POST per trasferire i dati. SOAP quindi media tra client e server (quest'ultimo immaginabile come oggetto che eroga servizi) standardizzando la comunicazione. Esiste un vantaggio immediato: il trasporto TCP attraverso la porta 80 (garantito cioè dal layer sottostante) favorisce il passaggio attraverso i firewall e non richiede l'apertura e l'uso di altre porte specifiche. Ovviamente questo allo stesso modo potrebbe essere letto come uno svantaggio, se le informazioni trasferite tramite SOAP si potessero dimostrare "offensive" nei confronti dei sistemi delegati a riceverle e gestirle; in questo senso sarà quindi opportuno dedicare particolare attenzione alla sicurezza intrinseca delle applicazioni che comunicano via SOAP. Ma dove interviene XML? La risposta è nei messaggi scambiati via SOAP: se è vero che il nuovo protocollo rende semplice e flessibile la pubblicazione di servizi via Web, XML completa il quadro portando su un piano standard il formato delle risposte inviate via SOAP dal server al client. Ovviamente questo non fa che aumentare il grado di apertura della soluzione e inoltre appare chiaro come tali messaggi possano poi essere facilmente integrati e trasformati via XSLT in pagine HTML per l'interfacciamento verso i servizi.

Nel caso specifico di **Moda-ML** tuttavia, sebbene SOAP sembri il candidato più indicato all'impacchettamento dei messaggi e al loro relativo inoltro, la specifica di **HTTP** come protocollo di trasporto non risulta la migliore scelta possibile.

Infatti poiché lo scambio di messaggi deve avvenire in maniera asincrona, per le ragioni succitate, sembra più naturale scegliere come protocollo di trasporto **SMTP** (*Simple Mail Transfer Protocol*) e modellare l'applicazione che gestisce il flusso di informazioni essenzialmente come un client di posta elettronica.

L'architettura emergente, ma che ha già ottenuto ampi consensi, che si propone di definire modelli di cooperazione fra imprese basati su XML e che estende il supporto di SOAP permettendo l'utilizzo oltre che di HTTP anche di SMTP e FTP è **ebXML** (*electronic business XML*) [21].

5.3 L'architettura adottata: ebXML-SOAP

L'architettura ebXML cerca di creare un unico mercato elettronico globale, dove le imprese di qualunque dimensione e collocazione geografica possano incontrarsi e condurre affari attraverso lo scambio di messaggi basati sullo standard XML.

In particolare tale architettura definisce un metodo neutrale di interscambio di messaggi elettronici di carattere commerciale, un formato di imbustamento ("envelope") dei messaggi che sia supporti la consegna sicura e affidabile dei messaggi e che inoltre permetta ai messaggi eb-XML compatibili di contenere payloads di ogni tipo e formato.

La specifica di ebXML alla quale si fa riferimento nel prosieguo è "ebXML Message Service Protocol" (di seguito chiamata ebXMLMSP) [12].

L'ultima revisione di questo documento è la 1.0 (11 maggio 2001), tuttavia gli schemi XML a supporto del messaging commentati nella specifica sono stati rimpiazzati da schemi più nuovi in via di ufficializzazione che differiscono dai precedenti sia nella struttura dei dati che nei datatypes definiti e supportati ma che non sono ancora commentati nei documenti ufficiali.

Si è preferito usare comunque i nuovi schemi principalmente per due ragioni:

1. si è potuto appurare che comunque le modifiche eliminano sostanzialmente alcuni dati ridondanti nella struttura dello schema;
2. si è considerato utile essere già compatibili con la versione di schemi candidata ad essere quella di riferimento nel giro di breve tempo, invece di uniformarsi ad una che sarebbe stata presto abbandonata.

EbXMLMSP include la descrizione particolareggiata di:

- struttura dei messaggi ebXML usati per impacchettare i dati di payload;
- comportamento del Message Service Handler (di seguito chiamato MSH) che invia e riceve questi messaggi attraverso un protocollo di trasporto (HTTP, FTP, SMTP).

5.3.1 Panoramica del sistema

EbXMLMSP è suddivisa tra i seguenti punti:

- **Packaging Specifications** – Descrizione di come impacchettare un messaggio ebXML e le sue parti associate in una forma che può essere spedita con un protocollo di trasporto.
- **ebXML SOAP Extensions** – Specifica della struttura e della composizione dell'informazione necessaria all'MSH per generare o processare correttamente i messaggi ebXML.
- **Message Service Handler Service** – Descrizione dei servizi che consentono ad un MSH di conoscere lo stato di un altro MSH o di un singolo messaggio.
- **Reliable Messaging** – Definisce un protocollo di interscambio dei messaggi ebXML con vari livelli di affidabilità.
- **Error Handling** – Descrive come un MSH riporta gli errori che rileva ad un altro MSH.
- **Security** – Specifica la semantica di sicurezza dei messaggi ebXML.

5.4 Specifiche di impacchettamento

Un messaggio ebXML è una struttura che potremmo definire busta (*MIME envelope*) atta a contenere i dati che devono essere trasferiti dal mittente al destinatario dello scambio di informazioni. Tale messaggio è formattato secondo le specifiche **MIME** (*Multipurpose Internet Mail Extensions*).

Ci sono due parti MIME logicamente distinte all'interno del **Message Package**:

- **Header Container**, che contiene un messaggio conforme alle specifiche **SOAP 1.1**. Si tratta di un documento XML che chiameremo **SOAP Message**.
- Zero o più **Payload Container**, contenenti i payloads delle applicazioni.

A sua volta il SOAP Message è un documento XML che consiste dell'elemento **SOAP Envelope**.

Quest'ultimo rappresenta l'elemento radice del SOAP Message.

Il SOAP Envelope è costituito da:

- Un elemento **SOAP Header**. E' un meccanismo generico per aggiungere funzionalità al SOAP Message.
- Un elemento **SOAP Body**. E' un contenitore per i dati di controllo dell'MSH e delle informazioni relative ai payloads presenti nel messaggio.

La struttura generale del messaggio è qui di seguito riportata:

Figura 7 – Struttura di un messaggio ebXML

Attenzione particolare va prestata all'header del messaggio MIME. In particolare sono state rispettate le seguenti convenzioni sempre in accordo con le specifiche ebXML:

- Il Content-Type deve contenere un campo type di valore uguale all'omonimo campo del Content-Type contenuto nella prima parte MIME che di default per ebXML ha valore "text/xml".

```
From: akirapix@libero.it
To: abucciero@libero.it
Date: Tue, 10 Jul 2001 15:42:52 CST
MIME-Version: 1.0
SOAPAction: "ebXML"
Content-type: multipart/related; boundary="Boundary"; type="text/xml";
              start=<ebxmlheader1@libero.it>

--Boundary
Content-ID: <ebxmlheader1@libero.it>
Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope url="http://193.204.78.178/caroli2/modamlschema2001.xsd">
<Header>
.....
```

- Il Content-Id dell'header MIME della prima parte MIME deve avere lo stesso valore del campo start del header MIME dell'elemento radice del messaggio di posta elettronica.

```
From: akirapix@libero.it
To: abucciero@libero.it
Date: Tue, 10 Jul 2001 15:42:52 CST
MIME-Version: 1.0
SOAPAction: "ebXML"
Content-type: multipart/related; boundary="Boundary"; type="text/xml";
              start=<ebxmlheader1@libero.it>

--Boundary
```

```
Content-ID: <ebxmlheader1@libero.it>
Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope url="http://193.204.78.178/caroli2/modamlschema2001.xsd">
<Header>
```

5.4.1 Header Container

L'header container DEVE essere la prima parte MIME del messaggio di posta elettronica e DEVE consistere di un messaggio conforme alla specifica [SOAPATTACH]. Il Content-Type PUO' avere un campo charset settato al valore "UTF-8".

5.4.2 Payload Container

In un Message Package può contenere zero o più Payload Container che a sua volta ingloba l'application payload. Se non c'è application payload allora il Payload Container NON DEVE essere presente. Il contenuto di ogni Payload Container DEVE essere identificato dall'elemento **Manifest** del SOAP **Body**.

5.4.3 ebXML SOAP Extensions

Un messaggio ebXML consente le seguenti estensioni (Figura 8) :

- SOAP **Header** extensions:
 - Message Header
 - Error List
 - Acknowledgment
 - Via
- SOAP **Body** extensions:
 - Manifest
 - Status Data

Figura 8 - Schema del soap Envelope (dettaglio al 2° sottolivello)

Elemento SOAP Header

Il SOAP Header è il primo child element del **SOAP Envelope** e deve avere un *attributo* **URL** che contiene l'indirizzo dello schema XML con cui validare l'envlope stesso.

ELEMENTO MESSAGEHEADER

Figura 9 - Struttura Message Header

Il MessageHeader è un elemento OBBLIGATORIO in tutti i messaggi ebXML, e DEVE comparire come primo figlio dell'Header Element. Esso è costituito dai seguenti elementi subordinati:

- **From**
- **To**
- **CPaid**
- **ConversationId**
- **Service**
- **Action**
- **Message Data**

Inoltre sono presenti due attributi **MustUnderstand** e **Version** la cui funzione sarà chiarita in seguito.

Elementi FROM e TO

Elemento OBBLIGATORIO che identifica l'azienda che genera il messaggio e l'azienda alla quale il messaggio è destinato. From e To sono costituiti a loro volta da un elemento *PartyId* che identifica ogni azienda con un URN (**Universal Resource Name**).

Elemento CPAId

Elemento OBBLIGATORIO che identifica i parametri che governano lo scambio di messaggi tra due aziende. Nella nostra implementazione CPAId è la concatenazione degli elementi FROM e TO.

Elemento ConversationId

Elemento OBBLIGATORIO identifica un set di documenti correlati che costituiscono una conversazione tra due aziende e manterrà il suo valore per tutta la conversazione. Nella nostra implementazione il ConversationId è la concatenazione di data-ora-from-to.

Es.

```
<ConversationId>154252-10072001-123456789-912345678</ConversationId>
```

Elemento Service

Elemento **OBBIGATORIO** che identifica il servizio che agisce sul messaggio. Anche questo è un URN.

Es.

```
<Service>urn:services:SupplierOrderProcessing</Service>
```

Elemento Action

Elemento **OBBIGATORIO** che identifica il processo all'interno del Service .

Es.

```
<Action>NewOrder</Action>
```

Elemento MessageData

Elemento **OBBIGATORIO** che consente di identificare univocamente un messaggio ebXML.

Consiste dei seguenti elementi:

- **MessageId** formato: hhmss-ggMMaaaa@dominio di spedizione.

Es.

```
<MessageId>154252-10072001@libero.it </MessageId>
```

- **Timestamp** istante di creazione del messaggio. Formato: CCYY-MM-DD-DDThh:mm:ss come da specifiche del datatype dateTime in XML Schema

Es.

```
<Timestamp>2001-07-10T15:42:52Z</Timestamp>
```

- **RefToMessageId**

Elemento **OPZIONALE**, quando presente indica il messaggio al quale il messaggio corrente si riferisce.

- **TimeToLive**

Elemento **OPZIONALE**, quando presente indica la durata del messaggio prima di scadere.

Formato: P_Y_M_DT__H__M__S come da specifiche TimeDuration di XML Schema.

Es.

```
<TimeToLive>P0Y0M1DT12H0M0S</TimeToLive>
```

Indica una durata di 0 anni 0 mesi 1 giorno 12 ore 0 minuti 0 secondi.

Attributo Version

Indica la versione dell'ebXML Message Service Header Specification al quale ci si deve conformare. Il valore di questo attributo DEVE essere "1.0".

Attributo MustUnderstand

Indica che il contenuto dell'elemento Message Header DEVE essere compreso dal processo ricevente o deve essere respinto. Il valore di questo attributo DEVE essere "1".

Elemento Error List

Figura 10 - Struttura elemento Error List

L'esistenza della **ErrorList** nel SOAP Header indica che nel messaggio identificato dal campo RefToMessageId del MessageHeader c'è stato un errore

L'elemento ErrorList consiste di uno o più elementi **Error** e dei seguenti attributi:

- **MustUnderstand**
- **Version**
- **HighestSeverity** contiene la highest severity di tutti gli elementi **Error**. In particolare se tutti gli elementi Error hanno Severity posta a **warning** allora highestseverity=**warning** negli altri casi highestseverity=**error**. Nella nostra implementazione gli errori riconosciuti hanno sempre severity **error**.

Elemento Error

Consiste dei seguenti attributi:

- **codeContext** DEVE essere un URI (universal resource identifier) ed identifica lo schema o il namespace per gli **errorCodes**. Ha valore di default "<http://www.ebxml.org/messageServiceErrors>". L'attuale implementazione legge e scrive il codeContext ma non lo processa.

- **errorCode** indica la natura dell'errore nel messaggio di errore.
- **severity**
 - **Warning** Indica che sebbene ci sia un'errore gli altri messaggi della conversazione sono ancora generati in maniera normale.
 - **Error** Indica che c'è stato un errore irreversibile e che non è possibile generare ulteriori messaggi nella conversazione.
- **location** indica la parte del messaggio che ha generato l'errore.
- **xml:lang**

Elemento Acknowledgment

Figura 11 - Struttura Elemento Acknowledgment

L'Acknowledgment è un elemento OPZIONALE è usato da un MSH per indicare ad un altro MSH che ha ricevuto un messaggio. L'elemento RefToMessageId in un messaggio che contiene l'elemento Acknowledgment è usato per identificare il messaggio che viene confermato.

L'elemento Acknowledgment è composto dall'elemento:

- **Timestamp**

e dagli attributi

- **version**
- **mustUnderstand**

ATTRIBUTO VERSION

Indica la versione dell'ebXML Message Service Header Specification al quale ci si deve conformare. Il valore di questo attributo DEVE essere "1.0".

ATTRIBUTO MUSTUNDERSTAND

Indica che il contenuto dell'elemento Message Header DEVE essere compreso dal processo ricevente o deve essere respinto. Il valore di questo attributo DEVE essere "1".

Elemento Via

L'elemento Via e' usato per indirizzare informazioni all'MSH destinatario .
Contiene i seguenti attributi:

- **version**
- **mustUnderstand**
- **actor**
- **reliableMessagingMethod**
- **ackRequested**

ATTRIBUTO VERSION

Indica la versione dell'ebXML Message Service Header Specification al quale ci si deve conformare. Il valore di questo attributo DEVE essere "1.0".

ATTRIBUTO MUSTUNDERSTAND

Indica che il contenuto dell'elemento Message Header DEVE essere compreso dal processo ricevente o deve essere respinto. Il valore di questo attributo DEVE essere "1".

ATTRIBUTO ACTOR

Indica che l'elemento Via deve essere processato dall'MSH ricevente. Il valore di questo attributo è: "<http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next>".

ATTRIBUTO RELIABLEMESSAGINGMETHOD

Può avere 2 valori: "ebXML" oppure "Transport". Il valore di default è "ebXML".

ATTRIBUTO ACKREQUESTED

Indica se il l'MSH ricevente deve o no spedire un messaggio di conferma di ricevimento. Può avere il valore di "true" se viene richiesto un ack altrimenti il suo valore sarà "False".

5.4.4 Elemento SOAP Body

Figura 12 - Struttura Elemento Soap Body

L'elemento SOAP Body (Figura 12) è il secondo child element del SOAP **Envelope** e contiene i seguenti elementi:

- **Manifest**
- **Status Data**

Elemento Manifest

L'elemento Manifest contiene uno o più elementi **Reference**, ognuno dei quali identifica i dati associati al messaggio distinguendo se siano come parte del documento stesso come payload oppure se sono risorse remote accessibili come URL. L'elemento Manifest ha i seguenti scopi:

- Rendere più facile l'estrazione diretta di un particolare payload associata ad un messaggio ebXML.
- Permettere all'applicazione di determinare se può processare il payload senza prima doverne fare il parsing.

Manifest è costituito da:

- Un attributo **Version** OBBLIGATORIO.
- Uno o più elementi **Reference**, che a sua volta contiene:

Figura 13 - Struttura Elemento Reference

- Un elemento **Schema** che contiene due attributi: **location** rappresenta l'url dello schema che deve essere usato per validare quel particolare payload e **version** versione dello schema.
- Un elemento **Description** descrizione testuale del payload.

Elemento StatusData

StatusData è un elemento OPZIONALE che indica lo stato di elaborazione di dati di payload.

E' costituito dagli elementi:

- **RefToMessageId**
- **Timestamp**

E dagli attributi:

- **version**
- **mustUnderstand**
- **messageStatus** può assumere i seguenti valori:
 - **Unauthorized**
 - **NotRecognided**
 - **Received**
 - **Processed**
 - **Forwarded**

6 *Progettazione e implementazione del Message Service Handler*

In questo capitolo vengono esaminate le fasi di modellazione, progettazione e implementazione del prototipo dell'applicativo di scambio di messaggi di e-business.

Se da una parte XML rappresenta la “lingua franca” che consente di definire un formato di dati che può essere condiviso in modo generalizzato tra tutte le aziende che hanno l'esigenza di utilizzare quelle informazioni, a prescindere dai sistemi *legacy* e dalle basi dati utilizzati internamente ed in piena autonomia, da parte della singola azienda, dall'altra il **Message Service Handler** (MSH) è lo strumento software che si occupa di inviare materialmente i messaggi, assicurare che vengano ricevuti correttamente dalla controparte, analizzare i messaggi in arrivo e fornire una serie di servizi all'azienda stessa o ad altri MSH.

Con XML infatti è possibile definire una struttura dati estensiva, come può essere ad esempio un modello (DTD o *XML Schema*) dell'impresa per rappresentare tutte le informazioni relative all'impresa stessa. Utilizzando i protocolli correlati ad XML, come ad esempio XSLT (*Extensible Stylesheet Language Transformation*), è possibile "trasformare", ovvero estrarre, con dei processi automatizzati dai formati XML, solo le informazioni necessarie per la specifica applicazione/processo fra quelle contenute nel formato XML stesso. Questo consente alle aziende di poter mantenere intatte le proprie basi di dati, le soluzioni applicative e infrastrutturali e di ricevere dall'esterno i dati in formato XML, processare questi dati con i protocolli correlati ad XML per estrarre mediante l'uso di un *parser* i "dati significativi" e

selezionare fra questi, ad esempio mediante XSLT, i dati necessari per le applicazioni preposte al loro processo.

I dati possono essere convertiti nel formato proprietario necessario alle applicazioni *legacy* per mantenere la conformità dei processi e delle informazioni archiviate. Nello stesso modo, è possibile esportare i propri servizi ed il proprio patrimonio informativo, effettuando una conversione dei formati proprietari in formato XML comune e condiviso con le altre aziende, convertendo di volta in volta le informazioni che devono essere esportate sui sistemi informativi della controparte, senza cambiare né la propria base dati né le soluzioni applicative utilizzate per accedervi.

6.1 Requisiti generali

In seguito all'analisi dello scenario si sono evidenziati alcuni requisiti generali dell'architettura per lo strumento software:

- Per le ragioni espresse nel capitolo precedente (paragrafo 4.1) si è voluta avere la massima compatibilità possibile con l'**architettura ebXML** (Message Service Specification Ebxml Transport, Routing & Packaging V1.0 - 11 May 2001), prestando particolare attenzione alle specifiche relative al trasporto ed al messaging.
- Per garantire la longevità dello strumento e facilitare la sua riprogettazione come Web Service, si è avuta particolare cura di analizzare anche le specifiche di standard emergenti come WDSL (*Web Services Description Language*), UDDI (*Universal Discovery, Description ed Integration*)
- XML Schema come strumento di validazione dei documenti;

Tenendo conto del carattere del framework che, seppur rivolgendosi all'intero panorama aziendale, tiene particolarmente con delle PMI, come detto in precedenza, è sembrato particolarmente conveniente la scelta del protocollo di trasporto SMTP che, in quanto intrinsecamente asincrono, non presuppone che i vari client dell'architettura siano permanentemente collegati alla rete, ma che d'altra parte, utilizzando appositi meccanismi di handshaking, assicura al mittente l'avvenuta ricezione del messaggio, o riporta eventuali errori nella consegna e decodifica.

Riassumendo: utilizzo di ebXML e di SMTP come protocollo di trasporto dei messaggi consente :

- generazione automatica di messaggi di acknowledge.
- generazione automatica di messaggi di errore (es. timer expired).

Si è inoltre preferito dare all'applicazione un'interfaccia "Microsoft like" prendendo ad esempio Microsoft Outlook, per rendere l'utilizzo il più user-friendly possibile.

L'archiviazione dei dati riveste un problema particolarmente importante in quanto, sebbene il database di supporto dell'applicazione sia una sorta di archivio intermedio dei dati, dove vengono "parcheggiati" in attesa di essere interpretati dal sistema informativo e memorizzati nel database aziendale, è comunque necessario

tenere traccia di ogni messaggio inviato o ricevuto dall'applicativo e predisporre che i dati possano essere esportati verso le applicazioni di gestione della supply chain che ne faranno uso.

Visto che l'architettura proposta non prevede accessi concorrenti al database in quanto ogni client accede solo al proprio archivio, la tecnologia utilizzata è stata Microsoft Access.

Dal punto di vista dell'implementazione del software, lo strumento utilizzato è stato Microsoft Visual Basic 6.0 (SP5). Tale scelta si giustifica per le seguenti considerazioni:

Le aziende pilota del progetto Moda-ML hanno essenzialmente (salvo poche eccezioni) un profilo informatico medio-basso; tale caratteristica per di più rispecchia l'effettiva situazione generale della filiera Tessile-Abbigliamento. Da questo punto di vista, l'obiettivo del progetto è il trasferimento di nuove tecnologie (soprattutto XML) verso le aziende della filiera. Stressare troppo l'aspetto tecnologico, per esempio imponendo l'uso di Java come strumento di realizzazione del software, sarebbe stato controproducente in quanto avrebbe diminuito drasticamente la capacità di penetrazione di Moda-ML.

Non si deve dimenticare, inoltre, che l'architettura proposta è completamente free, sia le librerie di accesso ai documenti XML (*Microsoft XML library 4.0*) che lo strumento che consente la loro visualizzazione (*Microsoft Internet Explorer 6.0*) sono software di libero uso non soggetti a licenza; lo sforzo a fornire un'architettura di tipo **open e free** si spiega nel fatto che ogni azienda per integrare l'MSH di Moda-ML nel proprio sistema informativo dovrà essere in grado di sviluppare un driver che interfacci appunto la propria base di dati aziendale con quella del message handler e per fare ciò devono padroneggiare i tool di sviluppo usati nell'implementazione. Ovviamente è comunque stata predisposta un'applicazione di data entry che consente di generare messaggi Moda-ML compatibili allo scopo sia di testare l'architettura proposta sia di fornire un supporto, seppur di base, alle aziende che non hanno l'intenzione o la possibilità di sviluppare soluzioni ad hoc.

6.2 Analisi dei requisiti

Dall'analisi dei requisiti generali si è passati alla individuazione dei singoli sottosistemi dell'architettura evidenziando i seguenti blocchi funzionali:

- Livello di Trasporto
- Schemi XML e validazione
- Fogli XSL
- Messaging system
- DB intermedio
- Interfaccia utente
- Interfaccia messaging system / DB intermedio
- Interfaccia messaging system / SG aziendale

6.2.1 Livello di Trasporto

- L'interscambio di documenti deve avvenire Internet via posta elettronica su Internet (senza precludere HTTP e FTP).
- Deve essere possibile adottare vari livelli di sicurezza (ack, crittografia, firma digitale, autenticazione).

6.2.2 Validazione dei dati

- La consistenza dei dati in ingresso o uscita deve essere verificata tramite la validazione semantica e sintattica offerta dallo Schema XML corrispondente al tipo di documento considerato.

6.2.3 XSL Stylesheet

- La presentazione a video dei documenti interscambiati deve avvenire tramite un semplice Web browser.

6.2.4 Messaging System Core

L'MSH (*Message Service Handler*) deve:

- permettere l'invio e la ricezione dei messaggi via Internet in modo automatico o manuale.
- offrire funzionalità di error handling.
- offrire funzionalità di logging.

Inoltre:

- L'accesso all'elenco dei messaggi deve essere consentita in maniera persistente e storicizzata.
- La ricostruzione dei messaggi interscambiati deve poter essere attivata in qualunque momento sia in modo automatico che manuale.

6.2.5 DataBase Intermedio

Il DB intermedio deve:

- mantenere persistente e storicizzato l'elenco dei messaggi.
- offrire un prototipo di SG per le aziende che già non lo possiedono (senza fare un ERP).
- supportare inserimento, modifica, cancellazione di ogni tipo di documenti contemplati dal framework Moda-ML (ordini, listini, notifiche, ack, ecc.).
- offrire un supporto relazionale per operazioni di ricerca, analisi statistica, reporting ecc.

6.2.6 Interfaccia Utente

La GUI (*graphic user interface*) deve:

- deve consentire di attivare in modo manuale le funzionalità dell'integration system (DB intermedio + messaging system).
- permettere di monitorare l'attività del sistema.
- presentare le informazioni all'utente (messaggi, condizioni di errore, ecc.).

6.2.7 Interfaccia messaging system / SG Aziendale

L'interfaccia MSH/SG deve:

- interscambiare dati con il Message Service Handler (in modo automatico o manuale).

- mantenere indipendente SG aziendale dal MSH.
- nascondere i dettagli implementativi del MSH.

6.2.8 Interfaccia messaging system / DataBase intermedio

L'interfaccia MSH/DB intermedio deve:

- intercambiare dati con l'MSH (in modo automatico o manuale).
- mantenere indipendente il DataBase intermedio dall'MSH.
- nascondere i dettagli implementativi dell'MSH.

6.3 Analisi dello scenario applicativo

6.3.1 Attori del Sistema

Nella fase di specifica dei requisiti del framework di Moda-ML sono state individuate quattro macro classi di utenza:

- **Tessutaio (T)** ovvero il rivenditore all'ingrosso di tessuti
- **Confezionista (C)** cioè le aziende che acquistano le materie prime dai tessutai per confezionare i capi di abbigliamento
- **Distributore (D)** aziende alle quali è demandata la vendita all'ingrosso del prodotto finito.
- **Terziario (Z)** aziende generalmente piccole molto specializzate in una fase intermedia del trattamento del prodotto

Tuttavia allo stato attuale di avanzamento sono stato modellate le interazioni tra le prime due di queste quattro macro classi.

6.3.2 Use Case

Tramite i seguenti diagrammi si vuole chiarire con la metodologia UML, quali sono le funzionalità che il Message Service Handler deve fornire a supporto delle transazioni tra gli attori presi in considerazione, cioè Tessutaio e Confezionista.

Figura 14 - Interazioni Tessutaio ⇔ Confezionista (Generale)

In sostanza il Tessutaio e il Confezionista interagiscono in tre modi:

- **Scelta dei Tessuti:** rappresenta la prima fase dell'interazione vera e propria: il Confezionista consultando un catalogo di tessuti seleziona quelli che potenzialmente potrebbero interessargli.
- **Acquisto Tessuti:** descrive le interazioni che portano dalla scelta dei tessuti all'ordine e poi all'acquisto di un set di articoli (tessuti).
- **Spedizioni Tessuti:** questa attività rappresenta la conclusione della compravendita con la richiesta e l'avvio della spedizione e la gestione dei resi.

Scelta Tessuti

Figura 15 - Interazioni Tessutaio ↔ Confezionista (Scelta Tessuti)

L'attività di **Scelta dei Tessuti** si può ulteriormente suddividere in sottoattività:

- **Invio Listino:** il *Tessutaio* invia ai *Confezionisti* che aderiscono a Moda-ML il listino dei propri articoli. In particolare questa attività “usa” l'attività Scheda Anagrafica del Tessuto in cui si specificano le caratteristiche dei tessuti.
- **Proposte Collezione:** anticipa al *Tessutaio* gli articoli del listino su cui si orienteranno le scelte per la Collezione (qualitativamente).
- **Opzione Produzione:** anticipa al *Tessutaio* gli articoli del listino su cui si orienteranno le scelte per la Produzione (quantitativamente).

Acquisto Tessuti

Figura 16 - Interazioni Tessutaio ↔ Confezionista (Acquisto Tessuti)

Anche l'attività di **Acquisto dei Tessuti** si può ulteriormente suddividere in sottoattività:

- **Generazione Ordine:** rappresenta la generazione della proposta di ordine di articoli tessili eseguita dal *Confezionista* verso il *Tessutaio*.
- **Generazione Risposta Ordine:** rappresenta la risposta del *Tessutaio* alla proposta di ordine discussa precedentemente.
- **Modifica Ordine:** in funzione della disponibilità degli articoli e dei tempi di evasione (riportati nella Risposta Ordine) il *Confezionista* può modificare la proposta di ordine inviata in precedenza.
- **Avanzamento Ordine:** con questa attività il *Tessutaio* notifica lo stato di avanzamento dell'ordine al *Confezionista*.

Spedizione Tessuti

Figura 17 - Interazioni Tessutaio ↔ Confezionista (Spedizione Tessuti)

Infine l'attività di **Spedizione dei Tessuti** si può suddividere in sottoattività:

- **Notifica Prodotto Spedibile:** rappresenta l'avviso al *Confezionista* che l'ordine che ha effettuato è pronto per essere spedito.
- **Richiesta Spedizione:** è la l'ultima conferma dell'ordine che viene richiesta al *Confezionista* prima che gli articoli siano effettivamente spediti.
- **Notifica Reso:** il confezionista richiede di rimandare uno o più articoli indietro al *Tessutaio* per presunte mancanze rispetto alle condizioni pattuite.
- **Istruzioni Reso:** contiene l'iter da seguire per avviare la procedura di reso.
- **Avviso Spedizione:** il *Tessutaio* notifica la partenza della spedizione dell'ordine. Questa attività "usa" l'attività "Mappa Difetti Pezza" per esplicitare eventuali difetti nella fattura del tessuto.

Dopo una classificazione di massima degli attori del sistema tale distinzione è stata ulteriormente raffinata utilizzando come parametro discriminante il livello di profilo informatico di ogni singola macro classe.

All'interno di queste categorie infatti, sono stati considerati particolarmente significativi i seguenti attori :

- Tessutaio con Sistema Gestionale Aziendale (T-SG).
- Tessutaio con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (T-SI).
- Confezionista con Sistema Gestionale Aziendale (C-SG).
- Confezionista con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (C-SI).
- Distributore con Sistema Gestionale Aziendale (D-SG).
- Distributore con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (D-SI).
- Terziario senza sistema informatico (solo PC con connessione a Internet) (Z-NI).
- Terziario con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (Z-SI).

Dove:

SG = con sistema gestionale aziendale

SI = con sistema informatico, ma senza sistema gestionale aziendale.

NI = senza sistema informatico (solo PC con connessione a Internet).

I principali attori considerati dal framework allo stato attuale sono :

- Tessutaio con Sistema Gestionale Aziendale (T-SG).
- Tessutaio con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (T-SI).
- Confezionista con Sistema Gestionale Aziendale (C-SG).
- Terziario con Sistema Informatico, ma senza Sistema Gestionale Aziendale (Z-SI).

- Terziario senza sistema informatico (solo PC con connessione a Internet) (Z-NI).

Nel presente lavoro di tesi sono state osservate con attenzione particolare le transazioni tra due dei quattro attori principali:

- il Confezionista
- il Tessutaio

La figura seguente mostra tali interazioni.

Figura 18 - Processi di scambio dati affrontati nel progetto

In particolare, per ora, sono state modellate le interazioni che riguardano l'acquisto dei tessuti, mostrate nella figura sottostante:

Figura 19 - Interazioni per l'acquisto di tessuti

Se con i diagrammi precedenti (Figura 20, Figura 21, Figura 22, Figura 23) si è voluto evidenziare le interazioni tra i due attori principali, focalizzando l'attenzione sulla tipologia di informazione che intendono scambiarsi (p.e. i dettagli della modifica di un ordine) all'interno di un determinato processo di interazione (p.e. Acquisto Tessuti); con i seguenti schemi si vuole scendere ad un livello di dettaglio maggiore rilevando, nei vari scenari d'uso, la sequenza di funzionalità che di volta in volta vengono ad essere richiamate nello scambio di messaggi in modo indipendente dallo specifico processo di interazione.

Interazioni T-SG \Leftrightarrow C-SG

- entrambe le aziende leggono e scrivono dati da un sistema gestionale aziendale
- le operazioni sono (possono essere) completamente automatizzate
- non vengono utilizzate le interfacce di data entry dell'integration system e la parte di DB intermedio di memorizzazione dei contenuti
- viene utilizzato il Messaging System e la parte di DB intermedio di memorizzazione dei messaggi

Questo scenario è valido anche per C-SG \Leftrightarrow D-SG

Figura 20 - Interscambio T-SG \Leftrightarrow C-SG

Interazioni T-SG ⇔ Z-SI

- solo il tessutaio legge e scrive dati da un sistema gestionale aziendale
- le operazioni lato tessutaio sono (possono essere) completamente automatizzate
- Tessutaio :
 - non usa data entry e DB intermedio dei contenuti
 - usa Messaging System (MSH) e DB intermedio dei messaggi
- Terzista:
 - usa l'intero sistema (data entry, DB, MSH)

Lo scenario è valido anche per T-SG ⇔ C-SI, T-SI ⇔ C-SG
 C-SG ⇔ D-SI, C-SG ⇔ Z-SI, C-SI ⇔ D-SG.

Figura 21 - Interscambio T-SG ⇔ Z-SI

Interazioni T-SG ⇔ Z-SI

- solo il tessutaio legge e scrive dati da un sistema gestionale aziendale
- le operazioni lato tessutaio sono (possono essere) completamente automatizzate

- Tessutaio :
 - non usa data entry e DB intermedio dei contenuti
 - usa messaging system e DB intermedio dei messaggi
- Terzista :
 - usa esclusivamente Internet e un client di posta (Microsoft Outlook Express 6.0, IMP 2.0)
 - riceve messaggi, ma non può rispondere (direttamente)

Questo scenario è valido anche per C-SG \Leftrightarrow Z-NI.

Figura 22 - Interscambio T-SG \Leftrightarrow Z-NI

Interazioni T-SI \Leftrightarrow C-SI

Sia tessutaio che confezionista usano l'intero prototipo (data entry, DB, messenger) Lo scenario è valido anche per T-SI \Leftrightarrow Z-SI , C-SI \Leftrightarrow D-SI, C-SI \Leftrightarrow Z-SI.

Figura 23 - Interscambio T-SI ↔ C-SI

Interazioni T-SI ↔ Z-NI

- Tessutaio :
 - usa l'intero prototipo (data entry, DB, MSH)
- Terzista :
 - usa esclusivamente Internet e un client di posta (Microsoft Outlook Express 6.0, IMP 2.0)
 - riceve messaggi, ma non può rispondere (direttamente)

Lo scenario è valido anche per C-SI ↔ Z-NI

Figura 24 - Interscambio T-SI ↔ Z-NI

6.3.3 Sequence diagram

Di seguito verranno presentati alcuni diagrammi atti a descrivere il comportamento che assumono gli oggetti del sistema (MSH) e le interazioni tra di essi. Questi diagrammi rappresentano le funzionalità e/o i moduli che scambiano messaggi in un determinato ordine temporale. In particolare in ogni sequence diagram la dimensione verticale rappresenta il tempo (e procede verso il basso) , quella orizzontale rappresenta i diversi moduli. L'ordine temporale specifica la sequenza dei messaggi scambiati tra gli oggetti che definiscono una comunicazione tra un mittente e un ricevente.

Invio di un messaggio

In questo paragrafo è rappresentata la catena di eventi che portano dalla compilazione all'invio di un messaggio, tralasciando, per semplicità, le interazioni con il server di posta elettronica:

1. L'**utente** compila il messaggio che intende inviare al destinatario utilizzando l'interfaccia di data entry (Crea XML).
2. Il modulo **DataEntry** (attualmente rappresentato dall'applicazione CreaXML v1.3) genera un file di testo contenente il messaggio, formattato secondo le specifiche SMTP/MIME.
3. Il modulo **MSH Core** effettua il parsing del suddetto messaggio, verifica la correttezza dei dati rispetto al relativo schema e passa i dati al modulo **Database Handler** che effettua la memorizzazione dei dati, successivamente.
4. Se si è verificata una condizione di errore (es. documento non conforme allo schema) viene richiamato il modulo **Error Handler** che gestisce l'errore e presenta a video la causa condizione di blocco.
5. Se NON si verifica nessun errore il controllo passa al modulo **GUI Handler** che aggiorna la lista dei messaggi inviati presentando l'informazione all'utente.

In realtà, l'attività del modulo MSH Core, è più complessa di quanto non sia stato evidenziato precedentemente, infatti oltre che presiedere all'analisi semantica e sintattica del documento XML (*parsing*) all'accesso ai dati contenuti in tale

documento, si occupa anche della connessione con il server di posta elettronica, l'inoltro dei messaggi in uscita la ricezione di quelli in ingresso e della gestione dei response message (*error*, *ack*).

Figura 25 – Sequence diagram dell'invio di un messaggio

Ricezione di un Messaggio

In questo paragrafo è rappresentata la catena di eventi che portano dalla ricezione alla memorizzazione di un messaggio.

Si noti come la complessità del diagramma rappresentato nella Figura 26 è aumentata in quanto si è voluto tenere, sebbene solo parzialmente, conto delle interazioni che intercorrono tra il server SMTP e l'MSH.

1. Il modulo che gestisce la connessione richiede la connessione al server SMTP (**SMTP Server**).
2. Il **server SMTP** se è libero risponde positivamente accettando la connessione e manda la lista delle intestazione dei messaggi che sono ancora da scaricare.
3. L'**MSH Core** (*Connection Handler*) richiede il download di ogni singolo messaggio.
4. Ogni volta che è completato il download di un messaggio l'MSH Core (*Parser Handler*) analizza il testo alla ricerca delle MIME parts.
6. Il modulo **MSH Core** effettua il parsing del suddetto messaggio, verifica la correttezza dei dati rispetto al relativo schema e passa i dati al modulo **Database Handler** che effettua la memorizzazione dei dati, successivamente.
7. Se si è verificata una condizione di errore (es. documento non conforme allo schema) viene richiamato il modulo **Error Handler** che gestisce l'errore e presenta a video la condizione di errore.
5. Se NON si verifica nessun errore il controllo passa al modulo **GUI Handler** che aggiorna la lista dei messaggi inviati presentando l'informazione all'utente.
6. I punti 4,5,6,7 vengono ripetuti finché ci sono messaggi sul server, quando è stato scaricato l'ultimo messaggio, viene cancellata la lista dal server e viene chiusa la connessione.

Anche questo situazione è stata semplificata per focalizzare l'attenzione sulle principali interazioni tra i componenti.

Infatti le reali interazioni tra il server di posta elettronica e il modulo di gestione della connessione sono molto più complesse di quanto sia possibile evincere

del diagramma sottostante, e comprendono la gestione dello stato del server la gestione dell'errore di trasmissione e/o ricezione, la gestione del socket di connessione (winsock) e relative temporizzazioni.

Figura 26 - Sequence diagram della ricezione di un messaggio

6.4 Progettazione

6.4.1 Funzionalità dell'MSH

Essenzialmente l'MSH definisce e implementa funzionalità robuste, sebbene di basso livello, per trasferire messaggi in modo sicuro ed efficiente tra le diverse aziende utilizzando XML come veicolo sia della struttura che del contenuto dell'informazione.

Il diagramma seguente descrive la disposizione logica dei moduli funzionali esistenti all'interno dell'implementazione, disposti in modo da indicare le loro relazioni e dipendenze reciproche:

Figura 27 – Tipiche relazioni tra i componenti del Message Service Handler

- **Header Processing** – La creazione dell'header SOAP per il messaggio ebXML utilizza l'input dall'applicazione, passata attraverso la Message Service Interface, l'informazione proveniente dal *Collaboration Protocol Agreement* che governa il messaggio, e le informazioni generate, come la firma digitale, i timestamp e gli identificatori univoci.
- **Header Parsing** – Esegue l'estrazione o trasformazione dell'informazione contenuta in un elemento SOAP Header o Body in una forma utilizzabile per l'elaborazione da parte dell' MSH.
- **Security Services** – Si occupano della creazione e della verifica della firma digitale, dell'autenticazione e dell'autorizzazione. Questi servizi possono essere utilizzati da altri componenti di MSH, includendo i componenti per l'elaborazione ed il parsing dell'header. Al momento, questo modulo non è stato implementato.
- **Reliable Messaging Services** – Gestisce la spedizione ed il riconoscimento dei messaggi ebXML spediti con un valore di *deliverySemantics* pari a *OnceAndOnlyOnce*. Il servizio include la gestione della persistenza, la notifica degli errori ed il riconoscimento dei messaggi che richiedono una spedizione sicura. (modulo implementato parzialmente.)
- **Message Packaging** – L'impacchettamento finale di un messaggio ebXML (elementi SOAP Header o Body e payload) nel suo contenitore.
- **Error Handling** - Questo componente è preposto alla rilevazione e successiva notifica degli errori incontrati durante l'elaborazione di un messaggio.
- **Message Service Interface** – Rappresenta l'interfaccia verso un servizio che le applicazioni utilizzano per interagire con MSH per spedire e ricevere messaggi e che MSH utilizza per l'interfacciamento con le applicazioni che gestiscono i messaggi ricevuti.

6.4.2 Livello di trasporto: SMTP

La scelta di SMTP, come protocollo di trasporto, ha imposto alcuni vincoli legati al rispetto della compatibilità con ebXMLMS, quali:

- Uso del formato Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME);
- Interfacciamento diretto al server di posta elettronica implementato un client proprietario di posta elettronica integrato nel MSH;

Inoltre, considerato che il protocollo progettato sulle basi di ebXML/SOAP a livello di applicazione è di tipo asincrono, nel senso che disaccoppia i client che comunicano, è stato necessario implementare una serie di meccanismi differiti di conferma di ricezione dei messaggi (acknowledgment) e di notifica di errore che ovviamente non potevano essere pensati come real-time.

I messaggi quindi, prima di essere inoltrati su SMTP, devono essere formattati secondo lo standard ebXMLMS, ed inoltre devono essere conformi alla sintassi, il formato e le regole di codifica specificate da MIME.

Le regole seguite per formattare un messaggio ebXML sono le seguenti:

- Nel MIME header **DEVE** comparire la stringa Content-Type: Multipart/Related;
- Nel MIME header **PUO'** comparire la stringa SoapAction: "ebXML";
- Nel MIME header **DEVE** comparire la stringa "MIME-Version: 1.0";
- Il campo "to" dell'header dell'e-mail **DEVE** contenere l'indirizzo e-mail dell'MSH destinatario del messaggio conforme alle specifiche dettate da RFC822 [32];
- Il campo "from" dell'header dell'e-mail **DEVE** contenere l'indirizzo e-mail dell'MSH mittente del messaggio conforme alle specifiche dettate da RFC822 [32];
- Il campo "date" dell'header dell'e-mail **DEVE** essere conforme alle specifiche dettate da RFC822 [32];

Qui di seguito è riportato un esempio di una e-mail contenente un messaggio ebXML:

```
From: akirapix@libero.it
To: abucciero@libero.it
```

```
Date: Tue, 10 Jul 2001 15:42:52 CST
MIME-Version: 1.0
SOAPAction: "ebXML"
Content-type: multipart/related; boundary="Boundary"; type="text/xml";
    start=<ebxmlheader1@libero.it>

--Boundary
Content-ID: <ebxmlheader1@libero.it>
Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Envelope url="http://193.204.78.178/caroli2/modamlschema2001.xsd">
<Header>
    <MessageHeader mustUnderstand="1" version="1.0">
        <From>
            <PartyId>urn:duns:123456789</PartyId>
        </From>
        <To>
            <PartyId>urn:duns:912345678</PartyId>
        </To>
        <CPAid>123456789-912345678</CPAid>
        <ConversationId>154252-10072001-123456789-
912345678</ConversationId>
        <Service>urn:services:SupplierOrderProcessing</Service>
        <Action>NewOrder</Action>
        <MessageData>
            <MessageId>154252-10072001@libero.it </MessageId>
            <Timestamp>2001-07-10T15:42:52Z</Timestamp>
            <TimeToLive>P0Y0M1DT12H0M0S</TimeToLive>
        </MessageData>
    </MessageHeader>
    <Via mustUnderstand="1" version="1.0"
actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next" reliableMessagingMethod="ebXML"
ackRequested="true"/>
</Header>
<Body>
    <Manifest mustUnderstand="1" version="1.0">
        <Reference href="cid:ebxmlpayload1@libero.it" role="XLinkRole"
type="simple">
            <Schema location="http://193.204.78.178/caroli2/po.xsd"
version="1.0"/>
            <Description lang="en-us">Purchase Order</Description>
        </Reference>
    </Manifest>
</Body>
</Envelope>

--Boundary
Content-ID: <ebxmlpayload1@libero.it>
Content-Type: text/xml
<purchase_order>
```

```
<shipTo>
  <name>Alberto Bucciero</name>
  <street>Via Parini, 52</street>
  <city>Lecce</city>
  <state>Italy</state>
  <postal_code>73100</postal_code>
</shipTo>
<billTo>
  <name>Luigi Bruno</name>
  <street>Villaggio Marugi</street>
  <city>Lecce</city>
  <state>Italy</state>
  <postal_code>73100</postal_code>
</billTo>
<comment>Urgent</comment>
<items>
  <item>
    <productName>Camicia mod. Young</productName>
    <productCode>33245</productCode>
    <quantity>10</quantity>
    <Price>24000</Price>
  </item>
  <item>
    <productName>Maglione scollo V</productName>
    <productCode>55B98</productCode>
    <quantity>2</quantity>
    <Price>52000</Price>
  </item>
  <item>
    <productName>Pantalone mod. Jeans</productName>
    <productCode>5548A</productCode>
    <quantity>1</quantity>
    <Price>25000</Price>
  </item>
</items>
</purchase_order>

--Boundary--
```

6.4.3 Affidabilità e gestione degli errori

Response Messages

Oltre a provvedere alla formattazione, all'imbustamento e alla spedizione, al parsing e memorizzazione di messaggi l'MSH è anche responsabile dell'emissione di messaggi in modo autonomo in due differenti situazioni:

- **Ricezione di un messaggio** – In questo caso per garantire l'affidabilità della comunicazione l'MSH notifica l'avvenuta ricezione di un messaggio con l'invio al mittente di un altro messaggio di acknowledgment detto ACK. Ovviamente non si notifica la ricezione di un ACK.
- **Rilevamento di un errore** – In questo caso, se il messaggio che ha prodotto l'errore è comunque conforme allo schema XML adottato, viene processato e memorizzato ma si notifica l'errore al mittente, viceversa l'MSH ignora il messaggio.

6.5 Modello di funzionamento dell'MSH su SMTP

Figura 28 - Modello di funzionamento dell'MSH su SMTP

L'architettura progettata ed implementata consta essenzialmente del **Message Service Handler (MSH)**; tuttavia per simulare una situazione reale in cui un'azienda emette un ordine verso un'altra, si sono implementate anche un'applicazione di data entry a scopo prettamente dimostrativo:

- **CreaXML** - Consente di simulare la compilazione di un ordine e fornisce in output un documento di testo del tutto simile a quello riportato a pagina 8 e 9.

L'insieme delle operazioni eseguite dal sistema è il seguente:

1. **il mittente compila l'ordine.** Questa azione nel nostro ambiente di prova è compiuta dal **CreaXML**. Questa applicazione consente di formattare un messaggio SMTP di tipo MIME costituito da due distinte parti:
 - Il **SOAP-Envelope** che contiene i dati relativi al messaging;
 - Il **payload** che contiene il vero e proprio ordine formattato in XML;

Una volta che l'ordine è completato l'applicazione crea un file di testo, *order.txt*, nella directory "c:\maildir" (valore di default, comunque modificabile)
2. **L'MSH processa l'ordine.** In sostanza esegue un polling sulla suddetta directory, se trova uno o più file di testo li tratta come messaggi ebXML dunque li analizza, li

memorizza (solo se sono validi e ben formati) e li inoltra al server di posta elettronica.

3. **Il server di e-mail consegna il messaggio all'MSH del destinatario.**
4. **MSH riceve tutti i messaggi contenuti nella casella di posta elettronica**
5. **L'MSH del destinatario processa i messaggi uno dopo l'altro.** I files ricevuti vengono quindi “sbustati” (viene rimossa l'intestazione e l'header SMTP) vengono analizzati e successivamente memorizzati nel database intermedio;

A questo punto ci sono tre possibilità:

Le prime due concernono l'arrivo di messaggi di “protocol handling” che producono il cosiddetto “overhead di comunicazione”

6. Se il messaggio è un **error** l'MSH visualizza graficamente la condizione di errore associata al messaggio che l'ha generata.
7. Se il messaggio è un **ack** viene visualizzata graficamente la condizione di avvenuta ricezione accanto al messaggio che è stato riconosciuto come arrivato a destinazione senza incontrare errori.

L'ultima possibilità è quella che arrivi un vero e proprio “e-business message” vale a dire un ordine o una risposta ad un ordine.

8. **Il destinatario può quindi esaminare i dettagli dell'ordine ricevuto,** semplicemente facendo doppio click sul messaggio nella listview Inbox dell'MSH , in questo modo si apre una nuova finestra che facendo uso del engine del browser di Internet Explorer 6 visualizza a video i dettagli dell'ordine formattato secondo le specifiche descritte nell'apposito foglio di stile (XSL) linkato al documento XML in oggetto.

6.6 Modello dei dati

Al fine di sfruttare al meglio le potenzialità offerte dall'XML è opportuno studiare in dettaglio l'archivio che deve contenere i documenti (formattati in XML) che l'applicazione deve gestire. Le scelte fatte in questo ambito influiscono pesantemente sulle prestazioni del sistema e sulla capacità di ritrovare, in modo efficiente, i documenti memorizzati.

Analizziamo di seguito due possibili approcci per costruire l'archivio:

- Archivio basato su **file system**
- Archivio basato su **database relazionale**

6.6.1 Archivio basato su file system

Questo approccio consiste nell'archiviare ogni documento XML come un file all'interno del file system. Questo è il sistema che tipicamente viene utilizzato per memorizzare documenti HTML. Poiché un documento HTML manca di una struttura ben definita è conveniente archiviare come un blocco monolitico (un file) all'interno del repository. Per l'HTML questa scelta è vincente, in quanto è molto facile da implementare ed offre prestazioni accettabili. Ciò nonostante, al fine di sfruttare le potenzialità dell'XML è necessario un repository molto più articolato. Tale archivio deve essere in grado di mantenere intatta la struttura del documento XML. Distruggere tale struttura, memorizzando il documento come un blocco monolitico, significa perdere molti dei benefici offerti dalla formattazione XML.

In particolare svanisce la possibilità di sfruttare il markup semantico che contraddistingue i documenti XML al fine di effettuare ricerche all'interno dell'archivio, questo perché ogni documento appare come una black box. Al contrario le applicazioni che sfruttano l'archivio dovrebbero essere in grado di indicizzare i singoli elementi di ogni documento all'interno dell'archivio. Questo permetterebbe ricerche molto più mirate e la possibilità di implementare una rete di collegamenti (link) tra gli elementi dei vari documenti dell'archivio.

L'unica possibilità per implementare queste funzionalità su un archivio basato su file system sarebbe quella di eseguire un parsing dei documenti ogni volta che

venga effettuata una ricerca all'interno dell'archivio stesso. Questo approccio però non può ottenere prestazioni accettabili specialmente dal punto di vista della scalabilità: è chiaro infatti che al crescere del numero di documenti nell'archivio le prestazioni del sistema degradano molto velocemente.

6.6.2 Archivio relazionale

Al fine di consentire la possibilità di indicizzare i singoli elementi dei documenti XML è necessario che tali elementi siano memorizzati separatamente all'interno dell'archivio, in una struttura che permetta di ricostruire il documento a partire dai suoi costituenti.

Un'idea è quella di usare un database relazionale per creare l'archivio. A tal fine è necessario stabilire un criterio con cui scomporre i documenti XML per memorizzarli nelle tabelle del database relazionale. Un possibile approccio è quello rappresentato in Figura 29, Figura 30 e Figura 31.

```
<SalesOrder>
  <Number>1234</Number>
  <Customer>Gallagher Industries</Customer>
  <Date>29.10.00</Date>
  <Line Number="1">
    <Part>A-10</Part>
    <Quantity>12</Quantity>
    <Price>10.95</Price>
  </Line>
  <Line Number="2">
    <Part>B-43</Part>
    <Quantity>600</Quantity>
    <Price>3.99</Price>
  </Line>
</SalesOrder>
```

Figura 29 - Archiviazione XML in RDBMS

Figura 30 - Archiviazione XML in RDBMS.

<u>SaleOrders</u>		
Number	Customer	Date
1234	Gallagher Industries	29.10.00
...
...

<u>Lines</u>				
SONumber	Line	Part	Quantity	Price
1234	1	A-10	12	10.95
1234	2	B-43	600	3.99
...

Figura 31 - Archiviazione XML in RDBMS.

Un tale meccanismo permette infatti di effettuare ricerche all'interno dell'archivio sfruttando il markup semantico dei documenti all'interno delle query SQL.

Sebbene il modello relazionale sia poco adatto per gestire la struttura gerarchica dei documenti XML, ed implementare il meccanismo di scomposizione e ricomposizione del documento XML in tabelle può risultare molto complicato,

risulta comunque preferibile all'approccio di tipo file-system. La ragione fondamentale di questa inadeguatezza è il vincolo imposto dalla prima forma normale (1NF), che impone di memorizzare nei campi delle tabelle solo valori atomici. Per archiviare un documento XML è dunque necessario scomporre la struttura del documento in componenti atomiche e memorizzare tali componenti in tabelle opportune. Ciò fa sì che ogni documento XML venga frammentato in un elevatissimo numero di tabelle.

Un archivio basato su database relazionale se, da un lato, offre tempo di accesso ai dati molto basso e possibilità di effettuare ricerche in maniera efficiente, dall'altro, risulta abbastanza difficile da implementare: mappare la struttura XML in una struttura a tabelle è complicato, ma una volta affrontata la difficoltà iniziale dovuta alla progettazione del database, i risultati ottenibili con l'uso di un DBMS relazionale sono buoni sia dal punto di vista delle prestazioni che da quello della sicurezza.

6.6.3 Diagramma ER e modello relazionale

Il database utilizzato dal sistema svolge la funzione di "parcheggio" per i messaggi in ingresso ed in uscita. La rilevanza assunta dal suddetto database varia in funzione del fatto che l'azienda che utilizza il sistema disponga già di un proprio sistema informativo o meno: nel primo caso, il database svolgerà essenzialmente una funzione di "parcheggio" temporaneo dei messaggi e dei dati, prima che questi ultimi vengano acquisiti ed elaborati dal sistema informativo aziendale vero e proprio; nel secondo caso, invece, esso costituisce il vero e proprio database aziendale, eventualità che si verifica maggiormente nel contesto di piccole aziende (magari a conduzione familiare) che non dispongono di un sistema informativo molto complesso.

L'approccio seguito nella realizzazione della base di dati è stato calibrato, principalmente, a realizzare la corrispondenza gerarchica tra i dati contenuti nei messaggi di posta elettronica e quelli costituenti il database stesso.

Il database progettato è fisicamente costituito da due archivi separati:

- Il DataBase "Modaml.mdb" contiene tutte le entità e le relazioni che consentono di memorizzare i dati di supporto del messaging contenuti nel SOAP Envelope.

- Il DataBase “MMLMessage.mdb” è la parte di archivio atta a contenere i dati di payload veri e propri. Questa sezione allo stato attuale supporta la memorizzazione di due tipi di messaggi : l’ordine e la risposta ordine.

Se il primo DataBase risulta essere assolutamente generale e quindi in grado di adattarsi, a fronte di modifiche minime nella struttura delle tabelle, a qualunque tipo di payload i messaggi possano trasportare, la struttura del secondo DataBase sarà invece fortemente dipendente dallo schema dei documenti XML che dovranno di volta in volta essere memorizzati, e dunque tale struttura dovrà opportunamente essere modificata ed ampliata per tener traccia di tutti i tipi di messaggi di payload si prevede le aziende si potranno scambiare.

6.6.4 Database a supporto del Message Envelope

Di seguito, è riportato il diagramma ER completo della base di dati del Message Envelope.

Figura 32 – Diagramma Entità Relazioni Completo del Message Envelope

Si noti che alcune delle entità ivi rappresentate non sono state di fatto implementate all'interno della base dati poiché sarebbero state costituite da un solo campo, con un conseguente aumento della complessità della struttura del database e, quindi, della difficoltà di comprensione dello stesso.

Per tale ragione, la struttura della base di dati è stata rielaborata, eliminando queste entità "superflue", pervenendo, conseguentemente, ad uno schema semplificato corrispondente al database effettivamente realizzato ed implementato. Il nuovo schema è riportato di seguito.

Figura 33 – Diagramma Entità Relazioni Ridotto del Message Envelope

Message

ID	From	To	Date	Direzione	Letto	Confermato	Msgnumero
----	------	----	------	-----------	-------	------------	-----------

Manifest

ID	Mustunderstand	Version	ID_mess
----	----------------	---------	---------

Status data

ID	Reftomessageid	Version	Message_status	Mustunderstand	Timestamp	ID_mess
----	----------------	---------	----------------	----------------	-----------	---------

Error

ID	Codecontext	Errorcode	Severity	Location	Errormessage	Lang	ID_error_list
----	-------------	-----------	----------	----------	--------------	------	---------------

Item

ID	Product_name	Product_code	Quantity	Price	Comment	Ship_date	ID_purchase_order
----	--------------	--------------	----------	-------	---------	-----------	-------------------

Namespace

ID	Name	Url	ID_mess
----	------	-----	---------

Reference

ID	Schema_location	Schema_version	Description	Lang	Type	Href	Role	ID_manifest
----	-----------------	----------------	-------------	------	------	------	------	-------------

Via

ID	Mustunderstand	Version	Actor	Reliable	Ackrequested	ID_mess
----	----------------	---------	-------	----------	--------------	---------

Message header

ID	Md_timetolive	Md_reftomessageid	Md_timestamp	Md_messageid	To	From	ID_mess	action
----	---------------	-------------------	--------------	--------------	----	------	---------	--------

Cpaid	Mustunderstand	Description	Desc_lang	Conversationid	Version	Service	ID_mess
-------	----------------	-------------	-----------	----------------	---------	---------	---------

Acknowledgment

ID	Mustunderstand	Version	Actor	Timestamp	ID_mess
----	----------------	---------	-------	-----------	---------

Figura 34 - Modello relazionale del Message Envelope

Descrizione delle entità e delle relazioni del Message Envelope

Di seguito è riportata una breve descrizione delle varie entità e delle relazioni presenti nel diagramma ER **a supporto del messaging** allo scopo di fornire un quadro descrittivo del ruolo svolto da ognuna di esse nell'ambito della base di dati.

Per una maggiore comprensione del diagramma, si consiglia la lettura delle specifiche per il messaging system fornite da ebXML e reperibili presso www.ebxml.org.

Nella descrizione seguente, come anche in quella relativa al database a supporto del **Message Payload**, si è evitato sistematicamente di elencare la chiave primaria di ogni tabella (evidenziata in verde nel modello relazionale) e la chiave esterna (evidenziata in viola nel modello relazionale): tali campi sono memorizzati nel database come tipi di dati "interi"; d'altra parte i restanti campi sono essenzialmente di tipo testuale poiché, sebbene rappresentino dati di tipo diverso, vengono letti dal parser XML come stringhe quindi non avrebbe senso fare una doppia conversione per estrarli da un documento come testo e memorizzarli nel database come un tipo di dato diverso e viceversa estrarli dal database e riconvertirli in testo per ricreare il documento XML tanto più che la funzione di data typing è comunque già svolta dalla validazione attraverso l'XML Schema.

- **MESSAGE**

Rappresenta il messaggio di posta elettronica vero e proprio

- From: indirizzo del mittente [nvarchar] (50) NULL
- To: indirizzo del destinatario [nvarchar] (50) NULL
- Date: data di compilazione [nvarchar] (50) NULL
- Direzione: Indica se un messaggio è in arrivo o in partenza [nvarchar] (50) NULL
- Letto: Indica se un messaggio è stato visionato o meno [bit] (1) NULL
- Confermato: Indica se di un messaggio è stato confermato la corretta ricezione [bit] (1) NULL
- Msgnumero: Indica l'Id del payload del messaggio [nvarchar] (50) NULL

- **NAMESPACE**

Rappresenta l'URL dello schema XSD necessario alla validazione del messaggio XML

- URL: indirizzo (locale o remoto) [nvarchar] (250) NULL
- Name: nome del namespace [nvarchar] (250) NULL

- **MESSAGE_HEADER**

Contiene i dati relativi all'intestazione del messaggio

- MD_TimeToLive: tempo di validità del messaggio [nvarchar] (50) NULL
- MD_RefToMessageID: riferimento ad un messaggio precedente [nvarchar] (255) NULL
- MD_Timestamp: istante di creazione del messaggio [nvarchar] (50) NULL
- MD_MessageID: identificatore univoco del messaggio [nvarchar] (255) NULL
- To: identificativo del destinatario [nvarchar] (50) NULL
- From: identificativo del mittente [nvarchar] (50) NULL
- Description: Descrizione testuale dello scopo del messaggio [ntext] (16) NULL
- Desc_lang: Il linguaggio naturale del campo description [nvarchar] (50) NULL
- Service: Identifica il servizio veicolato dal messaggio [nvarchar] (255) NULL
- Action: Identifica un processo all'interno del servizio [nvarchar] (50) NULL
- Cpaid: Identifica I parametri che governano lo scambio dei messaggi [nvarchar] (255) NULL
- MustUndestrand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- ConversationID: identificativo della conversazione instaurata tra mittente e destinatario [nvarchar] (255) NULL
- Version: impostato sempre a 1.0 [nvarchar] (50) NULL

- **ACKNOWLEDGEMENT**

Rappresenta la conferma della ricezione del messaggio

- Version [nvarchar] (50) NULL
- MustUnderstand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- Timestamp: istante di creazione dell'acknowledgment [nvarchar] (50) NULL
- Actor: impostato di default al valore <http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next> [nvarchar] (50) NULL

- **VIA**

Servizio di richiesta dell'ACK di un messaggio

- Version: impostato sempre a 1.0 [nvarchar] (50) NULL
- MustUnderstand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- Actor: impostato di default al valore <http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next> [nvarchar] (50) NULL
- ACKRequested: indica la volontà di richiedere un ACK per il messaggio [nvarchar] (50) NULL
- Reliable: impostato a "ebXML" [nvarchar] (50) NULL

- **ERROR_LIST**

Rappresenta l'insieme di errori verificatisi in un precedente messaggio. Comprende uno o più error

- Version: impostato sempre a 1.0 [nvarchar] (50) NULL
- MustUnderstand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- HighestSeverity: grado di errore più grave tra quelli presenti. Può assumere i valori "warning" o "error" [nvarchar] (50) NULL

- **ERROR**

Rappresenta il singolo errore verificatosi in un precedente messaggio

- Code_Context : identifica il namespace o lo schema per ErrorCode [nvarchar] (50) NULL
- Severity: livello di gravità [nvarchar] (50) NULL
- ErrorCode: codice di errore [nvarchar] (50) NULL
- ErrorMessage: descrizione testuale dell'errore [nvarchar] (255) NULL
- Lang: linguaggio utilizzato in ErrorMessage [nvarchar] (50) NULL
- Location : Punta alla parte del messaggio che è in errore [nvarchar] (50) NULL

- **MANIFEST**

Se presente, contiene i riferimenti dei payload (parti XML successive all'envelope). Comprende uno o più REFERENCE, ciascuno relativo ad un singolo payload

- MustUnderstand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- Version: impostato sempre a 1.0 [nvarchar] (50) NULL

- **REFERENCE**

Rappresenta un riferimento ad un singolo payload

- SchemaLocation: URL (locale o remoto) dello schema XSD utilizzato per eseguire la validazione della parte XML contenuta nel payload [nvarchar] (255) NULL
- SchemaVersion: impostato sempre a 1.0 [nvarchar] (50) NULL
- Description: descrizione testuale del contenuto del payload [nvarchar] (50) NULL
- Type : impostato di default a "simple" [nvarchar] (50) NULL
- Href: identificativo del payload in base al suo content-ID [nvarchar] (255) NULL
- Role : impostato di default a "XLINKRole" [nvarchar] (50) NULL
- Lang: linguaggio utilizzato in Description [nvarchar] (50) NULL

- **STATUS_DATA**

Identifica lo stato di un precedente messaggio

- RefToMessageID: identificativo del messaggio [nvarchar] (50) NULL
- Timestamp: istante di creazione dello STATUS_DATA [nvarchar] (50) NULL
- Version: impostato sempre a "1.0" [nvarchar] (50) NULL
- MustUnderstand: capacità del ricevente di interpretare il messaggio. Impostato sempre a 1 [nvarchar] (50) NULL
- MessageStatus: stato del messaggio [nvarchar] (50) NULL

Nella seguente tabella è riportata la corrispondenza tra gli attributi su elencati ed i vari tag XML presenti all'interno dei documenti scambiati. Per distinguerli dagli elementi, gli attributi XML sono riportati in *corsivo*.

Percorso gerarchico dell'elemento / attributo nel documento XML	Entità/attributo corrispondente
Envelope <i>url</i>	NAMESPACE / url
Envelope / Header / Message_header / <i>MustUnderstand</i>	MESSAGE_HEADER / mustunderstand
Envelope / Header / Message_header / <i>Version</i>	MESSAGE_HEADER / version
Envelope / Header / Message_header / From / PartID	MESSAGE_HEADER / from
Envelope / Header / Message_header / To / PartID	MESSAGE_HEADER / to
Envelope / Header / Message_header / CpaID	MESSAGE_HEADER / cpaId
Envelope / Header / Message_header / ConversationID	MESSAGE_HEADER / conversationid
Envelope / Header / Message_header / Service	MESSAGE_HEADER / service
Envelope / Header / Message_header / Action	MESSAGE_HEADER / action
Envelope / Header / Message_header / MessageData / MessageID	MESSAGE_HEADER / md_messageid
Envelope / Header / Message_header / MessageData / Timestamp	MESSAGE_HEADER / md_timestamp
Envelope / Header / Message_header / MessageData / RefToMessageID	MESSAGE_HEADER / md_reftomessageid
Envelope / Header / Message_header / MessageData / TimeToLive	MESSAGE_HEADER / md_timetolive
Envelope / Header / Via / <i>MustUnderstand</i>	VIA / mustunderstand
Envelope / Header / Via / <i>Version</i>	VIA / version
Envelope / Header / Via / <i>Actor</i>	VIA / actor

Envelope / Header / Via/ <i>ReliableMessagingMethod</i>	VIA / reliable
Envelope / Header / Via / <i>ACKRequested</i>	VIA / ackrequested
Envelope / Header / ErrorList / <i>HighestSeverity</i>	ERROR_LIST / highestseverity
Envelope / Header / ErrorList / <i>MustUnderstand</i>	ERROR_LIST / mustunderstand
Envelope / Header / ErrorList / <i>Version</i>	ERROR_LIST / version
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>CodeContext</i>	ERROR / codecontext
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>ErrorCode</i>	ERROR / errorcode
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>ErrorMessage</i>	ERROR / errormessage
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>Lang</i>	ERROR / lang
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>Location</i>	ERROR / location
Envelope / Header / ErrorList / Error / <i>Severity</i>	ERROR / severity
Envelope / Header / Acknowledgment / Timestamp	ACKNOWLEDGMENT / timestamp
Envelope / Header / Acknowledgment / <i>Version</i>	ACKNOWLEDGMENT / version
Envelope / Header / Acknowledgment / <i>MustUnderstand</i>	ACKNOWLEDGMENT/ mustunderstand
Envelope / Body / Manifest / <i>MustUnderstand</i>	MANIFEST / mustunderstand
Envelope / Body / Manifest / <i>Version</i>	MANIFEST / version
Envelope / Body / Manifest / Reference / <i>Href</i>	REFERENCE / href
Envelope / Body / Manifest / Reference /	REFERENCE / role

<i>Role</i>	
Envelope / Body / Manifest / Reference / <i>Type</i>	REFERENCE / type
Envelope / Body / Manifest / Reference / Schema / <i>Location</i>	REFERENCE / schema_location
Envelope / Body / Manifest / Reference / Schema / <i>Version</i>	REFERENCE / schema_version
Envelope / Body / Manifest / Reference / Description / <i>Lang</i>	REFERENCE / lang
Envelope / Body / Manifest / Reference / Description	REFERENCE / description
Envelope / Body / StatusData / <i>MessageStatus</i>	STATUS_DATA / message_status
Envelope / Body / StatusData / <i>MustUnderstand</i>	STATUS_DATA / mustunderstand
Envelope / Body / StatusData / <i>Version</i>	STATUS_DATA / version
Envelope / Body / StatusData / RefToMessageID	STATUS_DATA / reftomessageid
Envelope / Body / StatusData / Timestamp	STATUS_DATA / timestamp

6.6.5 Database a supporto del Message Payload

Di seguito viene rappresentato il database a supporto del message Payload; allo stato attuale di avanzamento delle specifiche di progetto sono state definite solo alcuni (Ordine e Risposta Ordine) dei possibili Payloads che il Message Service Handler è in grado di gestire: di conseguenza per adesso il database è limitato alla memorizzazione questi due tipi di documenti citati prima.

Figura 35 - Diagramma ER MMLMessages

Ordine a tessutaio

ID	ID_testata	ID_totali	ID_resamerce	ID_info_comm	ID_mess	tipo
----	------------	-----------	--------------	--------------	---------	------

Testata

ID	msgnumero	msgdata	msgvaluta	ID_riferimenti
----	-----------	---------	-----------	----------------

Riferimenti

ID	ordine	listino	contratto	nsrif
----	--------	---------	-----------	-------

Pagamento

ID	scadenza	modo	ruolo	ID_ordine	scadenza_fraz	codifica	ID_risposta_ordine
sconto	quota						

Resamerce

ID	incoterm	luogo	codifica
----	----------	-------	----------

Testata_Nad

ID_testata	Id_nad	ruolo
------------	--------	-------

Nad

ID	divisione	contatto	rgsoc	strada	citta	provincia	nazione	cap	id_xml	ruolo
----	-----------	----------	-------	--------	-------	-----------	---------	-----	--------	-------

Confezione

ID	tipo	modalita	imballo	codifica
----	------	----------	---------	----------

Info Commerciali

ID	stagione	data_cons1	data_cons2	data_disp	alt_pezza	lung_pezza	ID_conf	id_item
destuso	conf_ill	scheda_tecnica	um_altezza_pezza	um_lunghezza_pezza				

Item

ID	nriga	qta1	qta2	prezzo	scontoperc	ID_ordine	id_nota	ID_info_comm
nrif	um_qta1	um_qta2	um_prezzo	azione	ID_risposta_ordine	ID_trattamenti		

Item_CodTex

ID_item	ID_codtex
---------	-----------

CodiceTex

ID	art	disegno	colore	addizionale	id_item	codifica
----	-----	---------	--------	-------------	---------	----------

Cimossa

ID	testo	colorcim
----	-------	----------

Trattamenti

ID	trattamentoperf	ciclofinis	lottounico	bollinomtr
----	-----------------	------------	------------	------------

Nota

ID	testo	ID_testata
----	-------	------------

Totali

ID	totmerceqta	totmerceval	totiva	totgen	um	aliquota
----	-------------	-------------	--------	--------	----	----------

Figura 36 – Modello Relazionale del Message Payload

Descrizione delle entità e delle relazioni del Message Payload

- **ORDINE A TESSUTAIO**

Rappresenta l'ordine di acquisto del tessuto emesso dal Confezionista, oppure la risposta all'ordine di acquisto:

- Tipo: discriminano se l'entità rappresenta l'ordine oppure la risposta all'ordine. [nvarchar] (50) NULL

- **TESTATA**

Testata del documento commerciale:

- Msgnumero: numero identificativo assegnato al documento da chi lo emette. [nvarchar] (50) NULL
- Msgdata: data di creazione (emissione) del documento. [nvarchar] (50) NULL
- Msgvaluta: valuta in cui sono espressi gli importi del documento. [nvarchar] (50) NULL

- **RIFERIMENTI**

Altri documenti a cui il documento in questione fa riferimento, identificati dal tipo e dal numero:

- Ordine: numero dell'ordine cui il documento in questione fa riferimento. [nvarchar] (50) NULL
- Listino: numero del listino cui il documento in questione fa riferimento. [nvarchar] (50) NULL
- Contratto: numero del contratto cui il documento in questione fa riferimento. [nvarchar] (50) NULL
- Nsrif: tipo e numero di un generico riferimento (es. fax n° ...) [nvarchar] (50) NULL

- **RESAMERCE**

Condizioni generali di resa della fornitura:

- Incoterm: specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS) [nvarchar] (50) NULL
- Luogo: specificazione del luogo di applicazione dei termini di consegna [nvarchar] (50) NULL
- Codifica: codifica delle modalità di consegna, (vedere appendice A3). [nvarchar] (50) NULL

- **CIMOSSA**

Modalità di confezionamento e imballo del tessuto richieste dal cliente o offerte / confermate dal Fornitore:

- Testo: testo da riportare sulla cimossa [nvarchar] (50) NULL
- Colorcim: colore della cimossa. [nvarchar] (50) NULL

- **TRATTAMENTI**

Definizione dei trattamenti del tessuto richiesti dal Cliente o offerti / confermati dal Fornitore:

- Trattamentosuperf: indicazione del trattamento superficiale richiesto o offerto per il tessuto [nvarchar] (50) NULL
- Ciclofinis: tipo di nobilitazione e finissaggio richiesti o offerti per il tessuto [nvarchar] (50) NULL
- Lottounico: specifica se la fornitura (articolo / quantità) deve essere fatta con un unico lotto produttivo. [nvarchar] (50) NULL
- Bollinomtr: specifica se la fornitura deve avere il bollino metrico. [nvarchar] (50) NULL

- **NOTA**

Nota in testo libero:

- Testo: testo della nota. [ntext] (16) NULL
- **CODICETEX**

Codifica generale dell'articolo tessile:

 - Art: codice dell'articolo; può identificare sia l'articolo-base (a meno di disegno/variante) sia l'articolo tout-court. [nvarchar] (50) NULL
 - Disegno: codice del disegno, quando non incluso nel codice dell'articolo. [nvarchar] (50) NULL
 - Colore: codice della variante colore, quando non incluso nel codice articolo. [nvarchar] (50) NULL
 - Addizionale: Eventuale elemento aggiuntivo di codifica non includibile. [nvarchar] (50) NULL
 - Codifica [nvarchar] (50) NULL
- **NAD**

Dati identificativi del cliente, fornitore o terza parte:

 - Divisione: Nome o codice identificativo di una Unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento) all'interno della Parte in questione. [nvarchar] (50) NULL
 - Contatto: Nome della persona contattata all'interno della Parte in questione. [nvarchar] (50) NULL
 - Ragsoc: Ragione Sociale della Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL
 - Strada: Via e numero civico di ubicazione della Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL
 - Città: Comune di ubicazione della Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL
 - Provincia: Sigla (o codice) della provincia (sub-country all'estero) di appartenenza della città. [nvarchar] (50) NULL
 - Nazione: Codice della nazione dove è ubicata la Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL

- Cap: C.A.P. della Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL
- Id_XML: codice identificativo primario della Parte in questione (Cliente, Fornitore, Destinatario merce, ecc...) [nvarchar] (50) NULL
- Ruolo: Usato solo quando l'istanza rappresenta una terza parte, indica il tipo di terza parte (es. destinatario merce, destinatario fattura) [nvarchar] (50) NULL
- **ITEM**

Riga del documento; valido per "Ordine di acquisto al Tessutaio" o per "Modifica dell'Ordine al Tessutaio":

 - Nriga: Numero che contraddistingue la riga del documento per tutti i possibili riferimenti [nvarchar] (50) NULL
 - Qta1: Prima specificazione di quantità dell'articolo specificato nell'item (riga). (es. 10 (pezze)) [nvarchar] (50) NULL
 - Qta2: Prima specificazione di quantità dell'articolo specificato nell'item (riga). (es. 20 (yard)) [nvarchar] (50) NULL
 - Prezzo: prezzo unitario dell'articolo specificato nell'item (riga). [nvarchar] (50) NULL
 - Scontoperc: sconto percentuale da applicare sul prezzo indicato, richiesto dal Cliente o offerto/confermato dal Fornitore [nvarchar] (50) NULL
 - Nrif: numero riga documento di riferimento [nvarchar] (50) NULL
 - Um_qta1: Unità di misura per Qta1 [nvarchar] (50) NULL
 - Um_qta2: Unità di misura per Qta2 [nvarchar] (50) NULL
 - Um_prezzo: Unità di misura di Prezzo [nvarchar] (50) NULL
 - Azione: Usato solo quando l'istanza Item si riferisce ad una Risposta Ordine indica con i seguenti codici C (conferma), V (variazione), A (annullamento) il tipo di azione a cui è sottoposta la riga articolo in questione [nvarchar] (50) NULL
- **PAGAMENTO**

Condizioni di pagamento della fornitura, per pagamento in unica soluzione o per pagamento frazionato:

- Scadenza: termini di scadenza di un pagamento (es: 60 giorni da consegna merce) [nvarchar] (50) NULL
- Modo: modalità o mezzo di effettuazione del pagamento [nvarchar] (50) NULL
- Ruolo: indica se l'istanza si riferisce ad un pagamento in un'unica soluzione oppure se è frazionato [nvarchar] (50) NULL
- Scadenza_fraz: termini di scadenza di una rata di pagamento [nvarchar] (50) NULL
- Codifica: indica il tipo di codifica scelto dalle parti (Tabella T2) [nvarchar] (50) NULL
- Sconto: sconto per pagamento nella scadenza indicata. [nvarchar] (50) NULL
- Quota: quota perc. relativa alla rata [nvarchar] (50) NULL

- **TOTALI**
 - Totali monetari e quantitativi del documento:
 - Totmereqta: quantità totale della merce fornita [nvarchar] (50) NULL
 - Totmerceval: importo merce totale del documento [nvarchar] (50) NULL
 - Totiva: importo totale IVA, relativo ad una data aliquota. [nvarchar] (50) NULL
 - Totgen: importo totale del documento [nvarchar] (50) NULL
 - Um: Unità di misura (p.e. MTR PZ YRD) [nvarchar] (50) NULL
 - Aliquota: Aliquota IVA [nvarchar] (50) NULL

- **INFO_COMMERCIALI**
 - Informazioni varie di natura commerciale che possono essere riferite all'intero documento come al singolo item:
 - Stagione: stagione di vendita a cui il documento si riferisce. [nvarchar] (50) NULL
 - Data_cons1: data primaria di consegna della merce, richiesta dal Cliente o confermata dal Fornitore. [nvarchar] (50) NULL
 - Data_cons2: data secondaria di consegna della merce, richiesta dal Cliente o confermata dal Fornitore. [nvarchar] (50) NULL

- **Data_disp**: Data entro cui effettuare la disposizione colore, applicata ad un Ordine aperto o ad un suo item. [nvarchar] (50) NULL
 - **Alt_pezza**: altezza della pezza (minima garantita) cimossa esclusa [nvarchar] (50) NULL
 - **Lung_pezza**: lunghezza della pezza richiesta dal Cliente o offerta/confermata dal Fornitore [nvarchar] (50) NULL
 - **Destuso**: destinazione d'uso (es. PR (produzione); TP (taglio prova); PC (pezze campione) TI (tirelle)) [nvarchar] (50) NULL
 - **Conf_ill**: richiesta di conferma illustrata [nvarchar] (50) NULL
 - **Scheda_tecnica**: richiesta di scheda tecnica [nvarchar] (50) NULL
 - **Um_altezza_pezza**: unità di misura dell'altezza pezza [nvarchar] (50) NULL
 - **Um_lunghezza_pezza**: unità di misura della lunghezza pezza [nvarchar] (50) NULL
- **CONFEZIONE**

Modalità di confezionamento e imballo del tessuto richieste dal cliente o offerte / confermate dal Fornitore:

 - **Tipo**: tipo di confezionamento della pezza (es.: arrotolata, piegata, ...) richiesto dal Cliente o offerto/confermato dal Fornitore (Tabella T4) [nvarchar] (50) NULL
 - **Modalità**: Modalità di confezionamento della pezza, come sottoclasse del tipo (es.: arrotolata – su tavola di avvolgimento) richiesta dal Cliente o offerta/confermata dal Fornitore (Tabella T5) [nvarchar] (50) NULL
 - **Imballo**: Tipo di imballo in cui è fornita la pezza (es.: imballata in cartone) richiesto dal Cliente o offerto/confermato dal Fornitore (Tabella T6) [nvarchar] (50) NULL
 - **Codifica** [nvarchar] (50) NULL

6.7 Attuale specifica e stato di implementazione

6.7.1 Livello di trasporto

- Il trasporto dell'intero messaggio avviene tramite il protocollo SMTP formattato in standard MIME, soluzione che tra l'altro consente anche il passaggio dei messaggi attraverso i firewall.
- I messaggi sono strutturati secondo le specifiche SOAP con estensioni ebXML; questo consente di disaccoppiare i sistemi informatici in maniera trasparente.
- La codifica dei contenuti avviene tramite XML.

6.7.2 Validazione dei dati

- A livello concettuale è stato sviluppato un set di documenti che descrivono l'ordine, la risposta all'ordine e la relativa modifica dal gruppo Progema-SOI partner di Moda-ML.
- A livello logico tutti i tipi di documenti vengono descritti in un unico modello, quindi si identificano componenti comuni (*core components*).
- A livello fisico i tipi di documenti vengono tradotti in schemi XML la cui validazione viene realizzata attraverso le librerie standard (attualmente MsXML4b2).

6.7.3 XSL Stylesheet

- Sono stati sviluppati una serie di fogli di stile XML per presentare a video le informazioni salienti di ogni transazione commerciale utilizzando le XSL Transformations.

6.7.4 Messaging System Core

- Il Message Service Handler (MSH) consente l'invio e ricezione di messaggi di posta elettronica tramite il protocollo SMTP in modo nativo, cioè senza appoggiarsi a client di posta elettronica esterni ma comunicando al server di posta direttamente sfruttando il Microsoft Winsock.
- Implementa le principali funzioni di gestione dell'errore, in particolare sono presi in considerazione e gestiti i casi che venga inviato o ricevuto un messaggio non valido oppure non "ben-formato".
- Presenta un'interfaccia XML verso il DB intermedio e il SG aziendale e un'interfaccia MIME multipart-SOAP verso Internet.

6.7.5 DataBase Intermedio

- DB Access 2000 interfacciato via Microsoft runtime engine e ODBC.
- Netta separazione tra DB intermedio dei messaggi e DB intermedio dei contenuti.

6.7.6 Interfaccia Utente

- Interfaccia monoutente / multidestinatario.
- Possibilità di controllare lo stato di ricezione e trasmissione dei messaggi.
- Elenco messaggi (Inbox, Outbox) stile Microsoft Outlook.
- Immediato riscontro del verificarsi di condizioni di errore.
- Visualizzazione intuitiva dei messaggi correttamente ricevuti (ricezione dell'ack).
- Comandi di ricezione e spedizione.
- Settings.

6.7.7 Interfaccia Messaging System / SG Aziendale

- Estrazione dei dati dal SG aziendale in forma XML e inserirli nella directory di spedizione del MSH.

- Il “tracciato record” è dato direttamente dallo schema XML di riferimento.
- Estrazione dei dati dal SG aziendale in forma relazionale e inserimento nel DB intermedio via ODBC.

6.7.8 Interfaccia Messaging System / DataBase Intermedio

- L’interscambio dati tra MSH e DB intermedio è puramente XML.
- Spedizione: l’interfaccia di data entry produce un documento in formato XML. Con uso delle librerie MSXML4 (versione beta 2) il documento XML viene validato, spedito al destinatario attraverso il Winsock, ed inserito nel DB tramite ODBC.
- Ricezione: viene ricevuto il documento in formato XML. Con uso delle librerie MSXML4 il documento XML viene validato e inserito nel DB (ODBC).

6.8 Interfaccia Utente

La definizione dell'interfaccia utente, almeno dal punto di vista stilistico, prescinde dagli scopi di questo lavoro; tuttavia, le caratteristiche funzionali sono immediata conseguenza delle scelte progettuali e lo schema di massima può essere mutuato da quello usato dalla maggior parte di applicazioni client di posta elettronica.

Il ricorso ad uno schema consueto ha il grande vantaggio di non disorientare l'utente, che si aspetta di trovare disposte in un particolare modo le funzionalità fondamentali, e tiene comunque conto dei principi di interazione uomo-macchina di validità riconosciuta.

Figura 37 - Interfaccia Utente MSH

Lo schema al quale ci si è riferiti prevede allora (Figura 37) la suddivisione dell'interfaccia in alcune sezioni, ovvero:

1. area di accesso alle funzionalità dell'MSH, che comprendono:
 - a. Invio e ricezione dei messaggi
 - b. Settings
 - c. Options
 - d. Help
 - e. Chiusura dell'applicazione

2. area di accesso ai dati, che comprende:
 - a. Lista dei messaggi ricevuti (Inbox)
 - b. Lista dei messaggi inviati (Outbox)

3. area delle informazioni di stato

6.8.1 Accesso alle funzionalità

Nella parte superiore dell'interfaccia sono collocati i bottoni consentono di eseguire l'invio e ricezione dei messaggi e i menu che accedono ai settings e options dell'applicazione; in particolare si può distinguere tra settings di configurazione e visualizzazione (Figura 38):

Opzioni di Visualizzazione:

- Hide soap header: disabilita la visualizzazione dell'intestazione Soap dei messaggi.
- Hide ack message: disabilita la visualizzazione dei messaggi di ack nella lista Outbox e Inbox.
- SMTP detail window: disabilita la visualizzazione della popup window che mostra i dettagli di connessione.
- Auto print send/receive notification: disabilita la stampa della ricevuta di invio/ricezione dei messaggi.

Figura 38 - Options dell'MSH

Settings di configurazione:

- General: definisce il nome ed estensione di default dei files.
- SMTP: definisce i parametri del server e-mail utilizzato.
- XML references: definisce gli url degli schemi e stylesheet utilizzati.
- Directories: definisce il path delle directories utilizzate.

Figura 39 - Settings dell'MSH

6.8.2 Accesso ai dati

La lista dei messaggi in ingresso (Figura 40) e in uscita visualizza su ogni riga le informazioni salienti di ogni messaggio.

InBox Messages						
Message Id	Message number	Object	Received	From	To	
2271	AB001	NewOrder	Wen, 16 Jan 2002 11:17:44 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2270	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:12:14 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2269	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:12:12 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2264	R11	OrderResponse	Tue, 15 Jan 2002 12:41:32 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	
2263	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:11:19 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	
2262	R11	OrderResponse	Tue, 15 Jan 2002 12:41:32 ...	modaml2@wappi.c...	modaml@wappi.c...	
2261	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 17:23:25 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	
2258	AB001	NewOrder	Tue, 15 Jan 2002 12:40:23 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	

OutBox Messages						
Message Id	Message number	Object	Sent	From	To	
2275	-	OrderProgress	Tue, 15 Jan 2002 12:40:23 ...	modaml@wappi.com	modaml2@wappi...	
2274	AB001	NewOrder	Wen, 16 Jan 2002 11:17:44 ...	modaml@wappi.com	7alba@libero.it	
2273	AB001	OrderModify	Mon, 22 Oct 2001 12:35:54 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2272	-	Acknowledgment	Wen, 16 Jan 2002 11:37:05 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	
2268	AB001	NewOrder	Wen, 16 Jan 2002 11:17:44 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2267	AB001	NewOrder	Wen, 16 Jan 2002 11:17:44 ...	confezionista@libe...	tessutaio@tiscali.it	
2266	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:12:14 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2265	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:12:12 CST	modaml@wappi.com	modaml2@wappi.com	
2260	R11	OrderResponse	Tue, 15 Jan 2002 12:41:32 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	
2259	-	Acknowledgment	Tue, 15 Jan 2002 18:11:19 CST	modaml2@wappi.com	modaml@wappi.com	

Figura 40 - Lista dei messaggi in ingresso e uscita

La lista dei messaggi in arrivo contiene:

- MessageID: chiave primaria dell'istanza di message
- Message Number: identificativo del messaggio specificato nel documento XML di payload (campo *msgnumero*)
- Object: tipo di messaggio (campo *action* del SOAP Header)
- Received: data ed ora di ricezione
- From: mittente (relativo all'header SMTP)
- To: destinatario (relativo all'header SMTP)

La lista dei messaggi in uscita contiene:

- MessageID: chiave primaria dell'istanza di message
- Message Number: identificativo del messaggio specificato nel documento XML di payload (campo *msgnumero*)

- Object: tipo di messaggio (campo *action* del SOAP Header)
- Sent: data ed ora di invio
- From: mittente (relativo all'header SMTP)
- To: destinatario (relativo all'header SMTP)

Per visualizzare il documento nei suoi dettagli è sufficiente cliccare due volte sulla relativa riga della lista, al documento XML verrà applicato il foglio di stile specificato al suo interno e verrà visualizzato come mostrato in figura :

Figura 41 - Dettagli di un messaggio di ordine

6.8.3 Informazioni di stato

Il bordo inferiore dell'interfaccia raccoglie gli indicatori di stato dell'applicazione, la cosiddetta *statusbar* (Figura 42) :

- Numero dei messaggi inviati e ricevuti
- Utente corrente
- Stato del socket di ricezione

- Stato del socket di trasmissione
- Ora e data corrente

Figura 42 - Statusbar dell'MSH

6.9 Una sessione di scambio dati

Per chiarire ulteriormente la modalità di funzionamento dell'intera architettura verrà di seguito dimostrata e simulata a scopo di esempio la generazione e lo scambio di messaggi che portano alla formalizzazione di un ordine di acquisto dell'anello già citato Tessutaio↔Confezionista.

Figura 43 - Interfaccia CreaXML

L'ordine viene "compilato" elettronicamente dal **Confezionista** attraverso l'interfaccia grafica dell'applicazione di data entry sviluppata a scopo dimostrativo.

Tale interfaccia presenta una serie di tab sheet, una per ogni sezione significativa del documento xml che rappresenterà l'ordine.

Una volta completato il riempimento dei campi necessari del documento di ordine ed inserito almeno un articolo da acquistare come mostrato nella figura sottostante,

The screenshot shows the 'ModaML - Ordine a tessutaio v1.1.19' application window. It features a menu bar with 'Busta', 'Testata', 'Info Commerciali', 'Tem Contratt.', 'Articoli', 'Totali', and 'Settings'. The main area is divided into several sections:

- Items:** A table with columns for 'Numero riga', 'Quantità', 'Unità misura', 'Prezzo', 'Sconto %', and 'N° Rif.'. The first row contains: 1, 150, MTR, 18000, and an empty field.
- Form Fields:** Below the table, there are input fields for 'N. Riga', 'Quantità 1', 'Unità misura', 'Quantità 2', 'Unità misura', 'Prezzo', 'Sconto %', and 'N° Rif.'. There are also 'Nuova riga' and 'Cancella riga' buttons.
- FORNITORE (Supplier):** Fields for 'Articolo' (123), 'Disegno' (D01), 'Colore' (C07), and 'Addizionale'. There are radio buttons for 'Codifica' (Fornitore, Ean).
- CLIENTE (Client):** Fields for 'Articolo' (P1288/S), 'Disegno', 'Colore', and 'Addizionale'.
- Nota:** A large empty text area for notes.
- Dati Aggiuntivi (Additional Data):** Checkboxes for 'Cimosa', 'Trattamenti', 'Info Commerciali', and 'Destinatario Merce'.
- Buttons:** A 'Crea ordine' button at the bottom left.

Figura 44 - Interfaccia inserimento articoli

viene generato direttamente nella directory "C:\maildir" il documento di ordine sotto forma di file di testo (Figura 45) conforme alle specifiche SMTP/ e costituito da due parti MIME, l'envelope SOAP e il payload rappresentato dall'ordine vero e proprio.

The screenshot shows a text file named 'order.txt' in a 'Blocco note' (Notepad) window. The content is a SOAP message in MIME format, including headers and XML body:

```
From: confezionista@libero.it
To: tessutaio@tiscali.it
Date: Tue, 04 Dec 2001 12:36:19 CST
MIME-Version: 1.0
SOAPAction: "ebXML"
Content-type: multipart/related; boundary="Boundary"; type="text/xml";
start=<ebxmlheader1@libero.it>

--Boundary
Content-ID: <ebxmlheader1@libero.it>
Content-Type: text/xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://hoc.elet.polimi.it/modaml/modamlschema2001.xsl"?>
<Envelope url="http://hoc.elet.polimi.it/modaml/modamlschema2001.xsd">
<Header>
  <MessageHeader mustUnderstand="1" version="1.0">
    <From>
      <PartyId>urn:duns:123456789</PartyId>
    </From>
    <To>
      <PartyId>urn:duns:912345678</PartyId>
    </To>
    <CPAid>123456789-912345678</CPAid>
    <ConversationId>123619-4122001-123456789-912345678</ConversationId>
    <Service>urn:services:SupplierOrderProcessing</Service>
    <Action>NewOrder</Action>
    <MessageData>
      <MessageId>123619-4122001@libero.it </MessageId>
      <Timestamp>2001-12-04T12:36:19Z</Timestamp>
      <TimeToLive>P0Y0M1D12H0M0S</TimeToLive>
    </MessageData>
  </MessageHeader>
  <Via mustUnderstand="1" version="1.0" actor="http://schemas.xmlsoap.org/soap/actor/next"
  reliableMessagingMethod="ebXML" ackRequested="true"/>

```

Figura 45 - File di testo generato dal CreaXML

Il Message Service Handler, una volta avviata la procedura di invio messaggi, con la pressione del tasto “Send Message” effettua un polling sulla suddetta directory e rilevando la presenza del file precedentemente creato avvia la procedura di analisi per controllare che sia conforme allo schema XML , di memorizzazione nel database intermedio e infine di connessione e trasmissione al server di posta elettronica.

Ovviamente verrà visualizzata una riga nella lista “OutBox Message” con i dettagli del messaggio appena inviato (Figura 46).

Figura 46 - Il confezionista invia l'ordine al tessutaio

Dalla parte il client MSH del **Tessutaio** riceve l'ordine che gli è stato appena spedito e avvia come per il caso dell'invio discusso precedentemente, le funzioni di analisi per controllare che sia conforme allo schema XML, di memorizzazione nel database intermedio e infine di connessione e trasmissione al server di posta elettronica della conferma di avvenuta ricezione del messaggio di ordine (**ack**).

Figura 47 - Il tessutaio riceve l'ordine e invia un ack di ricezione

A questo punto con un doppio click sull'ordine sulla lista "Inbox Message" è possibile visualizzare i dettagli del documento ricevuto.

Figura 48 - Il tessutaio visualizza il contenuto dell'ordine

L'ultima interazione tra i due client MSH avviene con la ricezione dell'ack da parte del **Confezionista** che gli conferma l'avvenuta ricezione del messaggio che aveva originariamente inviato.

Figura 49 - Il confezionista riceve l'ack da parte del tessutaio

***Parte Terza: sintesi
dei risultati ottenuti***

7 Conclusioni

Con questo lavoro di tesi è stato definito un framework di interscambio messaggi commerciali e gestionali nel settore del Tessile/Abbigliamento al fine di aumentare l'interoperabilità tra sistemi informativi aziendali tecnologicamente differenti, e di migliorare il flusso di informazioni tra aziende lungo la filiera produttiva, promuovendo lo scambio di documenti XML in un contesto che integri sistemi informativi aziendali (legacy) ed operatori umani tramite Internet, dove grandi e piccole aziende siano viste come risorse distribuite di un comune processo.

7.1 Principali risultati ottenuti

Tra i principali risultati concettuali del lavoro svolto vengono all'evidenza:

- L'analisi storico-tecnologica dell'evoluzione del commercio elettronico dalle prime esperienze con l'EDI sino ai moderni framework basati su XML (Cap. 2). Tale analisi ha permesso di comprendere le cause dell'insuccesso e della scarsa diffusione dell'EDIFACT classico da ricercarsi soprattutto:
 - nella scarsa flessibilità del linguaggio che male si adatta all'utilizzo in scenari caratterizzati dalla presenza di aziende

con differente grado di informatizzazione e sistemi gestionali aziendali tecnologicamente non compatibili.

- nella necessità di investimenti di notevole rilevanza per l'acquisizione sia del know-how che delle infrastrutture tecnologiche indispensabili per il corretto utilizzo dello standard EDIFACT.

- La valutazione e la scelta degli strumenti e delle metodologie per l'analisi, la progettazione, e l'implementazione del framework in oggetto. In particolare l'analisi comparativa dei principali framework basati su XML (Cap. 3) ha consentito di indicare nell'architettura *ebXML* quella che meglio si adatta alla progettazione e realizzazione di un sistema che renda agevole la circolazione di informazioni tecniche e gestionali nella filiera T/A, poiché :
 - propone le **linee guida e le specifiche** per la realizzazione di sistemi di interscambio dati aziendali, non vincolandosi a strumenti software specifici, al contrario per esempio dell'approccio di *Microsoft Biztalk*,
 - estende il supporto a livello concettuale di protocolli per la comunicazione interaziendale come **SOAP**, consentendo di usare come protocollo di trasporto il *Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)* in luogo del più famoso ma, in questo caso specifico, meno adatto per quanto detto nel paragrafo 5.1, *HTTP*.
 - conserva intatta la filosofia di fondo del progetto che affida la capacità di penetrazione dello standard proposto anche e soprattutto alla natura “**free**” dei risultati ottenuti, producendo specifiche assolutamente **di pubblico dominio**.

Dal punto di vista più specificatamente tecnico i risultati sono stati :

- la definizione dell'infrastruttura (*envelope*) del messaggio che veicola l'informazione, basandosi sia sulle linee guida offerte da **ebXML** che sulle specifiche ufficiali **MIME/SOAP** (Cap. 6), e che contiene i dati di *routing*, *handshacking*, e *reliable messaging* cioè le informazioni che identificano le controparti che si scambiano i messaggi e lo stato dei messaggi stessi.
- la definizione di un set di tipi di documento che modellano le transazioni commerciali relative all'ordine di acquisto del confezionista al tessutaio (Cap. 4). In particolare sono stati progettati in collaborazione con il gruppo Progema (SOI) i modelli per:
 - Ordine al tessutaio (App. B.2)
 - Risposta Ordine del Tessutaio (App. B.3)
 - Modifica Ordine del Tessutaio (App. B.4)
 - Avanzamento Ordine del Tessutaio (App. B.5)

Di ogni modello è stato quindi realizzato il relativo XML Schema, lo strumento, cioè, che consente la validazione sintattica e strutturale delle istanze dei documenti citati precedentemente.

- la progettazione di un protocollo di comunicazione interaziendale asincrono, basato sul modello *SMTP* proposto da *ebXML* (Cap. 6.5) sempre conforme alle specifiche *SOAP*.
- la realizzazione di un prototipo di **Message Service Handler** in grado di :
 - inviare e ricevere messaggi formattati in XML secondo le convenzioni dettate dagli standard prima citati.
 - memorizzare nel proprio database intermedio tali messaggi scomponendoli negli opportuni componenti atomici.
 - ricostruirli permettendo la loro visualizzazione mediante i relativi fogli di stile.

- fornire un meccanismo automatico di conferma di avvenuta ricezione che assicuri che il messaggio è effettivamente giunto a destinazione, senza incontrare problemi.
- generare automaticamente messaggi di errore qualora le condizioni di affidabilità del protocollo risultino violate.
- Lo sforzo rivolto al trasferimento di tecnologia emergente come XML e SOAP verso le aziende del settore è stato pienamente recepito e accettato producendo già i primi risultati: le aziende con maggiori competenze hanno cominciato a **maneggiare direttamente i documenti XML** attraverso i propri sistemi informativi e scrivere i drivers proprietari per interfacciare il database aziendale con quello del client MSH.

Si può, in conclusione, considerare il lavoro una positiva esperienza di confronto da una parte con le problematiche e tempistiche tipicamente aziendali, dall'altra una interessante attività di ricerca e sperimentazione nell'ambito del *electronic data interchange* che ha contribuito a produrre, pur con la consapevolezza di non coprire tutti gli aspetti in maniera esaustiva, un framework che si propone come riferimento nel settore Tessile/Abbigliamento.

7.2 Testing funzionale e sperimentazione

I feedback di questa tesi sono stati notevoli, lo stato di avanzamento e tutti i risultati intermedi del lavoro sono stati costantemente monitorati e valutati attraverso i *focus group* organizzati dall'ENEA (*Ente Nazionale Energia Alternativa*), coordinatore delle attività del progetto Moda-ML, ai quali hanno partecipato oltre all'HOC (*Hypermedia Open Center*) del Politecnico di Milano in veste di principale partner tecnologico e referente diretto per il presente lavoro di tesi ed all'istituto francese IFTH (*Institut Francais Textile Habillement*), anche le aziende partner del progetto come Fratelli Corneliani SpA (confezionista), Fratelli Piacenza, Vitale Barberis Canonico, Ing. Loro Piana e Reda (tessitori), e i rappresentanti degli altri gruppi di consulenza membri di Moda-ML tra i quali annoveriamo Gruppo SOI di Torino e Domina di Biella.

Il testing funzionale interno dell'architettura progettata per il ciclo di ordine è stata realizzata in laboratorio in stretta collaborazione tra il SetLab e l'HOC, in una prima fase, simulando i processi inerenti transazioni tessutaio⇌confezionista modellate e implementate (ordine,risposta ,modifica ,avanzamento); successivamente il testing sarà eseguito dalle aziende partner del progetto e dalle altre aziende italiane che hanno deciso di prendere parte attivamente ai focus group promossi da Moda-ML.

Il 23 novembre 2001 presso la Camera di Commercio Biellese sono stati discussi ufficialmente i principali aspetti e le linee guida e i primi risultati del framework proposto.

Il 30 novembre 2001 in collaborazione con la UIB (*Unione Industriali Biellesi*) il progetto ha consolidato il piano di realizzazione presentando ad una platea di circa un centinaio di aziende del settore il prototipo dimostrativo funzionante qui realizzato che attua lo scambio dati relativo all'anello tessitore – confezionista suscitando interesse e consensi da parte del pubblico.

7.3 Sviluppi futuri

L'obiettivo di lungo termine di Moda-ML è contribuire alla creazione ed alla adozione, a livello Europeo, di un set di documenti XML standard, che consentano alle aziende del settore un approccio più efficace alla gestione della catena di fornitura della filiera; una specifica attenzione è in questo senso rivolta alle Piccole e Medie Imprese (PMI) che si avvantaggerebbero dalla adozione di tecnologie di basso costo, esistenti e consolidate ma non ancora sufficientemente diffuse.

L'ambizione del progetto è di operare con **livelli qualitativi** tali da poterne poi proporre la formalizzazione come **standard internazionale** per il settore.

Alcune questioni rimangono tuttavia aperte:

- la **modellazione delle transazioni interaziendali** deve essere completata con la progettazione ed implementazione dei rimanenti documenti e dei relativi XML Schema inerenti alla scelta dei tessuti e alla loro spedizione .

- la **multicanalità**, sebbene prevista dall'architettura, dev'essere maggiormente supportata dal prototipo, che dovrà essere in grado di utilizzare a seconda dei casi specifici e con un certo grado di automazione sia il canale trasmissivo più adatto alla particolare situazione contingente, sia la forma di presentazione più adeguata allo specifico dispositivo di visualizzazione utilizzato (**semantic adaptation**).
- E' ovvio che il grado di automazione ottenibile in questi casi è direttamente proporzionale al livello di reciproca conoscenza sia dei sistemi informativi interagenti, sia della capacità di ognuna di supportare particolari *Business Collaborations*. Sarà quindi indispensabile mettere a punto un meccanismo pubblico di definizione dei servizi concessi e supportati da ogni SI aziendale che va sotto il nome di **CPP** (*Collaboration Protocol Profile*), che permetterà di assicurare la piena o parziale interoperabilità tra due aziende interessate a scambiarsi informazioni attraverso un patto di collaborazione formale (*Collaboration Protocol Agreement*)

Bibliografia

- [1] P.Pozzi, M.Casagni, P.De Sabbata, F.Vitali : “*Commercio Elettronico e XML. Scenari , tecnologie, applicazioni*” Forum per la Tecnologia dell’Informazione, 2001
- [2] T.Bray, J.Paoli, C.M.Sperberg-McQueen, E.Maler : “*Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition)*” W3C Recommendation, 6 October 2000
- [3] J.Clark : “*Associating Style Sheets with XML documents Version 1.0*” W3C Recommendation, 29 June 1999
- [4] T.Bray, D.Hollander, A.Layman : “*Namespaces in XML*” 14 January 1999
- [5] J.Clark : “*XSL Transformations (XSLT) Version 1.0* ”
- [6] D.C. Fallside: “*XML Schema Part 0: Primer*” W3C Recommendation, 2 May 2001
- [7] H.S.Thompson, D.Beech , M.Maloney ,N.Mendelsohn : “*XML Schema Part 1: Structures*”, 2 May 2001-12-11
- [8] P.V.Biron, A.Malhotra: “*XML Schema Part 2: Datatypes*”, 2 May 2001-12-11
- [9] S.Adler, A.Berglund, J.Caruso, S.Deach, T.Graham, P.Grosso, Gutentag, A.Milowski, S.Parnell, J.Richman, S.Zilles : “*Extensible Stylesheet Language (XSL) Version 1.0*” 18 October 2001
- [10] B.Eisenberg, D.Nickull: “*ebXML Technical Architecture Specification v1.04*” 16 February 2001
- [11] D.Burdett, T.Chiou, C.Ferris, S.Hinkelman, M.Hondo, S.Hunting, J.Ibbotson, K.Itoh, R.Kacker, T.Limanek, D.Ling, H.Lowe, D.Moberg, D.Nickull, S.Pogliani, R.Reed, K.Riemer, M.Sachs, Y.Saito, T.Weida: “*Collaboration-Protocol Profile and Agreement Specification v1.0*”, 10 May 2001
- [12] “*Message Service Specification. ebXML Transport Routing and Packaging*” 11 May 2001
- [13] M.Mamei: “*Sviluppo di applicazioni Internet: l'uso integrato di XML e Java*” (Tesi di Laurea – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)

- [14] M.Iannucci: *“Il futuro di XML”*
<http://online.infomedia.it/riviste/login/30/articolo08/articolo.htm>
- [15] Microsoft Developer Network Library (April 2000)
<http://msdn.microsoft.com/>
- [16] Microsoft Web Site:
<http://www.microsoft.com>
- [17] P.Scaruffi: *“Comunità virtuali di commercio”*
<http://www.thymos.com/computer/zero11.html>
- [18] P.Scaruffi: *“XML e ERP”*
<http://www.thymos.com/computer/zerouno4.html>
- [19] Moda-ML Web Site
<http://www.moda-ml.org>
- [20] RosettaNet Web Site
<http://www.rosettanet.org>
- [21] EbXML Web Site
<http://www.ebxml.org>
- [22] Guido Cucchiara *“Principio per l’uso di XML nelle applicazioni EDI”*
documento del progetto Moda—ML
- [23] *“MODA-ML Technical annex rev 1.6”* documento del progetto Moda-ML”
- [24] *“L’E-commerce corre più veloce se adotta standard comunie usa XML”*
Il Sole 24 Ore
- [25] Giancarlo Magnaghi *“L’E-procurement in pratica: prodotti, servizi, soluzioni”*
- [26] Rinaldo Marcandalli *“Quale Middleware per un Crm efficace”*
- [27] Piero Scaruffi *“Comunità virtuali di commercio”*
- [28] XML EDI Web Site
<http://www.xmledi-group.org>
- [29] *“Guida al commercio elettronico”*
http://www.iss-awareness.cenorm.be/IT/e_guide_it/eg-standards_it.htm#XML
- [30] SOAP 1.1 reference
<http://www.zvon.org/xxl/soapReference/Output/index.html>

- [31] W3C Web Site
<http://www.w3c.org>

- [32] RFC822 David H. Crocker “*Standard for the format of ARPA INTERNET text message*”
<http://www.w3.org/Protocols/rfc822/rfc822.txt>

Indice

INDICE	4
1 INTRODUZIONE	6
1.1 OBIETTIVI	7
1.2 METODOLOGIA DI LAVORO	9
1.3 STRUTTURA DEL LAVORO	11
PARTE PRIMA: BACKGROUND	12
2 CONTESTO: L'EVOLUZIONE DEL COMMERCIO ELETTRONICO BUSINESS TO BUSINESS.....	13
2.1 E-BUSINESS E ERP	13
2.2 EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)	15
2.3 XML (EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE)	18
2.4 L'IMPORTANZA DI XML PER L'EDI.....	21
3 ANALISI DEI FRAMEWORK BASATI SU XML	24
3.1 EBXML (ELECTRONIC BUSINESS XML INITIATIVE).....	24
3.2 MICROSOFT BIZTALK	26
3.3 ROSETTANET	27
PARTE SECONDA: IL LAVORO DI TESI.....	30
4 IL FRAMEWORK MODA-ML	31
4.1 IL MERCATO TESSILE-ABBIGLIAMENTO.....	32
4.2 OBIETTIVI E RISULTATI ATTESI DEL FRAMEWORK	35
4.3 L'ARCHITETTURA MODA-ML.....	38
4.3.1 Documenti middleware.	40
4.3.2 Logiche di validità e di controllo dei dati (Data typing)	41
4.3.3 Vocabolario e Schema di Moda-ML	42
4.3.4 Impaginazione logica dei documenti XML.....	45

	Primitive di impaginazione concettuale	46
	Altre regole di presentazione dati	47
4.3.5	<i>Trasformazione standard dei documenti Moda-ML (semantic adaptation)</i>	49
	Template	49
	Table	49
4.3.6	<i>Logica generale di presentazione dati</i>	50
4.3.7	<i>Software middleware</i>	51
5	ANALISI E MODELLAZIONE DEL PROTOCOLLO DI COMUNICAZIONE	52
5.1	MESSAGE SERVICE PROTOCOL: DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE E DEI REQUISITI	52
5.2	IL PROTOCOLLO SOAP	54
5.3	L'ARCHITETTURA ADOTTATA: EBXML-SOAP	57
5.3.1	<i>Panoramica del sistema</i>	58
5.4	SPECIFICHE DI IMPACCHETTAMENTO	59
5.4.1	<i>Header Container</i>	62
5.4.2	<i>Payload Container</i>	62
5.4.3	<i>ebXML SOAP Extensions</i>	62
	Elemento SOAP Header	63
	Elemento MessageHeader	63
	Elemento Error List	66
	Elemento Error	66
	Elemento Acknowledgment	67
	Attributo Version	67
	Attributo MustUnderstand	68
	Elemento Via	68
	Attributo Version	68
	Attributo MustUnderstand	68
	Attributo Actor	68
	Attributo reliableMessagingMethod	68
	Attributo ackRequested	69
5.4.4	<i>Elemento SOAP Body</i>	69
	Elemento Manifest	69
	Elemento StatusData	70
6	PROGETTAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEL MESSAGE SERVICE HANDLER	71
6.1	REQUISITI GENERALI	73
6.2	ANALISI DEI REQUISITI	75
6.2.1	<i>Livello di Trasporto</i>	75
6.2.2	<i>Validazione dei dati</i>	75
6.2.3	<i>XSL Stylesheet</i>	75
6.2.4	<i>Messaging System Core</i>	75

6.2.5	<i>DataBase Intermedio</i>	76
6.2.6	<i>Interfaccia Utente</i>	76
6.2.7	<i>Interfaccia messaging system / SG Aziendale</i>	76
6.2.8	<i>Interfaccia messaging system / DataBase intermedio</i>	77
6.3	ANALISI DELLO SCENARIO APPLICATIVO	78
6.3.1	<i>Attori del Sistema</i>	78
6.3.2	<i>Use Case</i>	79
	<i>Scelta Tessuti</i>	80
	<i>Acquisto Tessuti</i>	81
	<i>Spedizione Tessuti</i>	82
	<i>Interazioni T-SG ⇔ C-SG</i>	85
	<i>Interazioni T-SG ⇔ Z-SI</i>	86
	<i>Interazioni T-SG ⇔ Z-NI</i>	86
	<i>Interazioni T-SI ⇔ C-SI</i>	87
	<i>Interazioni T-SI ⇔ Z-NI</i>	88
6.3.3	<i>Sequence diagram</i>	90
	<i>Invio di un messaggio</i>	90
	<i>Ricezione di un Messaggio</i>	92
6.4	PROGETTAZIONE	94
6.4.1	<i>Funzionalità dell'MSH</i>	94
6.4.2	<i>Livello di trasporto: SMTP</i>	96
6.4.3	<i>Affidabilità e gestione degli errori</i>	99
	<i>Response Messages</i>	99
6.5	MODELLO DI FUNZIONAMENTO DELL'MSH SU SMTP.....	100
6.6	MODELLO DEI DATI.....	102
6.6.1	<i>Archivio basato su file system</i>	102
6.6.2	<i>Archivio relazionale</i>	103
6.6.3	<i>Diagramma ER e modello relazionale</i>	105
6.6.4	<i>Database a supporto del Message Envelope</i>	107
	<i>Descrizione delle entità e delle relazioni del Message Envelope</i>	111
6.6.5	<i>Database a supporto del Message Payload</i>	118
	<i>Descrizione delle entità e delle relazioni del Message Payload</i>	121
6.7	ATTUALE SPECIFICA E STATO DI IMPLEMENTAZIONE	127
6.7.1	<i>Livello di trasporto</i>	127
6.7.2	<i>Validazione dei dati</i>	127
6.7.3	<i>XSL Stylesheet</i>	127
6.7.4	<i>Messaging System Core</i>	128
6.7.5	<i>DataBase Intermedio</i>	128
6.7.6	<i>Interfaccia Utente</i>	128
6.7.7	<i>Interfaccia Messaging System / SG Aziendale</i>	128

6.7.8	<i>Interfaccia Messaging System / DataBase Intermedio</i>	129
6.8	INTERFACCIA UTENTE	130
6.8.1	<i>Accesso alle funzionalità</i>	131
	Opzioni di Visualizzazione:	131
	Settings di configurazione:.....	132
6.8.2	<i>Accesso ai dati</i>	133
6.8.3	<i>Informazioni di stato</i>	134
6.9	UNA SESSIONE DI SCAMBIO DATI	135
PARTE TERZA: SINTESI DEI RISULTATI OTTENUTI.....		140
7	CONCLUSIONI	141
7.1	PRINCIPALI RISULTATI OTTENUTI.....	141
7.2	TESTING FUNZIONALE E SPERIMENTAZIONE.....	144
7.3	SVILUPPI FUTURI	145
BIBLIOGRAFIA.....		147
INDICE		150
INDICE DELLE FIGURE		156
APPENDICE A – TABELLE CODICI.....		158
A.1	T1 - CODICI <PAGAMENTO><SCADENZA>	159
A.2	T2 - CODICI <PAGAMENTO><MODO>	160
A.3	T3 - CODICI <CONSEGNA><INCO TERM>	161
A.4	T4 - CODICI <CONFEZIONE><TIPO>.....	162
A.5	T5 - CODICI <CONFEZIONE><MODALITÀ>	163
A.6	T6 - CODICI <CONFEZIONE><IMBALLO>	164
A.7	T7 - CODICI <AVANZAMENTO><TRAGUARDO>	165
A.8	T8 - CODICI <TRASPORTO><MODOTR>.....	166
A.9	T9 - CODICI <MSGVALUTA>.....	167
A.10	T10 - CODICI <NAZIONE>	168
A.11	NT1 - CODICI "TIPO ORDINE"	169
A.12	NT2 - CODICI "QUALIFICATORE PARTE"	170
A.13	NT3 - CODICI "CODIFICA USATA" (GENERALE)	171
A.14	NT4 - CODICI "DESTINAZIONE D'USO".....	172
A.15	NT5 - CODICI "CODICE AZIONE"	173
A.16	NT6 - CODICI "CODIFICA USATA" (PRODOTTO)	174
A.17	NT7 - CODICI "UNITÀ DI MISURA"@ UM	175
APPENDICE B – SCHEMI XML IMPLEMENTATI		176

B.1	STRUTTURA GENERALE DELLO SCHEMA	176
B.2	ORDINE AL TESSUTAIO.....	180
B.2.1	Struttura del messaggio "ORDINE A TESSUTAIO".....	180
B.2.2	XML Schema della classe "Ordine al Tessutaio"	184
B.2.3	Generalità.....	194
B.2.4	TESTATA <testata>.....	195
B.2.5	TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>.....	197
B.2.6	Esempi di condizioni di pagamento	198
B.2.7	INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>	200
B.2.8	CORPO <corpo>.....	202
B.2.9	TOTALI <totali>.....	204
B.3	RISPOSTA ORDINE DEL TESSUTAIO	205
B.3.1	Struttura del messaggio "Risposta Ordine del Tessutaio".....	205
B.3.2	XML Schema della classe "Risposta ordine al Tessutaio".....	209
B.3.3	Generalità.....	219
B.3.4	Regole di "quadratura" per la risposta ordine	220
B.3.5	TESTATA <testata>.....	221
B.3.6	TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>.....	223
B.3.7	Esempi di condizioni di pagamento	224
B.3.8	INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>	226
B.3.9	CORPO <corpoR>.....	228
B.3.10	TOTALI <totali>.....	230
B.4	MODIFICA ORDINE DEL TESSUTAIO	231
B.4.1	Struttura del messaggio "Modifica Ordine del Tessutaio".....	231
B.4.2	XML Schema della classe "Modifica ordine al Tessutaio".....	235
B.4.3	Generalità.....	247
B.4.4	Regole di "quadratura" per la modifica ordine	248
B.4.5	TESTATA <testata>.....	249
B.4.6	TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>.....	251
B.4.7	Esempi di condizioni di pagamento	252
B.4.8	INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>	254
B.4.9	CORPO <corpoR>.....	255
B.4.10	TOTALI <totali>.....	257
B.5	AVANZAMENTO ORDINE DEL TESSUTAIO	258
B.5.1	Struttura del messaggio "Avanzamento Ordine al Tessutaio".....	258
B.5.2	XML Schema della classe "Avanzamento Ordine al Tessutaio".....	259
B.5.3	Generalità.....	265
B.5.4	TESTATA <testataAV>.....	266
B.5.5	CORPO <corpoAV>.....	267

APPENDICE C – DETTAGLI DEL SOAP ENVELOPE SCHEMA	268
SOAP ENVELOPE XML SCHEMA	268
GLOSSARIO	272

Indice delle figure

Figura 1 - Tendenza del B2B	18
Figura 2 - Filiera produttiva del TA	32
Figura 3 – Livelli Applicativi del Framework Moda-ML	38
Figura 4 - XML e EDI.....	39
Figura 5 – Struttura dei documenti XML	44
Figura 6 – Template del documento XML	50
Figura 7 – Struttura di un messaggio ebXML	60
Figura 8 - Schema del soap Envelope (dettaglio al 2° sottolivello)	63
Figura 9 - Struttura Message Header.....	63
Figura 10 - Struttura elemento Error List	66
Figura 11 - Struttura Elemento Acknowledgment	67
Figura 12 - Struttura Elemento Soap Body	69
Figura 13 - Struttura Elemento Reference.....	70
Figura 14 - Interazioni Tessutaio <-> Confezionista (Generale)	79
Figura 15 - Interazioni Tessutaio <-> Confezionista (Scelta Tessuti).....	80
Figura 16 - Interazioni Tessutaio <-> Confezionista (Acquisto Tessuti).....	81
Figura 17 - Interazioni Tessutaio <-> Confezionista (Spedizione Tessuti).....	82
Figura 18 - Processi di scambio dati affrontati nel progetto	84
Figura 19 - Interazioni per l'acquisto di tessuti	84
Figura 20 - Interscambio T-SG <-> C-SG.....	85
Figura 21 - Interscambio T-SG <-> Z-NI.....	86
Figura 22 - Interscambio T-SG <-> Z-NI.....	87
Figura 23 - Interscambio T-SI <-> C-SI.....	88
Figura 24 - Interscambio T-SI Z-NI	89
Figura 25 – Sequence diagram dell’invio di un messaggio.....	91
Figura 26 - Sequence diagram della ricezione di un messaggio	93
Figura 27 – Tipiche relazioni tra i componenti del Message Service Handler	94
Figura 28 - Modello di funzionamento dell’MSH su SMTP.....	100
Figura 29 - Archiviazione XML in RDBMS.....	103
Figura 30 - Archiviazione XML in RDBMS.....	104
Figura 31 - Archiviazione XML in RDBMS.....	104

Figura 32 – Diagramma Entità Relazioni Completo del Message Envelope	107
Figura 33 – Diagramma Entità Relazioni Ridotto del Message Envelope.....	109
Figura 34 - Modello relazionale del Message Envelope	110
Figura 35 - Diagramma ER MMLMessages	119
Figura 36 – Modello Relazionale del Message Payload	120
Figura 37 - Interfaccia Utente MSH.....	130
Figura 38 - Options dell'MSH	132
Figura 39 - Settings dell'MSH.....	132
Figura 40 - Lista dei messaggi in ingresso e uscita	133
Figura 41 - Dettagli di un messaggio di ordine	134
Figura 42 - StatusBar dell'MSH.....	135
Figura 43 - Interfaccia CreaXML.....	135
Figura 44 - Interfaccia inserimento articoli.....	136
Figura 45 - File di testo generato dal CreaXML	136
Figura 46 - Il confezionista invia l'ordine al tessutaio	137
Figura 47 - Il tessutaio riceve l'ordine e invia un ack di ricezione	138
Figura 48 - Il tessutaio visualizza il contenuto dell'ordine	138
Figura 49 - Il confezionista riceve l'ack da parte del tessutaio	139
Figura 50 - Struttura Schema Ordine al Tessutaio	194

Appendice A – Tabelle Codici

A.4 T4 - Codici <confezione><tipo>

descrizione	codice
AFFALDATA TUTTA ALTEZZA	A
AFFALDATA IN DOPPIO	B
AFFALDATA SU BARCHETTA	C
AVVOLTA TUTTA ALTEZZA	D
AVVOLTA IN DOPPIO, PIEGA SINISTRA	E
AVVOLTA IN DOPPIO, PIEGA DESTRA	F
ARROTOLATA TUTTA ALTEZZA, PEZZA SINGOLA	G
ARROTOLATA TUTTA ALTEZZA, PEZZE DIVERSE	H
ARROTOLATA IN DOPPIO	I
ARROTOLATA SU TUBO	J

A.10 T10 - Codici <nazione>

descrizione	codice
ISO 3166	

Appendice B – Schemi XML implementati

Come già detto, ad ogni tipo di messaggio corrisponde uno specifico XML-Schema.

Tutti i tipi di **Schema XML** definiti nel contesto del Progetto MODAML sono costruiti secondo una struttura modulare composta da tre blocchi di dati :

- una **testata**
- un **corpo** con un unico tipo di riga ripetibile N-volte
- un set di **totali** (facoltativo)

A questa struttura-base possono aggiungersi, di volta in volta a seconda del tipo di documento, altri blocchi; nel caso dell'Ordine a Tessutaio:

- un set di **termini contrattuali**: pagamento, resa merce, ... (facoltativo)
- un set di **informazioni commerciali**: data consegna, tipo imballo, ... (facoltativo)

ra generale dello schema

Ogni componente dello **Schema** organizza un insieme di dati secondo una struttura "ad albero", assegnando a ciascuno una posizione gerarchica nel rispetto delle relazioni logiche e funzionali proprie del business.

Nello **Schema**, tutti i "padri" danno il proprio nome ad un "tipo XML" *specificamente creato per il Progetto MODA-ML* (ad esempio tipo=Testata) che viene usato essenzialmente per dichiarare i relativi "figli".

Lo **Schema** inoltre assegna ad ogni dato una condizione d'uso che definisce

- se il dato, in quello specifico tipo di documento, è **obbligatorio** (minimo 1 ripetizione) oppure **facoltativo** (minimo 0 ripetizioni)
- il **numero massimo** di volte che può essere ripetuto nel contesto.

Lo **Schema** infine evidenzia gli attributi che devono (*use=required*) o possono (*use=optional*) essere associati ad alcuni dati per qualificarli, specificando inoltre gli eventuali valori di default (*default=*) modificabili per eccezione.

Queste qualificazioni sono usate soprattutto per facilitare il processing computerizzato dei dati; sono attributi, ad esempio, l'unità di misura, il codice azione, il tipo di codifica usata e simili.

L'insieme dei dati e degli attributi definiti ed usati per costruire lo Schema costituisce il VOCABOLARIO di supporto allo Schema stesso.

L'insieme dei Vocabolari progressivamente sviluppati servirà a supporto di tutti gli XML-Schema definiti nel Progetto formerà il VOCABOLARIO MODA-ML.

Nel Vocabolario troviamo due tipi di vocaboli: le UNITA' semantiche e i COMPLESSI semantic.

Le **Unità Semantiche**, ovvero le informazioni elementari ed indivisibili, sono sempre e solo gerarchicamente "figli" e sono caratterizzate da:

- nome
- identificatore (TAG)
- concetto o descrizione

- classe di rappresentazione (formato/tipo, lunghezza, range di valori, numero cifre decimali, codifica o altri vincoli)
- eventuali attributi

questi vocaboli, nell'utilizzo di XML, corrispondono alle classi di elementi:

- **simpleType** se privi di attributi associati
- **complexType, derivati da simpleTypes** per "estensione" se con attributi associati:

I **Complessi Semantici**, ovvero gli insiemi composti da più unità semantiche, sono sempre anche "padri" e sono caratterizzati da:

- nome
- identificatore (TAG)
- concetto o descrizione
- eventuali attributi
- unità semantiche componenti (elementi figli)

questi vocaboli, nell'utilizzo di XML, corrispondono alla classe di elementi **complexType** .

B.2 Ordine al Tessutaio

B.2.1 Struttura del messaggio "ORDINE A TESSUTAIO"

OrdineaTessutaio

@ tipoOrd (aperto | chiuso) [required]

testata (Testata) 1-1

msgnumero 1-1

msgdata 1-1

msgvaluta 0-1

riferimenti (Riferimenti) 0-1

ordine 0-1

listino 0-1

contratto 0-1

nsRif 0-1

cliente (Nad) 1-1

@logo [optional]

id 1-1

divisione 0-1

contatto 0-1

ragSOC 0-1

strada 0-1

città 0-1

provincia 0-1

nazione 0-1

cap 0-1

fornitore (Nad) 1-1

terzaparte (Nad) 0-5

@ruolo(destmerce|destfattura|spedizioniere|agente|importatore|collaudatore) [required]

nota 0-5

termContrattuali (TermContr) 0-1

pagamento (Pagamento) 0-5

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

scadenza 1-1

@ *sconto*

modo 0-1

pagamentoFraz (PagamentoFraz) 0-5

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

scadenzaFraz 1-1

@ *quota [required]*

modo 0-1

resaMerce (Resa) 0-1

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

incoTerm 1-1

luogo 0-1

infoCommerciali (InfoCom) 0-1

@ *destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle [include i 14x23]) [default=produzione]*

@ *confermaIllustrata (si | no)*

@ *schedaTecnica (si | no)*

stagione 0-1

dataConsegna 0-1

dataDisposizione 0-1

altezzaPezza 0-1

@ *um (cmt|inch) [default=cmt]*

lunghezzaPezza 0-1

@ *um (mtr!yrd) [default=mtr]*

confezione (Confezione) 0-1

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

tipo 1-1

modalità 0-1

imballo 0-1

corpo (Corpo) 1-1

item (Item) 1-N

@ nrif

nRiga 1-1

codProdottoTex (CodiceTex) 1-2

@ codifica (fornitore|cliente|ean) [required]

art 1-1

disegno 0-1

colore 0-1

addizionale 0-1

cimossa (Cimossa) 0-1

testo 1-1

colorcim 0-1

trattamenti (Trattamenti) 0-1

trattamentoSuperf 0-1

cicloFinis 0-1

lottoUnico 0-1

bollinoMtr 0-1

qta 1-2

@ um (mtr|yrd|pz) [required]

prezzo 0-1

@ um (mtr|yrd|pz)

scontoPerc 0-1

terzaparte (Nad) 0-1

@ ruolo (destmerce) [required]

infoCommerciali (InfoCom) 0-1

@ destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle

[include i 14x23]) [default=produzione]

@ confermaIllustrata (si | no)

@ schedaTecnica (si | no)

nota 0-1

totali (Totali) 0-1

totMerceQta 0-1

@ um (mtr|yrd|pz) [required]

totMerceVal 1-1

totIVA 0-N

@ *aliquota* [required]

totGen 0-1

B.2.2 XML Schema della classe “Ordine al Tessutaio”

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.1 U (http://www.xmlspy.com) by Alberto Bucciero -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="ordineaTessutaio">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Schema Ordine al tessutaio conforme a WP 34005-1 del 29-10-
2001</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="testata" type="Testata"/>
        <xsd:element name="termContrattuali" type="TermContr" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="infoCommerciali" type="InfoCom" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="corpo" type="Corpo"/>
        <xsd:element name="totali" type="Totali" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="tipoOrd" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="A"/>
            <xsd:enumeration value="C"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="Nad">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dati clienti/fornitori</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id"/>
      <xsd:element name="divisione" type="divisione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contatto" type="contatto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="ragsoc" type="ragsoc" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="strada" type="strada" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="citta" type="citta" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="provincia" type="provincia" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nazione" type="nazione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="cap" type="cap" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Riferimenti">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>altri documenti a cui il documento in questione fa riferimento,identificati dal tipo
e dal numero</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ordine" type="ordine" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="listino" type="listino" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contratto" type="contratto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nsRif" type="nsRif" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Pagamento">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento in un unica
soluzione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="scadenza" type="scadenza"/>
      <xsd:element name="modo" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="modo"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PagamentoFraz">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento
frazionato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scadenzaFraz" type="scadenzafraz"/>
        <xsd:element name="modo" type="modo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Resa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni generali di resa della fornitura</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="incoTerm" type="incoterm"/>
        <xsd:element name="luogo" type="luogo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TermContr">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento e di consegna convenute tra le
parti</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="pagamento" type="Pagamento" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="pagamentoFraz" type="PagamentoFraz" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="resaMerce" type="Resa" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Testata">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>testata del documento commerciale</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="msgnumero" type="msgnumero"/>
        <xsd:element name="msgdata" type="msgdata"/>
        <xsd:element name="msgvaluta" type="msgvaluta" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="riferimenti" type="Riferimenti" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="fornitore" type="Nad"/>
        <xsd:element name="cliente" type="Nad"/>
        <xsd:element name="terzaparte" minOccurs="0" maxOccurs="5">
            <xsd:complexType>

```

```

<xsd:complexContent>
  <xsd:extension base="Nad">
    <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="DM"/>
          <xsd:enumeration value="DF"/>
          <xsd:enumeration value="SP"/>
          <xsd:enumeration value="AG"/>
          <xsd:enumeration value="IM"/>
          <xsd:enumeration value="CO"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InfoCom">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>informazioni varie di natura commerciale che possono essere riferite all'ordine
intero come singolo item</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
</xsd:sequence>
  <xsd:element name="stagione" type="stagione" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="dataConsegna" type="dataConsegna" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
  <xsd:element name="dataDisposizione" type="dataDisposizione" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="altezzaPezza" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="AltezzaPezza"/>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="lunghezzaPezza" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="LunghezzaPezza"/>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="confezione" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Confezione">
          <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="destUso" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
      <xsd:enumeration value="PR"/>
      <xsd:enumeration value="TP"/>
      <xsd:enumeration value="PC"/>
      <xsd:enumeration value="TI"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>

```

```

</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="confermallustrata" type="xsd:boolean" use="optional"/>
<xsd:attribute name="schedaTecnica" type="xsd:boolean" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Confezione">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>modalita di confezionamento e imballo del tessuto richieste dal cliente o offerte
confermate dal fornitore</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="tipo" type="tipo"/>
    <xsd:element name="modalita" type="modalita" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="imballo" type="imballo" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Corpo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>corpo del documento; valido per Ordine-Risposta-
Modifica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="item" type="Item" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Item">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>riga del documento; valido per Ordine-Risposta-Modifica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nRiga" type="nRiga"/>
    <xsd:element name="codProdottoTex" type="CodiceTex" maxOccurs="3"/>
    <xsd:element name="cimossa" type="Cimossa" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="trattamenti" type="Trattamenti" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="qta" type="qta" maxOccurs="2"/>
    <xsd:element name="prezzo" type="prezzo" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="scontoPerc" type="scontoPerc" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="terzaparte" minOccurs="0"/>
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Nad">
          <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="DM"/>
                <xsd:enumeration value="DF"/>
                <xsd:enumeration value="SP"/>
                <xsd:enumeration value="AG"/>
                <xsd:enumeration value="IM"/>
                <xsd:enumeration value="CO"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="infoCommerciali" type="InfoCom" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nrif" type="xsd:positiveInteger" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CodiceTex">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codifica generale dell'articolo tessile</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="art" type="art"/>
    <xsd:element name="disegno" type="disegno" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="colore" type="colore" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="addizionale" type="addizionale" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="codifica" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
      <xsd:enumeration value="FO"/>
      <xsd:enumeration value="CL"/>
      <xsd:enumeration value="EN"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Cimossa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>definizione del testo e del colore cimossa richiesto dal cliente o
offerto/confermato dal fornitore</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="testo" type="testo"/>
    <xsd:element name="colorcim" type="colorcim" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Trattamenti">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>definizione dei trattamenti del tessuto richiesti dal Cliente e offerti/confermati
dal Fornitore</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="trattamentoSuperf" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="trattamentoSuperf"/>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cicloFinis" type="cicloFinis" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="lottoUnico" type="lottoUnico" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="bollinoMtr" type="bollinoMtr" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Totali">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Totali monetari e quantitativi del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="totMerceQta" type="totMerceQta" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="totMerceVal" type="totMerceVal"/>
    <xsd:element name="totIVA" type="totIVA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
    <xsd:element name="totGen" type="totGen" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="msgnumero">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>id assegnato al documento da chi lo emette</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgdata">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>data creazione (emissione) documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgvaluta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nota in testo libero</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ordine">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero dell'ordine cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="listino">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero del listino cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="contratto">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero del contratto cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nsRif">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tipo e numero di un generico rifer. (es.fax n)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="id">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>id primario della parte in questione
(Cliente,Fornitore,..etc)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="divisione">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nome o cod. ident. di una Unita (Divisione,Ufficio,Stabilimento) all'interno della
Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="contatto">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nome della persona contattata all'interno della Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ragsoc">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ragione Sociale della parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="strada">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Via e numero civico di ubicazione della Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="citta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Comune di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="provincia">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Sigla o codice della prov.(sub country all'estero) di appartenenza della
citta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="nazione">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Codice della nazione dove è ubicata la Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="cap">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>C.A.P. della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:complexType name="scadenza">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>termini di scadenza di un pagamento (es. 60 giorni da consegna
merce)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="sconto" type="xsd:decimal" use="optional"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="scadenzafras">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>termini di scadenza di una rata di pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="quota" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:simpleType name="modo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>modalita o mezzo di effettuazione del pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="incoterm">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="luogo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>specificazione del luogo di applicazione dei termini di
consegna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="stagione">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>stagione di vendita a cui il documento si riferisce</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="dataConsegna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>data di consegna della merce,esprimibile anche come intervallo (prima data-
ultima data);l'indicazione di due date significa che la consegna non puo avvenire prima della piu piccola o dopo
la piu grande</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="dataDisposizione">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>data entro cui effettuare la disposizione colore,applicata ad un Ordine aperto o
ad un suo Item</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AltezzaPezza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>altezza della pezza (minima garantita) cimossa esclusa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" default="CMT">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="CMT"/>
            <xsd:enumeration value="INH"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LunghezzaPezza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>lunghezza della pezza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" default="MTR">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="tipo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di confezionamento della pezza (es.
arrotolata,piegata)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="modalita">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>modalita di confezionamento della pezza,come sottoclasse del tipo (es.
arrotolata-su tavola di avvolgimento)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imballo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di imballo in cui è fornita la pezza (es. imballata in
cartone)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nRiga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numero che contraddistingue la riga del documento per tutti i possibili
riferimenti</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="art">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice dell'articolo;può identificare sia l'articolo-base (a meno di
disegno/variante) sia l'articolo tout-court</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="disegno">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice del disegno,quando non incluso nel codice
dell'articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colore">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice della variante colore, quando non incluso nel codice
articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="addizionale">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>eventuale elemento aggiuntivo di codifica non includibile
nell'articolo/disegno/colore</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="testo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>testo da riportare sulla cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colorcim">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>colore della cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="trattamentoSuperf">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>indicazione del trattamento superficiale richiesto o offerto per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="cicloFinis">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tipo di nobilitazione e finissaggio richiesti o offerti per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="lottoUnico">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la fornitura (articolo/quantità) deve essere fatta un unico lotto
produttivo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="bollinoMtr">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la finitura deve avere il bollino metrico</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="qta">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>quantità dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:decimal">
    <xsd:attribute name="um" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="MTR"/>
          <xsd:enumeration value="PZ"/>
          <xsd:enumeration value="YRD"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="prezzo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>prezzo unitario dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" use="optional">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="scontoPerc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>sconto percentuale applicato sul prezzo indicato</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totMerceQta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>quantità totale della merce fornita</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totMerceVal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo merce totale del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totIVA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo totale IVA, relativo ad una data aliquota</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>

```

```

<xsd:extension base="xsd:decimal">
  <xsd:attribute name="aliquota" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totGen">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo totale del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>

```

B.2.3 Generalità

Il messaggio è emesso dal Confezionista per ordinare una fornitura di tessuto.

L'ordine può essere "aperto" (con alcuni requisiti ancora da definire a cura dell'ordinante) o "chiuso". Quest'ultimo, che può essere a sé stante o ad evasione di un ordine aperto, innescherà consegna e fatturazione.

L'ordine chiuso in generale autorizza la produzione-consegna-fatturazione di determinati tessuti e in particolare le quantità, le date e località di consegna, i prezzi.

L'ordine aperto permette di anticipare alcuni di questi elementi al fornitore, e contemporaneamente rinviare ad un secondo tempo la definizione dei restanti.

Di norma, ogni riga dell'Ordine deve corrispondere ad un articolo + disegno + variante, ovvero ad un ben definito tessuto.

Eccezionalmente, nell'Ordine "aperto", la specificazione di disegno/variante può essere omessa in vista di una successiva definizione attraverso uno o più Ordini "chiusi".

Lo Schema di 1° livello del messaggio è così composto:

Figura 50 - Struttura Schema Ordine al Tessutaio

B.2.4 TESTATA <testata>

La Testata contiene:

- Il numero <msgnumero> e la data di emissione <msgdata> del documento elettronico
- La valuta in cui sono espressi gli importi monetari <msgvaluta> quando non Euro (è previsto l'uso dei codici valuta ISO 4217)
- I dati identificativi dell'Acquirente <cliente> e del Venditore <fornitore>, ovvero
 - Codice identificativo (=Partita IVA) <id>
 - Ragione Sociale <rgsoc>
 - Indirizzo <strada> + <città> + <provincia> + <nazione> + <cap>
 - Divisione o ufficio interno <divisione>
 - Persona di contatto <contatto>

solo il primo dato è obbligatorio (per la nazione è previsto l'uso dei codici ISO 3166)

nella Testata, inoltre, si possono riportare:

- Il listino o il contratto cui si fa riferimento <referimenti><listino>, <contratto>
- L'ordine aperto da scaricare <referimenti><ordine>
- Un altro riferimento pertinente (esempio: fax) <referimenti><nsRif>

I dati identificativi di eventuali Terze Parti come il destinatario merce, lo spedizioniere, ecc., specificate mediante l'attributo "ruolo" <terzparte ruolo= >

Un'eventuale nota libera <nota>

Si raccomanda che ogni documento elettronico citato nei <referimenti> sia identificato con il suo <msgnumero>.

Infine, la Parte che crea il documento (Acquirente) può inserire l'indirizzo assoluto del proprio logo nel Web (URI) usando l'attributo "logo" <cliente *logo* = > al fine di personalizzare il foglio di stile associato.

B.2.5 TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>

I termini contrattuali – *di uso facoltativo* - contengono le condizioni di pagamento e le modalità di resa della merce.

Se il pagamento è in un'unica soluzione <pagamento>, si riporterà:

- La scadenza <scadenza> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)
- Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

in questo caso possono essere indicate più scadenze alternative, con i relativi sconti finanziari specificati mediante l'attributo "sconto" <scadenza sconto= >.

Se il pagamento è rateizzato <pagamentoFraz>, si riporterà:

- La scadenza di ciascuna rata <scadenzaFraz>, con la relativa quota da pagare specificata mediante l'attributo "quota" <scadenzaFraz quota= > (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)
- Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

In questo caso saranno ripetute più scadenze successive, sino al raggiungimento dell'importo totale da pagare.

La modalità di resa della merce <resaMerce> contiene:

- I termini di resa <incoTerm> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T3)
- L'eventuale indicazione della località cui i termini si applicano <luogo>

Sia per il pagamento normale <pagamento> che per il pagamento rateizzato <pagamentoFraz> che per la Resa merce <resaMerce> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

B.2.6 Esempi di condizioni di pagamento

Pagamento unica soluzione:

a) 60 giorni data fattura, fine mese; rimessa diretta:

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

b) 60 giorni data fattura, fine mese; ricevuta bancaria -sconto 2.25% per pagamento a 30 giorni con rimessa diretta:

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RB</modo>  
</pagamento>  
<pagamento>  
<scadenza sconto=2.25>INVULTIMO/30D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

Pagamento frazionato:

c) 30% anticipato; rimessa diretta - 70% a 60 giorni data fattura, fine mese; bonifico bancario:

```
<pagamentoFraz>  
<scadenzaFraz quota=30>ANTICIP</scadenzaFraz>  
<modo>RD</modo>  
</pagamentoFraz>  
<pagamentoFraz>  
<scadenzaFraz quota=70>INVULTIMO/60D</scadenzaFraz>
```

<modo>BB</modo>

</pagamentoFraz>

B.2.7 INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>

Le informazioni commerciali - *di uso facoltativo* - contengono una serie di dati e di specifiche di fabbricazione che possono essere valide per l'intero ordine oppure per singoli articoli. In questo secondo caso esse devono essere collocate nel messaggio a livello dell' "**item**" interessato.

Le informazioni contenute, di cui nessuna richiesta obbligatoriamente, sono:

- la stagione di riferimento <**stagione**>
- la data di consegna richiesta <**dataConsegna**> o quella di disposizione promessa (per ordini aperti) <**dataDisposizione**>
- l'altezza <**altezzaPezza**> e la lunghezza <**lunghezzaPezza**> richieste per la pezza (se diverse da standard) con le relative unità di misura specificate mediante l'attributo "um" <**altezzaPezza um=** >, <**lunghezzaPezza um=** > (centimetri e metri sono comunque assunti per default)
- la confezione in cui la merce deve essere fornita <**confezione**>, composta da:
 - tipo <**tipo**> e modo <**modalità**> di piegamento (si raccomanda l'uso dei codici delle tabelle T4 e T5)
 - tipo di imballo <**imballo**> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T6)

anche per la confezione <**confezione**> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

Inoltre l'ordinante può indicare, come attributi del complesso "informazioni commerciali":

- la destinazione della merce ordinata (produzione, campionario, ..)
<**infoCommerciali destUso=** >

- l'eventuale richiesta della "conferma illustrata <infoCommercianti *confermaIllustrata=S*> o dell' invio della scheda tecnica del tessuto <infoCommercianti *schedaTecnica=S*>

B.2.8 CORPO <corpo>

Il Corpo è formato dalla ripetizione di un numero indefinito di item <item>

Ciascun item rappresenta una riga ordine e contiene:

- il numero della riga <nRiga>
- il codice identificativo del tessuto <codProdottoTex> con l'indicazione del soggetto che ha creato il codice mediante l'attributo "codifica" <codProdottoTex *codifica*= >; tale codice è composto da:
 - codice articolo <art>
 - codice disegno <disegno>
 - codice colore <colore>
 - codice addizionale <addizionale>

Solo il codice articolo è obbligatorio; i rimanenti codici possono essere usati solo in abbinamento con esso

- la quantità ordinata <qta> con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" <qta *um*= >

Ogni item può inoltre riportare:

- le specifiche per la cimossa <cimossa>, ovvero:
 - testo <testo>
 - colore <colorcim>
- i trattamenti speciali richiesti <trattamenti>, ovvero:
 - trattamento superficiale <trattamentoSuperf>
 - ciclo di finissaggio <cicloFinis>
 - fornitura in lotto unico <lottoUnico>
 - applicazione del bollino metrico <bollinoMtr>
- il prezzo <prezzo> più l'eventuale unità di misura, se diversa da quella della quantità, specificata mediante l'attributo "um" <prezzo *um*= >
- lo sconto richiesto (espresso in percentuale) <scontoPerc>

- i dati identificativi dell'eventuale Destinatario della merce ordinata con la riga in questione <**terzparte ruolo=destmerce**>
- le eventuali Informazioni Commerciali <**infoCommerciali**> che valgono per lo specifico item e prevalgono su quelle valide per l'intero ordine
- una eventuale nota libera <**nota**>

Inoltre, nel caso dell'ordine che "scarica" un ordine aperto (identificato nei riferimenti), è possibile indicare, come attributo dell'item

- il numero di riga dell'ordine che viene scaricato <**item nrif=** >

B.2.9 TOTALI <totali>

I Totali - *di uso facoltativo* - contengono importi e quantità.

Gli importi contenuti sono:

- totale merce **<totMerceVal>**
- totale IVA **<totIVA>** con relativa aliquota specificata mediante l'attributo "aliquota" **<totIVA aliquota= >**
(una ripetizione per ciascuna aliquota presente)
- totale generale **<totGen>**
solo il primo totale è obbligatorio

Le quantità contenute sono:

- la quantità totale di merce **<totMerceQta>** con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" **<totMerceQta um= >**

B.3 Risposta Ordine del Tessutaio

B.3.1 Struttura del messaggio “Risposta Ordine del Tessutaio”

RispostaOrdineT

testata (Testata) 1-1

msgnumero 1-1

msgdata 1-1

msgvaluta 0-1

riferimenti (Riferimenti) 1-1

ordine 1-1

listino 0-1

contratto 0-1

nsRif 0-1

cliente (Nad) 1-1

id 1-1

divisione 0-1

contatto 0-1

ragsoc 0-1

strada 0-1

città 0-1

provincia 0-1

nazione 0-1

cap 0-1

fornitore (Nad) 1-1

@ logo [optional]

terzaparte (Nad) 0-5

@ruolo(destmerce|destfattura|spedizioniere|agente|importatore|collaudatore) [required]

nota 0-5

termContrattuali (TermContr) 0-1

pagamento (Pagamento) 0-5

@ codifica (modaml|concordata) [default=modaml]

scadenza 1-1

@ sconto

modo 0-1

pagamentoFraz (PagamentoFraz) 0-5

@ codifica (modaml|concordata) [default=modaml]

scadenzaFraz 1-1

@ quota [required]

modo 0-1

resaMerce (Resa) 0-1

@ codifica (modaml|concordata) [default=modaml]

incoTerm 1-1

luogo 0-1

infoCommerciali (InfoCom) 0-1

@ destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle [include i 14x23]) [default=produzione]

@ confermaIllustrata (si | no)

@ schedaTecnica (si | no)

stagione 0-1

dataConsegna 0-1

dataDisposizione 0-1

altezzaPezza 0-1

@ um (cmt|inch) [default=cmt]

lunghezzaPezza 0-1

@ um (mtr!yrd) [default=mtr]

confezione (Confezione) 0-1

@ codifica (modaml|concordata) [default=modaml]

tipo 1-1

modalità 0-1

imballo 0-1

corpoR (CorpoR) 1-1

itemR (ItemR) 1-N

@ nrif [required]

@ azione (C|V|A) [required]
nRiga 1-1
codProdottoTex (CodiceTex) 1-2
@ codifica (fornitore|cliente|ean) [required]
art 1-1
disegno 0-1
colore 0-1
addizionale 0-1
cimossa (Cimossa) 0-1
testo 1-1
colorcim 0-1
trattamenti (Trattamenti) 0-1
trattamentoSuperf 0-1
cicloFinis 0-1
lottoUnico 0-1
bollinoMtr 0-1
qta 1-2
@ um (mtr|yrd|pz) [required]
prezzo 0-1
@ um (mtr|yrd|pz)
scontoPerc 0-1
terzaparte (Nad) 0-1
@ ruolo (destmerce) [required]
infoCommerciali (InfoCom) 0-1
*@ destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle
[include i 14x23]) [default=produzione]*
@ confermaIllustrata (si | no)
@ schedaTecnica (si | no)
nota 0-1
totali (Totali) 0-1
totMerceQta 0-1
@ um (mtr|yrd|pz) [required]
totMerceVal 1-1

totIVA 0-N

@ *aliquota* [required]

totGen 0-1

B.3.2 XML Schema della classe “Risposta ordine al Tessutaio”

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.0.1 (http://www.xmlspy.com) by Alberto Bucciero -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="rispostaOrdineT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Schema Risposta Ordine al tessutaio conforme a WP 34010 del 23-10-
2001</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="testata" type="Testata"/>
        <xsd:element name="termContrattuali" type="TermContr" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="infoCommerciali" type="InfoCom" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="corpoR" type="CorpoR"/>
        <xsd:element name="totali" type="Totali" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="Nad">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dati clienti/fornitori</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id"/>
      <xsd:element name="divisione" type="divisione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contatto" type="contatto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="ragsoc" type="ragsoc" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="strada" type="strada" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="citta" type="citta" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="provincia" type="provincia" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nazione" type="nazione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="cap" type="cap" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Riferimenti">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>altri documenti a cui il documento in questione fa riferimento,identificati dal tipo
e dal numero</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ordine" type="ordine"/>
      <xsd:element name="listino" type="listino" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contratto" type="contratto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nsRif" type="nsRif" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Pagamento">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento in un unica
soluzione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="scadenza" type="scadenza"/>
      <xsd:element name="modo" minOccurs="0">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="modo"/>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="ML"/>
          <xsd:enumeration value="MD"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:complexType>

```

```

        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PagamentoFraz">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento
frazionato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scadenzaFraz" type="scadenzafraz"/>
        <xsd:element name="modo" type="modo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Resa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni generali di resa della fornitura</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="incoTerm" type="incoterm"/>
        <xsd:element name="luogo" type="luogo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TermContr">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento e di consegna convenute tra le
parti</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="pagamento" type="Pagamento" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="pagamentoFraz" type="PagamentoFraz" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="resaMerce" type="Resa" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Testata">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>testata del documento commerciale</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="msgnumero" type="msgnumero"/>
        <xsd:element name="msgdata" type="msgdata"/>
        <xsd:element name="msgvaluta" type="msgvaluta" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="riferimenti" type="Riferimenti"/>
        <xsd:element name="fornitore" type="Nad"/>
        <xsd:element name="cliente" type="Nad"/>
        <xsd:element name="terzaparte" minOccurs="0" maxOccurs="5">
            <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                    <xsd:extension base="Nad">
                        <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                                    <xsd:enumeration value="DM"/>
                                    <xsd:enumeration value="DF"/>
                                    <xsd:enumeration value="SP"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>

```

```

        <xsd:enumeration value="AG"/>
        <xsd:enumeration value="IM"/>
        <xsd:enumeration value="CO"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:complexContent>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InfoCom">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>informazioni varie di natura commerciale che possono essere riferite all'ordine
intero come singolo item</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="stagione" type="stagione" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="dataConsegna" type="dataConsegna" minOccurs="0" maxOccurs="2"/>
        <xsd:element name="dataDisposizione" type="dataDisposizione" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="altezzaPezza" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="AltezzaPezza"/>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="lunghezzaPezza" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
                <xsd:simpleContent>
                    <xsd:extension base="LunghezzaPezza"/>
                </xsd:simpleContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="confezione" minOccurs="0">
            <xsd:complexType>
                <xsd:complexContent>
                    <xsd:extension base="Confezione">
                        <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
                            <xsd:simpleType>
                                <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                                    <xsd:enumeration value="ML"/>
                                    <xsd:enumeration value="MD"/>
                                </xsd:restriction>
                            </xsd:simpleType>
                        </xsd:attribute>
                    </xsd:extension>
                </xsd:complexContent>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="destUso" use="optional" default="PR">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="PR"/>
                <xsd:enumeration value="TP"/>
                <xsd:enumeration value="PC"/>
                <xsd:enumeration value="TI"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
    <xsd:attribute name="confermaIllustrata" type="xsd:boolean" use="optional"/>
    <xsd:attribute name="schedaTecnica" type="xsd:boolean" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Confezione">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>modalita di confezionamento e imballo del tessuto richieste dal cliente o offerte
confermate dal fornitore</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="tipo" type="tipo"/>
  <xsd:element name="modalita" type="modalita" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="imballo" type="imballo" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CorpoR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>corpo del documento; valido per Ordine-Risposta-
Modifica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="itemR" type="ItemR" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ItemR">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>riga del documento; valido per Ordine-Risposta-Modifica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nRiga" type="nRiga"/>
    <xsd:element name="codProdottoTex" type="CodiceTex" maxOccurs="2"/>
    <xsd:element name="cimossa" type="Cimossa" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="trattamenti" type="Trattamenti" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="qta" type="qta" maxOccurs="2"/>
    <xsd:element name="prezzo" type="prezzo" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="scontoPerc" type="scontoPerc" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="terzaparte" minOccurs="0"/>
    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Nad">
          <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="DM"/>
                <xsd:enumeration value="DF"/>
                <xsd:enumeration value="SP"/>
                <xsd:enumeration value="AG"/>
                <xsd:enumeration value="IM"/>
                <xsd:enumeration value="CO"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="infoCommerciali" type="InfoCom" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nrif" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
<xsd:attribute name="azione" type="xsd:string" use="required"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CodiceTex">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codifica generale dell'articolo tessile</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="art" type="art"/>
    <xsd:element name="disegno" type="disegno" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="colore" type="colore" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="addizionale" type="addizionale" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="codifica" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="FO"/>
        <xsd:enumeration value="CL"/>
        <xsd:enumeration value="EN"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>

```

```

        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Cimossa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>definizione del testo e del colore cimossa richiesto dal cliente o
offerto/confermato dal fornitore</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="testo" type="testo"/>
        <xsd:element name="colorcim" type="colorcim" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Trattamenti">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>definizione dei trattamenti del tessuto richiesti dal Cliente e offerti/confermati
dal Fornitore</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="trattamentoSuperf" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="trattamentoSuperf"/>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cicloFinis" type="cicloFinis" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="lottoUnico" type="lottoUnico" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="bollinoMtr" type="bollinoMtr" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Totali">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Totali monetari e quantitativi del documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="totMerceQta" type="totMerceQta" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="totMerceVal" type="totMerceVal"/>
        <xsd:element name="totIVA" type="totIVA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="totGen" type="totGen" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="msgnumero">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>id assegnato al documento da chi lo emette</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgdata">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>data creazione (emissione) documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgvaluta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nota in testo libero</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ordine">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numero dell'ordine cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="listino">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero del listino cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="contratto">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero del contratto cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nsRif">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tipo e numero di un generico rifer. (es.fax n)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="id">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>id primario della parte in questione
(Cliente,Fornitore,...etc)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="divisione">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nome o cod. ident. di una Unita (Divisione,Ufficio,Stabilimento) all'interno della
Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="contatto">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Nome della persona contattata all'interno della Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ragsoc">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ragione Sociale della parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="strada">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Via e numero civico di ubicazione della Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="citta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Comune di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="provincia">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sigla o codice della prov.(sub country all'estero) di appartenenza della
citta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazione">

```

```

        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>Codice della nazione dove è ubicata la Parte in
questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="cap">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>C.A.P. della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:complexType name="scadenza">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>termini di scadenza di un pagamento (es. 60 giorni da consegna
merce)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="sconto" type="xsd:decimal" use="optional"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:complexType name="scadenzafranz">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>termini di scadenza di una rata di pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
          <xsd:extension base="xsd:string">
            <xsd:attribute name="quota" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
      </xsd:complexType>
      <xsd:simpleType name="modo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>modalita o mezzo di effettuazione del pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="incoterm">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="luogo">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>specificazione del luogo di applicazione dei termini di
consegna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="stagione">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>stagione di vendita a cui il documento si riferisce</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="dataConsegna">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>data di consegna della merce,esprimibile anche come intervallo (prima data-
ultima data);l'indicazione di due date significa che la consegna non puo avvenire prima della piu piccola o dopo
la piu grande</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
      </xsd:simpleType>
      <xsd:simpleType name="dataDisposizione">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>data entro cui effettuare la disposizione colore,applicata ad un Ordine aperto o
ad un suo Item</xsd:documentation>

```

```

</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="AltezzaPezza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>altezza della pezza (minima garantita) cimossa esclusa</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" default="CMT">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="CMT"/>
            <xsd:enumeration value="INH"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LunghezzaPezza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>lunghezza della pezza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" default="MTR">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="tipo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di confezionamento della pezza (es.
arrotolata,piegata)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="modalita">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>modalita di confezionamento della pezza,come sottoclasse del tipo (es.
arrotolata-su tavola di avvolgimento)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imballo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di imballo in cui è fornita la pezza (es. imballata in
cartone)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nRiga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numero che contraddistingue la riga del documento per tutti i possibili
riferimenti</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="art">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codice dell'articolo;può identificare sia l'articolo-base (a meno di
disegno/variante) sia l'articolo tout-court</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="disegno">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice del disegno,quando non incluso nel codice
dell'articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colore">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice della variante colore, quando non incluso nel codice
articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="addizionale">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>eventuale elemento aggiuntivo di codifica non includibile
nell'articolo/disegno/colore</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="testo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>testo da riportare sulla cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colorcim">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>colore della cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="trattamentoSuperf">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>indicazione del trattamento superficiale richiesto o offerto per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="cicloFinis">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tipo di nobilitazione e finissaggio richiesti o offerti per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="lottoUnico">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la fornitura (articolo/quantità) deve essere fatta un unico lotto
produttivo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="bollinoMtr">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la finitura deve avere il bollino metrico</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="qta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>quantità dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:decimal">
                <xsd:attribute name="um" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:complexType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="prezzo">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>prezzo unitario dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:decimal">
            <xsd:attribute name="um" use="optional">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                        <xsd:enumeration value="MTR"/>
                        <xsd:enumeration value="PZ"/>
                        <xsd:enumeration value="YRD"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="scontoPerc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>sconto percentuale applicato sul prezzo indicato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totMerceQta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>quantità totale della merce fornita</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:decimal">
            <xsd:attribute name="um" use="required">
                <xsd:simpleType>
                    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                        <xsd:enumeration value="MTR"/>
                        <xsd:enumeration value="PZ"/>
                        <xsd:enumeration value="YRD"/>
                    </xsd:restriction>
                </xsd:simpleType>
            </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totMerceVal">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>importo merce totale del documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totIVA">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>importo totale IVA, relativo ad una data aliquota</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="xsd:decimal">
            <xsd:attribute name="aliquota" type="xsd:string" use="required"/>
        </xsd:extension>
    </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totGen">
    <xsd:annotation>

```

```
<xsd:documentation>importo totale del documento</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

B.3.3 Generalità

Il messaggio è emesso dal Tessutaio per rispondere ad un ordine di fornitura di tessuto.

Il Tessutaio deve sempre ritornare al Confezionista una Risposta Ordine a fronte di ciascun Ordine ricevuto, nella quale, per ogni riga dell'ordine, notifica la conferma (C) o la variazione proposta (V) o l'annullamento (A).

Funzione essenziale del messaggio è confermare l'ordine ricevuto ovvero richiedere modifiche ed annullamenti per quanto concerne:

- 1) quantità fornibili
- 2) date e luoghi di consegna
- 3) prezzi e sconti

La Risposta Ordine può avere un numero di righe diverso dall'Ordine, quando siano intervenute variazioni che hanno prodotto lo splitting di una riga Ordine. Tuttavia la somma delle quantità nelle righe (confermate + variate + annullate) della Risposta deve quadrare con la somma delle quantità nell'Ordine di riferimento.

L'esempio della pagina seguente riporta il caso di un ordine di 1000 metri che il fornitore ha ridotto a 900 metri ed ha suddiviso in due lotti di consegna.

Lo Schema di 1° livello del messaggio è così composto:

B.3.4 Regole di “quadratura” per la risposta ordine

Esempio: riferimenti tra Risposta Ordine ed Ordine Originario nel caso di splitting di una riga per suddivisione consegne ed annullamento di una quantità residuale pari a metri 100.

ORDINE

codProdottoTex	qta	dataConsegna	nRiga	
117	1000	2001-06-30	i	-

RISPOSTA ORDINE (rif. ORDINE)

codProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	500	2001-06-30	k	V	i

codProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	400	2001-07-31	k+1	V	i

ccdProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	100	-	k+2	A	i

B.3.5 TESTATA <testata>

La Testata contiene:

- Il numero <msgnumero> e la data di emissione <msgdata> del documento elettronico
- La valuta in cui sono espressi gli importi monetari <msgvaluta> quando non Euro (è previsto l'uso dei codici valuta ISO 4217)
- L'ordine cui la Risposta si riferisce <riferimenti><ordine>
- I dati identificativi dell'Acquirente <cliente> e del Venditore <fornitore>, ovvero
 - Codice identificativo (=Partita IVA) <id>
 - Ragione Sociale <rgsoc>
 - Indirizzo <strada> + <città> + <provincia> + <nazione> + <cap>
 - Divisione o ufficio interno <divisione>
 - Persona di contatto <contatto>solo il primo dato è obbligatorio (per la nazione è previsto l'uso dei codici ISO 3166)

Nella Testata, inoltre, si possono riportare:

- Il listino o il contratto cui si fa riferimento <riferimenti><listino>, <contratto>
- Un altro riferimento pertinente (esempio: fax) <riferimenti><nsRif>
- I dati identificativi di eventuali Terze Parti come il destinatario merce, lo spedizioniere, ecc., specificate mediante l'attributo "ruolo" <terzaparte ruolo= >
- Un'eventuale nota libera <nota>

Si raccomanda che ogni documento elettronico citato nei <riferimenti> sia identificato con il suo <msgnumero>.

Infine, la Parte che crea il documento (Venditore) può inserire l'indirizzo assoluto del proprio logo nel Web (URI) usando l'attributo "logo" <cliente *logo* = > al fine di personalizzare il foglio di stile associato.

B.3.6 TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>

I termini contrattuali – *di uso facoltativo* – possono essere usati per indicare, confermare o modificare le condizioni di pagamento e le modalità di resa della merce.

Se il pagamento è in un'unica soluzione <pagamento>, si riporterà:

- La scadenza <scadenza> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)
- Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

In questo caso possono essere indicate più scadenze alternative, con i relativi sconti finanziari specificati mediante l'attributo "sconto" <scadenza sconto= >.

Se il pagamento è rateizzato <pagamentoFraz>, si riporterà:

- La scadenza di ciascuna rata <scadenzaFraz>, con la relativa quota da pagare specificata mediante l'attributo "quota" <scadenzaFraz quota= > (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)
- Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

In questo caso saranno ripetute più scadenze successive, sino al raggiungimento dell'importo totale da pagare.

Gli esempi della pagina seguente illustrano in dettaglio come usare questi campi.

La modalità di resa della merce <resaMerce> contiene:

- I termini di resa <incoTerm> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T3)
- L'eventuale indicazione della località cui i termini si applicano <luogo>

Sia per il pagamento normale <pagamento> che per il pagamento rateizzato <pagamentoFraz> che per la Resa merce <resaMerce> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

B.3.7 Esempi di condizioni di pagamento

Pagamento unica soluzione:

60 giorni data fattura, fine mese; rimessa diretta:

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

60 giorni data fattura, fine mese; ricevuta bancaria -sconto 2.25% per pagamento a 30 giorni con rimessa diretta:

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RB</modo>  
</pagamento>  
<pagamento>  
<scadenza sconto=2.25>INVULTIMO/30D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

Pagamento frazionato:

30% anticipato; rimessa diretta - 70% a 60 giorni data fattura, fine mese; bonifico bancario

```
<pagamentoFraz>
```

<scadenzaFraz quota=30>ANTICIP</scadenzaFraz>

<modo>RD</modo>

</pagamentoFraz>

<pagamentoFraz>

<scadenzaFraz quota=70>INVULTIMO/60D</scadenzaFraz>

<modo>BB</modo>

</pagamentoFraz>

B.3.8 INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>

Le informazioni commerciali - *di uso facoltativo* – possono essere usate per indicare, confermare o modificare una serie di dati e di specifiche di fabbricazione valide per l'intero ordine oppure per singoli articoli. In questo secondo caso esse devono essere collocate nel messaggio a livello dell' "**item**" interessato.

Le informazioni contenute, di cui nessuna richiesta obbligatoriamente, sono:

- la stagione di riferimento <**stagione**>
- la data di consegna promessa <**dataConsegna**> o quella di disposizione richiesta (per risposte ad ordini aperti) <**dataDisposizione**>
- l'altezza <**altezzaPezza**> e la lunghezza <**lunghezzaPezza**> in cui la pezza è fornita (se diverse da standard) con le relative unità di misura specificate mediante l'attributo "um" <**altezzaPezza um=** >, <**lunghezzaPezza um=** > (centimetri e metri sono comunque assunti per default)
- la confezione in cui la merce è fornita <**confezione**>, composta da:
 - tipo <**tipo**> e modo <**modalità**> di piegamento (si raccomanda l'uso dei codici delle tabelle T4 e T5)
 - tipo di imballo <**imballo**> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T6)

Anche per la confezione <**confezione**> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

Inoltre il rispondente può confermare la coerenza della fornitura con le specifiche dell'ordinante:

- destinazione della merce ordinata (produzione, campionario, ..) <**infoCommerciali destUso=** >

- richiesta della "conferma illustrata <infoCommercianti *confermaIllustrata=S*> o dell' invio della scheda tecnica del tessuto <infoCommercianti *schedaTecnica=S*> usando a sua volta gli attributi del complesso "informazioni commerciali" sopra citati.

B.3.9 CORPO <corpoR>

Il Corpo è formato dalla ripetizione di un numero indefinito di item <itemR>

Ciascun item rappresenta una riga di risposta, e contiene:

- il numero della riga ordine cui la riga del documento si riferisce, specificato con l'attributo "n. riga documento di riferimento" <itemR *nrif*= >
- la notifica di conferma, variazione o annullamento della riga ordine richiamata, specificata con l'attributo "codice azione" <item *azione*= >
- il numero della riga del documento (Risposta) <nRiga>
- il codice identificativo del tessuto <codProdottoTex> con l'indicazione del soggetto che ha creato il codice mediante l'attributo "codifica" <codProdottoTex *codifica*= >; tale codice è composto da:

- codice articolo <art>
- codice disegno <disegno>
- codice colore <colore>
- codice addizionale <addizionale>

Solo il codice articolo è obbligatorio; i rimanenti codici possono essere usati solo in abbinamento con esso

- la quantità fornita <qta> con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" <qta *um*= >

Ogni item può inoltre riportare l'indicazione, la conferma o la modifica:

- delle specifiche per la cimossa <cimossa>, ovvero:
 - testo <testo>
 - colore <colorcim>
- dei trattamenti speciali <trattamenti>, ovvero:
 - trattamento superficiale <trattamentoSuperf>
 - ciclo di finissaggio <cicloFinis>

- fornitura in lotto unico <lottoUnico>
- applicazione del bollino metrico <bollinoMtr>
- del prezzo <prezzo> con l'eventuale unità di misura, se diversa da quella della quantità, specificata mediante l'attributo "um" <prezzo um= >
- dello sconto (espresso in percentuale) <scontoPerc>
- dell'eventuale Destinatario della merce <terzaparte ruolo=destmerce>
- delle eventuali Informazioni Commerciali <infoCommerciali> che valgono per lo specifico item e prevalgono su quelle valide per l'intero ordine
- di una eventuale nota libera <nota>

B.3.10 TOTALI <totali>

I Totali - *di uso facoltativo* - contengono importi e quantità.

Gli importi contenuti sono:

- totale merce **<totMerceVal>**
- totale IVA **<totIVA>** con relativa aliquota specificata mediante l'attributo "aliquota" **<totIVA aliquota= >** (una ripetizione per ciascuna aliquota presente)
- totale generale **<totGen>**

Solo il primo totale è obbligatorio

Le quantità contenute sono:

- La quantità totale di merce **<totMerceQta>** con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" **<totMerceQta um= >**

B.4 Modifica Ordine del Tessutaio

B.4.1 Struttura del messaggio “Modifica Ordine del Tessutaio”

modificaOrdineaT

testata (Testata) 1-1

msgnumero 1-1

msgdata 1-1

msgvaluta 0-1

riferimenti (Riferimenti) 1-1

ordine 1-1

listino 0-1

contratto 0-1

nsRif 0-1

cliente (Nad) 1-1

@ logo [optional]

id 1-1

divisione 0-1

contatto 0-1

ragsoc 0-1

strada 0-1

città 0-1

provincia 0-1

nazione 0-1

cap 0-1

fornitore (Nad) 1-1

terzaparte (Nad) 0-5

@ruolo(destmerce|destfattura|spedizioniere|agente|importatore|collaudator

e) [required]

nota 0-5

termContrattuali (TermContr) 0-1

pagamento (Pagamento) 0-5

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

scadenza 1-1

@ *sconto*

modo 0-1

pagamentoFraz (PagamentoFraz) 0-5

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

scadenzaFraz 1-1

@ *quota [required]*

modo 0-1

resaMerce (Resa) 0-1

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

incoTerm 1-1

luogo 0-1

infoCommerciali (InfoCom) 0-1

@ *destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle [include i 14x23]) [default=produzione]*

@ *confermaIllustrata (si | no)*

@ *schedaTecnica (si | no)*

stagione 0-1

dataConsegna 0-1

dataDisposizione 0-1

altezzaPezza 0-1

@ *um (cmt|inch) [default=cmt]*

lunghezzaPezza 0-1

@ *um (mtr!yrd) [default=mtr]*

confezione (Confezione) 0-1

@ *codifica (modaml|concordata) [default=modaml]*

tipo 1-1

modalità 0-1
imballo 0-1
corpoR (CorpoR) 1-1
itemR (ItemR) 1-N
@ nrif [required]
@ azione (C|V|A) [required]
nRiga 1-1
codProdottoTex (CodiceTex) 1-2
@ codifica (fornitore|cliente|ean) [required]
art 1-1
disegno 0-1
colore 0-1
addizionale 0-1
cimossa (Cimossa) 0-1
testo 1-1
colorcim 0-1
trattamenti (Trattamenti) 0-1
trattamentoSuperf 0-1
cicloFinis 0-1
lottoUnico 0-1
bollinoMtr 0-1
qta 1-2
@ um (mtr|yrd|pz) [required]
prezzo 0-1
@ um (mtr|yrd|pz)
scontoPerc 0-1
terzaparte (Nad) 0-1
@ ruolo (destmerce) [required]
infoCommerciali (InfoCom) 0-1
*@ destUso (produzione | taglio prova | pezze campione | tirelle
[include i 14x23]) [default=produzione]*

@ confermaIllustrata (si | no)

@ schedaTecnica (si | no)

nota 0-1

totali (Totali) 0-1

totMerceQta 0-1

@ um (mtr|yrd|pz) [required]

totMerceVal 1-1

totIVA 0-N

@ aliquota [required]

totGen 0-1

B.4.2 XML Schema della classe “Modifica ordine al Tessutaio”

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.1 U (http://www.xmlspy.com) by Alberto Bucciero -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="modificaOrdineT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Schema Modifica Ordine al tessutaio conforme a WP 34011 del 29-10-
2001</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="testata" type="Testata"/>
        <xsd:element name="termContrattuali" type="TermContr" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="infoCommerciali" minOccurs="0">
          <xsd:complexType>
            <xsd:complexContent>
              <xsd:extension base="InfoCom"/>
            </xsd:complexContent>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="corpoR" type="CorpoR"/>
        <xsd:element name="totali" type="Totali" minOccurs="0"/>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="Nad">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dati clienti/fornitori</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id" type="id"/>
      <xsd:element name="divisione" type="divisione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contatto" type="contatto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="ragsoc" type="ragsoc" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="strada" type="strada" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="citta" type="citta" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="provincia" type="provincia" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nazione" type="nazione" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="cap" type="cap" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Riferimenti">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>altri documenti a cui il documento in questione fa riferimento,identificati dal tipo e
dal numero</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="ordine" type="ordine"/>
      <xsd:element name="listino" type="listino" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="contratto" type="contratto" minOccurs="0"/>
      <xsd:element name="nsRif" type="nsRif" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="Pagamento">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento in un unica
soluzione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="scadenza" type="scadenza"/>

```

```

        <xsd:element name="modo" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="modo"/>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="PagamentoFraz">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento della fornitura,per pagamento
frazionato</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="scadenzaFraz" type="scadenzafraz"/>
        <xsd:element name="modo" type="modo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Resa">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni generali di resa della fornitura</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="incoTerm" type="incoterm"/>
        <xsd:element name="luogo" type="luogo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
    <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
        <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="ML"/>
                <xsd:enumeration value="MD"/>
            </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TermContr">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>condizioni di pagamento e di consegna convenute tra le parti</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="pagamento" type="Pagamento" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="pagamentoFraz" type="PagamentoFraz" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
        <xsd:element name="resaMerce" type="Resa" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Testata">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>testata del documento commerciale</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>

```

```

<xsd:element name="msgnumero" type="msgnumero"/>
<xsd:element name="msgdata" type="msgdata"/>
<xsd:element name="msgvaluta" type="msgvaluta" minOccurs="0"/>
<xsd:element name="riferimenti" type="Riferimenti"/>
<xsd:element name="fornitore">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="Nad">
        <xsd:attribute name="logo" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="cliente">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="Nad">
        <xsd:attribute name="logo" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="terzparte" minOccurs="0" maxOccurs="5">
  <xsd:complexType>
    <xsd:complexContent>
      <xsd:extension base="Nad">
        <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
          <xsd:simpleType>
            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
              <xsd:enumeration value="DM"/>
              <xsd:enumeration value="DF"/>
              <xsd:enumeration value="SP"/>
              <xsd:enumeration value="AG"/>
              <xsd:enumeration value="IM"/>
              <xsd:enumeration value="CO"/>
            </xsd:restriction>
          </xsd:simpleType>
        </xsd:attribute>
      </xsd:extension>
    </xsd:complexContent>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="InfoCom">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>informazioni varie di natura commerciale che possono essere riferite all'ordine
intero come singolo item</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
<xsd:sequence>
  <xsd:element name="stagione" type="stagione" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="dataConsegna" type="dataConsegna" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="dataDisposizione" type="dataDisposizione" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="altezzaPezza" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="AltezzaPezza"/>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="lunghezzaPezza" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
      <xsd:simpleContent>
        <xsd:extension base="LunghezzaPezza"/>
      </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>

```

```

        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="confezione" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
            <xsd:extension base="Confezione">
                <xsd:attribute name="codifica" default="ML">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                            <xsd:enumeration value="ML"/>
                            <xsd:enumeration value="MD"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="destUso" default="PR">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="PR"/>
            <xsd:enumeration value="TP"/>
            <xsd:enumeration value="PC"/>
            <xsd:enumeration value="TI"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="confermaIllustrata" type="xsd:boolean" use="optional"/>
<xsd:attribute name="schedaTecnica" type="xsd:boolean" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Confezione">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>modalita di confezionamento e imballo del tessuto richieste dal cliente o offerte
confermate dal fornitore</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="tipo" type="tipo"/>
        <xsd:element name="modalita" type="modalita" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="imballo" type="imballo" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CorpoR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>corpo del documento; valido per Ordine-Risposta-Modifica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="itemR" type="ItemR" maxOccurs="unbounded"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ItemR">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>riga del documento; valido per Ordine-Risposta-Modifica</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="nRiga" type="nRiga"/>
        <xsd:element name="codProdottoTex" type="CodiceTex" maxOccurs="2"/>
        <xsd:element name="cimossa" type="Cimossa" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="trattamenti" type="Trattamenti" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="qta" type="qta" maxOccurs="2"/>
        <xsd:element name="prezzo" type="prezzo" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="scontoPerc" type="scontoPerc" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="terzaparte" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>

```

```

    <xsd:complexType>
      <xsd:complexContent>
        <xsd:extension base="Nad">
          <xsd:attribute name="ruolo" use="required">
            <xsd:simpleType>
              <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                <xsd:enumeration value="DM"/>
                <xsd:enumeration value="DF"/>
                <xsd:enumeration value="SP"/>
                <xsd:enumeration value="AG"/>
                <xsd:enumeration value="IM"/>
                <xsd:enumeration value="CO"/>
              </xsd:restriction>
            </xsd:simpleType>
          </xsd:attribute>
        </xsd:extension>
      </xsd:complexContent>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name="infoCommerciali" type="InfoCom" minOccurs="0"/>
  <xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0"/>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nrif" type="xsd:positiveInteger" use="optional"/>
<xsd:attribute name="azione" use="required">
  <xsd:simpleType>
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
      <xsd:enumeration value="C"/>
      <xsd:enumeration value="V"/>
      <xsd:enumeration value="A"/>
    </xsd:restriction>
  </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CodiceTex">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codifica generale dell'articolo tessile</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="art" type="art"/>
    <xsd:element name="disegno" type="disegno" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="colore" type="colore" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="addizionale" type="addizionale" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="codifica" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="FO"/>
        <xsd:enumeration value="CL"/>
        <xsd:enumeration value="EN"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Cimossa">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>definizione del testo e del colore cimossa richiesto dal cliente o offerto/confermato dal fornitore</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="testo" type="testo"/>
    <xsd:element name="colorcim" type="colorcim" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Trattamenti">
  <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>definizione dei trattamenti del tessuto richiesti dal Cliente e offerti/confermati dal
Fornitore</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="trattamentoSuperf" minOccurs="0">
            <xsd:simpleType>
                <xsd:restriction base="trattamentoSuperf"/>
            </xsd:simpleType>
        </xsd:element>
        <xsd:element name="cicloFinis" type="cicloFinis" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="lottoUnico" type="lottoUnico" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="bollinoMtr" type="bollinoMtr" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="Totali">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Totali monetari e quantitativi del documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="totMerceQta" type="totMerceQta" minOccurs="0"/>
        <xsd:element name="totMerceVal" type="totMerceVal"/>
        <xsd:element name="totIVA" type="totIVA" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
        <xsd:element name="totGen" type="totGen" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="msgnumero">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>id assegnato al documento da chi lo emette</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgdata">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>data creazione (emissione) documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgvaluta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>valuta in cui sono espressi gli importi del documento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nota">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>nota in testo libero</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ordine">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numero dell'ordine cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="listino">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>numero del listino cui il documento in questione fa riferimento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contratto">
    <xsd:annotation>

```

```

        <xsd:documentation>numero del contratto cui il documento in questione fa
riferimento</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nsRif">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>tipo e numero di un generico rifer. (es.fax n)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="id">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>id primario della parte in questione (Cliente,Fornitore,..etc)</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="divisione">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nome o cod. ident. di una Unita (Divisione,Ufficio,Stabilimento) all'interno della
Parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contatto">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Nome della persona contattata all'interno della Parte in
questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="ragsoc">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Ragione Sociale della parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="strada">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Via e numero civico di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="citta">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Comune di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="provincia">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Sigla o codice della prov.(sub country all'estero) di appartenenza della
citta</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nazione">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>Codice della nazione dove è ubicata la Parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="cap">
    <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>C.A.P. della Parte in questione</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="scadenza">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>termini di scadenza di un pagamento (es. 60 giorni da consegna
merce)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
                <xsd:attribute name="sconto" type="xsd:decimal" use="optional"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="scadenzafras">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>termini di scadenza di una rata di pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string">
                <xsd:attribute name="quota" type="xsd:positiveInteger" use="required"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="modo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>modalita o mezzo di effettuazione del pagamento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="incoterm">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specificazione dei termini di consegna (INCOTERMS)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="luogo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specificazione del luogo di applicazione dei termini di
consegna</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="stagione">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>stagione di vendita a cui il documento si riferisce</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="dataConsegna">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>data di consegna della merce,esprimibile anche come intervallo (prima data-ultima
data);l'indicazione di due date significa che la consegna non puo avvenire prima della piu piccola o dopo la piu
grande</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="dataDisposizione">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>data entro cui effettuare la disposizione colore,applicata ad un Ordine aperto o ad
un suo Item</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="AltezzaPezza">

```

```

<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>altezza della pezza (minima garantita) cimossa esclusa</xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:decimal">
    <xsd:attribute name="um" default="CMT">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="CMT"/>
          <xsd:enumeration value="INH"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="LunghezzaPezza">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>lunghezza della pezza</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" default="MTR">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="tipo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di confezionamento della pezza (es. arrotolata, piegata)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="modalita">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>modalita di confezionamento della pezza, come sottoclasse del tipo (es. arrotolata-
su tavola di avvolgimento)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="imballo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo di imballo in cui è fornita la pezza (es. imballata in
cartone)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nRiga">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Numero che contraddistingue la riga del documento per tutti i possibili
riferimenti</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="art">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codice dell'articolo; può identificare sia l'articolo-base (a meno di disegno/variante)
sia l'articolo tout-court</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="disegno">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice del disegno,quando non incluso nel codice dell'articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colore">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice della variante colore, quando non incluso nel codice
articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="addizionale">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>eventuale elemento aggiuntivo di codifica non includibile
nell'articolo/disegno/colore</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="testo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>testo da riportare sulla cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colorcim">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>colore della cimossa</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="trattamentoSuperf">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>indicazione del trattamento superficiale richiesto o offerto per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="cicloFinis">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>tipo di nobilitazione e finissaggio richiesti o offerti per il
tessuto</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="lottoUnico">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la fornitura (articolo/quantità) deve essere fatta un unico lotto
produttivo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="bollinoMtr">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>specifica se la finitura deve avere il bollino metrico</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:boolean"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="qta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>quantità dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>

```

```

<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:decimal">
    <xsd:attribute name="um" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="MTR"/>
          <xsd:enumeration value="PZ"/>
          <xsd:enumeration value="YRD"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="prezzo">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>prezzo unitario dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" use="optional">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="scontoPerc">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>sconto percentuale applicato sul prezzo indicato</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totMerceQta">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>quantità totale della merce fornita</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:simpleContent>
    <xsd:extension base="xsd:decimal">
      <xsd:attribute name="um" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="MTR"/>
            <xsd:enumeration value="PZ"/>
            <xsd:enumeration value="YRD"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:extension>
  </xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totMerceVal">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo merce totale del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:complexType name="totIVA">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo totale IVA, relativo ad una data aliquota</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:decimal">
    <xsd:attribute name="aliquota" type="xsd:string" use="required"/>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="totGen">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>importo totale del documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:decimal"/>
</xsd:simpleType>
</xsd:schema>
```

B.4.3 Generalità

Il messaggio è emesso dal Confezionista per modificare un ordine di fornitura di tessuto emesso precedentemente.

Il Confezionista spedisce al Tessutaio la Modifica Ordine quando ha la necessità di modificare alcuni termini di un suo precedente Ordine (per esempio: annullare articoli troppo in ritardo) o di correggere errori contenuti in un suo precedente Ordine (per esempio: prezzi incongruenti).

Funzione essenziale del messaggio è rimettere un Ordine valido in sostituzione di un Ordine non più valido, correggendo:

- 1) quantità da consegnare (variazione solo in diminuzione)
- 2) date e località di consegna
- 3) prezzi e sconti

La Modifica Ordine può avere un numero di righe diverso dall'Ordine, quando siano intervenute variazioni che hanno prodotto lo splitting di una riga Ordine. Tuttavia la somma delle quantità nelle righe (confermate + variate + annullate) della Modifica deve quadrare con la somma delle quantità nell'Ordine di riferimento.

L'esempio della pagina seguente riporta il caso di un ordine di 1000 metri che l'ordinante ha ridotto a 900 metri ed ha suddiviso in due lotti di consegna.

Lo Schema di 1° livello del messaggio è così composto:

B.4.4 Regole di “quadratura” per la modifica ordine

Esempio: riferimenti tra Modifica Ordine ed Ordine Originario nel caso di splitting di una riga per suddivisione consegne ed annullamento di una quantità residuale pari a metri 100.

ORDINE

codProdottoTex	qta	dataConsegna	nRiga	
117	1000	2001-06-30	i	-

MODIFICA ORDINE (rif. ORDINE)

codProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	500	2001-06-30	k	V	i

codProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	400	2001-07-31	k+1	V	i

ccdProdottoTex	Qta	dataConsegna	nRiga	@azione	@nrif
117	100	-	k+2	A	i

B.4.5 TESTATA <testata>

La Testata contiene:

- Il numero **<msgnumero>** e la data di emissione **<msgdata>** del documento elettronico
- La valuta in cui sono espressi gli importi monetari **<msgvaluta>** quando non Euro (è previsto l'uso dei codici valuta ISO 4217)
- L'ordine cui la Modifica si riferisce **<referimenti><ordine>**
- I dati identificativi dell'Acquirente **<cliente>** e del Venditore **<fornitore>**, ovvero
 - Codice identificativo (=Partita IVA) **<id>**
 - Ragione Sociale **<ragSOC>**
 - Indirizzo **<strada>** + **<città>** + **<provincia>** + **<nazione>** + **<cap>**
 - Divisione o ufficio interno **<divisione>**
 - Persona di contatto **<contatto>**solo il primo dato è obbligatorio (per la nazione è previsto l'uso dei codici ISO 3166)

Nella Testata, inoltre, si possono riportare:

- Il listino o il contratto cui si fa riferimento **<referimenti><listino>**, **<contratto>**
- Un altro riferimento pertinente (esempio: fax) **<referimenti><nsRif>**
- I dati identificativi di eventuali Terze Parti come il destinatario merce, lo spedizioniere, ecc., specificate mediante l'attributo "ruolo" **<terzaparte ruolo= >**
- Un'eventuale nota libera **<nota>**

Si raccomanda che ogni documento elettronico citato nei **<referimenti>** sia identificato con il suo **<msgnumero>**.

Infine, la Parte che crea il documento (Acquirente) può inserire l'indirizzo assoluto del proprio logo nel Web (URI) usando l'attributo "logo" `<cliente logo= >` al fine di personalizzare il foglio di stile associato.

B.4.6 TERMINI CONTRATTUALI <termContrattuali>

I termini contrattuali – *di uso facoltativo* – possono essere usati per confermare o modificare le condizioni di pagamento e le modalità di resa della merce.

Se il pagamento è in un'unica soluzione <pagamento>, si riporterà:

La scadenza <scadenza> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)

Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

In questo caso possono essere indicate più scadenze alternative, con i relativi sconti finanziari specificati mediante l'attributo "sconto" <scadenza sconto= >.

Se il pagamento è rateizzato <pagamentoFraz>, si riporterà:

La scadenza di ciascuna rata <scadenzaFraz>, con la relativa quota da pagare specificata mediante l'attributo "quota" <scadenzaFraz quota= > (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T1)

Il modo o mezzo di pagamento <modo> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T2)

In questo caso saranno ripetute più scadenze successive, sino al raggiungimento dell'importo totale da pagare.

Gli esempi della pagina seguente illustrano in dettaglio come usare questi campi.

La modalità di resa della merce <resaMerce> contiene:

I termini di resa <incoTerm> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T3)

L'eventuale indicazione della località cui i termini si applicano <luogo>

Sia per il pagamento normale <pagamento> che per il pagamento rateizzato <pagamentoFraz> che per la Resa merce <resaMerce> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

B.4.7 Esempi di condizioni di pagamento

Pagamento unica soluzione:

60 giorni data fattura, fine mese; rimessa diretta

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

60 giorni data fattura, fine mese; ricevuta bancaria -sconto 2.25% per pagamento
a 30 giorni con rimessa diretta

```
<pagamento>  
<scadenza>INVULTIMO/60D</scadenza>  
<modo>RB</modo>  
</pagamento>  
<pagamento>  
<scadenza sconto=2.25>INVULTIMO/30D</scadenza>  
<modo>RD</modo>  
</pagamento>
```

Pagamento frazionato:

30% anticipato; rimessa diretta - 70% a 60 giorni data fattura, fine mese; bonifico
bancario

```
<pagamentoFraz>  
<scadenzaFraz quota=30>ANTICIP</scadenzaFraz>  
<modo>RD</modo>  
</pagamentoFraz>  
<pagamentoFraz>
```

<scadenzaFraz quota=70>INVULTIMO/60D</scadenzaFraz>

<modo>BB</modo>

</pagamentoFraz>

B.4.8 INFORMAZIONI COMMERCIALI <infoCommerciali>

Le informazioni commerciali - *di uso facoltativo* – possono essere usate per confermare o modificare una serie di dati e di specifiche di fabbricazione valide per l'intero ordine oppure per singoli articoli. In questo secondo caso esse devono essere collocate nel messaggio a livello dell' "**item**" interessato.

Le informazioni contenute, di cui nessuna richiesta obbligatoriamente, sono:

la stagione di riferimento <**stagione**>

la data di consegna richiesta <**dataConsegna**> o quella di disposizione promessa (per modifiche ad ordini aperti) <**dataDisposizione**>

l'altezza <**altezzaPezza**> e la lunghezza <**lunghezzaPezza**> in cui la pezza deve essere fornita (se diverse da standard) con le relative unità di misura specificate mediante l'attributo "um" <**altezzaPezza um=** >, <**lunghezzaPezza um=** > (centimetri e metri sono comunque assunti per default)

la confezione in cui la merce deve essere fornita <**confezione**>, composta da:

tipo <**tipo**> e modo <**modalità**> di piegamento (si raccomanda l'uso dei codici delle tabelle T4 e T5)

tipo di imballo <**imballo**> (si raccomanda l'uso dei codici della tabella T6)

Anche per la confezione <**confezione**> è necessario specificare mediante l'attributo "codifica" se vengono usati i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate autonomamente tra i partner (la codifica MODAML è comunque assunta per default)

Inoltre l'ordinante può confermare o modificare:

la destinazione della merce ordinata (produzione, campionario, ..)
<**infoCommerciali destUso=** >

la richiesta della "conferma illustrata" <**infoCommerciali confermaIllustrata=S**>
o dell' invio della scheda tecnica del tessuto <**infoCommerciali schedaTecnica=S**>
usando gli attributi del complesso "informazioni commerciali" sopra citati.

B.4.9 CORPO <corpoR>

Il Corpo è formato dalla ripetizione di un numero indefinito di item <itemR>

Ciascun item rappresenta una riga di modifica, e contiene:

- il numero della riga ordine cui la riga del documento (Modifica ordine) si riferisce, specificato con l'attributo "n. riga documento di riferimento" <itemR *nrif*= >
- la notifica di conferma, variazione o annullamento della riga ordine richiamata, specificata con l'attributo "codice azione" <item *azione*= >
- il numero della riga del documento (Modifica) <nRiga>
- il codice identificativo del tessuto <codProdottoTex> con l'indicazione del soggetto che ha creato il codice mediante l'attributo "codifica" <codProdottoTex *codifica*= >; tale codice è composto da:
 - codice articolo <art>
 - codice disegno <disegno>
 - codice colore <colore>
 - codice addizionale <addizionale>

solo il codice articolo è obbligatorio; i rimanenti codici possono essere usati solo in abbinamento con esso

la quantità ordinata <qta> con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" <qta *um*= >

Ogni item può inoltre riportare la conferma o la modifica:

- delle specifiche per la cimossa <cimossa>, ovvero:
 - testo <testo>
 - colore <colorcim>
- dei trattamenti speciali <trattamenti>, ovvero:
 - trattamento superficiale <trattamentoSuperf>
 - ciclo di finissaggio <cicloFinis>
 - fornitura in lotto unico <lottoUnico>
 - applicazione del bollino metrico <bollinoMtr>

- del prezzo **<prezzo>** con l'eventuale unità di misura, se diversa da quella della quantità, specificata mediante l'attributo "um" **<prezzo um= >**
- dello sconto (espresso in percentuale) **<scontoPerc>**
- dell'eventuale Destinatario della merce **<terzaparte ruolo=destmerce>**
- delle eventuali Informazioni Commerciali **<infoCommerciali>** che valgono per lo specifico item e prevalgono su quelle valide per l'intero ordine
- di una eventuale nota libera **<nota>**

B.4.10 TOTALI <totali>

I Totali - *di uso facoltativo* - contengono importi e quantità.

Gli importi contenuti sono:

- totale merce **<totMerceVal>**
- totale IVA **<totIVA>** con relativa aliquota specificata mediante l'attributo "aliquota"
<totIVA aliquota= >
- totale generale **<totGen>**

solo il primo totale è obbligatorio

Le quantità contenute sono:

- la quantità totale di merce **<totMerceQta>** con la relativa unità di misura specificata mediante l'attributo "um" **<totMerceQta um= >**

B.5 Avanzamento Ordine del Tessutaio

B.5.1 Struttura del messaggio “Avanzamento Ordine al Tessutaio”

avOrdine

@ tipoAv (completo | spedibile) [required]

testataAV (TestataAV) 1-1

msgnumero 1-1

msgdata 1-1

riferAv (RiferAv) 0-1

 richiestaAv 0-1

 nsRif 0-1

cliente (Nad) 1-1

 id 1-1

 divisione 0-1

 contatto 0-1

 ragsoc 0-1

 strada 0-1

 città 0-1

 provincia 0-1

 nazione 0-1

 cap 0-1

 fornitore (Nad) 1-1

 @ logo [optional]

nota 0-5

corpoAV (CorpoAV) 1-1

itemAV (ItemAV) 1-N

 @ nOrd [optional]

 @ nrif [optional]

nRiga 1-1
 codProdottoTex (CodiceTex) 1-2
 @ codifica (fornitore|cliente|ean) [required]
 art 1-1
 disegno 0-1
 colore 0-1
 addizionale 0-1
 avanzamento (Avanzamento) 1-N
 qta 1-1
 @ um (mtr|yrd|pz) [required]
 dataConfermata 1-1
 dataPrevista 1-1
 traguardo 0-1 TABELLA T7
 @ codifica (modaml|concordata) [default=modaml]

B.5.2 XML Schema della classe “Avanzamento Ordine al Tessutaio”

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- edited with XML Spy v4.1 U (http://www.xmlspy.com) by Alberto Bucciero -->
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="avOrdineT">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Schema "Avanzamento Ordine del Tessutaio" conforme a WP 34008 vers 2 del 31-
10-2001</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="testataAV" type="TestataAV"/>
        <xsd:element name="corpoAV" type="CorpoAV"/>
      </xsd:sequence>
      <xsd:attribute name="tipoAv" use="required">
        <xsd:simpleType>
          <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
            <xsd:enumeration value="C"/>
            <xsd:enumeration value="S"/>
          </xsd:restriction>
        </xsd:simpleType>
      </xsd:attribute>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:complexType name="Nad">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>dati clienti/fornitori</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="id" type="id"/>
      <xsd:element name="divisione" type="divisione" minOccurs="0"/>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

```

    <xsd:element name="contatto" type="contatto" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="ragsoc" type="ragsoc" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="strada" type="strada" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="citta" type="citta" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="provincia" type="provincia" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="nazione" type="nazione" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="cap" type="cap" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="RiferAv">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>altri documenti a cui il documento in questione fa riferimento,identificati dal tipo e
dal numero</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="richiestaAv" type="richiestaAv" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="nsRif" type="nsRif" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="TestataAV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>testata del documento commerciale "Avanzamento Ordine del
Tessutaio"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="msgnumero" type="msgnumero"/>
    <xsd:element name="msgdata" type="msgdata"/>
    <xsd:element name="riferAv" type="RiferAv" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="fornitore">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="Nad">
            <xsd:attribute name="logo" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="cliente">
      <xsd:complexType>
        <xsd:complexContent>
          <xsd:extension base="Nad">
            <xsd:attribute name="logo" type="xsd:anyURI" use="optional"/>
          </xsd:extension>
        </xsd:complexContent>
      </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="nota" type="nota" minOccurs="0" maxOccurs="5"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CorpoAV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>corpo del documento "Avanzamento Ordine del Tessutaio"</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="itemAV" type="ItemAV" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ItemAV">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>riga del documento; valido per Ordine-Risposta-Modifica</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nRiga" type="nRiga"/>
    <xsd:element name="codProdottoTex" type="CodiceTex" maxOccurs="2"/>
    <xsd:element name="avanzamento" type="Avanzamento" maxOccurs="unbounded"/>
  </xsd:sequence>

```

```

</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="nrif" type="xsd:positiveInteger" use="optional"/>
<xsd:attribute name="nOrd" type="xsd:string" use="optional"/>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="CodiceTex">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>codifica generale dell'articolo tessile</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="art" type="art"/>
    <xsd:element name="disegno" type="disegno" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="colore" type="colore" minOccurs="0"/>
    <xsd:element name="addizionale" type="addizionale" minOccurs="0"/>
  </xsd:sequence>
  <xsd:attribute name="codifica" use="required">
    <xsd:simpleType>
      <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
        <xsd:enumeration value="FO"/>
        <xsd:enumeration value="CL"/>
        <xsd:enumeration value="EN"/>
      </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
  </xsd:attribute>
</xsd:complexType>
<xsd:simpleType name="msgnumero">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>id assegnato al documento da chi lo emette</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="msgdata">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>data creazione (emissione) documento</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:date"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nota">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>nota in testo libero</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="nsRif">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>tipo e numero di un generico rifer. (es.fax n)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="id">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>id primario della parte in questione (Cliente,Fornitore,..etc)</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="divisione">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nome o cod. ident. di una Unita (Divisione,Ufficio,Stabilimento) all'interno della
Parte in questione</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:restriction base="xsd:string"/>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="contatto">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>Nome della persona contattata all'interno della Parte in
questione</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>

```

```

        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="ragsoc">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Ragione Sociale della parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="strada">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Via e numero civico di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="citta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Comune di ubicazione della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="provincia">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Sigla o codice della prov.(sub country all'estero) di appartenenza della
citta</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nazione">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Codice della nazione dove è ubicata la Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="cap">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>C.A.P. della Parte in questione</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="nRiga">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Numero che contraddistingue la riga del documento per tutti i possibili
riferimenti</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:positiveInteger"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="art">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice dell'articolo;puo identificare sia l'articolo-base (a meno di disegno/variante)
sia l'articolo tout-court</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="disegno">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice del disegno,quando non incluso nel codice dell'articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="colore">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>codice della variante colore, quando non incluso nel codice
articolo</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
    </xsd:simpleType>

```

```

        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="addizionale">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>eventuale elemento aggiuntivo di codifica non includibile
nell'articolo/disegno/colore</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:string"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="richiestaAv">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>numero della richiesta di avanzamento ordine cui il documento "Avanzamento
Ordine del Tessutaio" fa riferimento</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:string"/>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="Avanzamento">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>stato di avanzamento in produzione dell articolo tessile</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="qta" type="qta"/>
            <xsd:element name="dataConfermata" type="dataConfermata"/>
            <xsd:element name="dataPrevista" type="dataPrevista"/>
            <xsd:element name="traguardo" type="traguardo" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
    <xsd:complexType name="qta">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>quantità dell'articolo specificato nell'item (riga)</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="xsd:decimal">
                <xsd:attribute name="um" use="required">
                    <xsd:simpleType>
                        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
                            <xsd:enumeration value="PZ"/>
                            <xsd:enumeration value="MTR"/>
                            <xsd:enumeration value="YRD"/>
                        </xsd:restriction>
                    </xsd:simpleType>
                </xsd:attribute>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
    <xsd:simpleType name="dataConfermata">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data di consegna della merce, come confermata nella relativaRrisposta
Ordine.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:simpleType name="dataPrevista">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>Data di consegna effettiva, come prevista in sede di report avanzamento
ordine.</xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
        <xsd:restriction base="xsd:date"/>
    </xsd:simpleType>
    <xsd:complexType name="traguardo">
        <xsd:annotation>
            <xsd:documentation>stadio di fabbricazione usato per dettagliare lo stato di avanzamento in
produzione.</xsd:documentation>

```

```
</xsd:annotation>
<xsd:simpleContent>
  <xsd:extension base="xsd:string">
    <xsd:attribute name="codifica" use="required">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:NMTOKENS">
          <xsd:enumeration value="ML"/>
          <xsd:enumeration value="MD"/>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:attribute>
  </xsd:extension>
</xsd:simpleContent>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

B.5.3 Generalità

Il messaggio è emesso dal Tessutaio per riportare al Cliente lo stato di avanzamento dei suoi ordini.

Il messaggio può fare riferimento a tutti gli articoli di tessuto ordinati e non ancora evasi, indipendentemente dallo stato di avanzamento in produzione, oppure ai soli articoli “spedibili”.

Per ciascun articolo si può dare la situazione complessiva ovvero le situazioni parziali riferite ai singoli Ordini/riga.

Lo Schema di 1° livello del messaggio è:

B.5.4 TESTATA <testataAV>

La Testata contiene:

- il numero <msgnumero> e la data di emissione <msgdata> del documento elettronico
- i dati identificativi dell'Acquirente <cliente> e del Venditore <fornitore>, ovvero:
 - Codice identificativo (=Partita IVA) <id>
 - Ragione Sociale <ragsoc>
 - Indirizzo <strada> + <città> + <provincia> + <nazione> + <cap>
 - Divisione o ufficio interno <divisione>
 - Persona di contatto <contatto>
solo il primo dato è obbligatorio
per la nazione è previsto l'uso dei codici ISO 3166

la Testata inoltre può riportare:

- il numero del messaggio di richiesta dell'Acquirente <riferAv><richiestaAv> identificato con il suo <msgnumero>
- un altro riferimento pertinente (fax, telefonata, ...) <riferAv><nsRif>
- un'eventuale nota libera <nota>

Infine, la Parte che crea il documento (Venditore) può inserire l'indirizzo assoluto del proprio logo nel Web (URI) usando l'attributo "logo" <cliente logo = > al fine di personalizzare il foglio di stile associato.

B.5.5 CORPO <corpoAV>

Il Corpo contiene un numero indefinito di item <itemAV>

Ciascun item si riferisce o ad un codice tessuto (articolo/disegno/colore/addizionale) o ad una posizione Ordine Cliente, specificata dalla combinazione codice tessuto + Ordine/riga.

L'item contiene:

- l'eventuale riferimento alla posizione Ordine Cliente (ordine/riga), specificato con gli attributi "numero Ordine di riferimento" e "numero riga Ordine di riferimento"

<itemAV nOrd= nrif= >

- il numero della riga del documento (Avanzamento Ordine) <nRiga>
- il codice identificativo del tessuto <codProdottoTex> con l'indicazione del soggetto che ha creato il codice mediante l'attributo "codifica" <codProdottoTex codifica= >; tale codice è composto da:

- codice articolo <art>
- codice disegno <disegno>
- codice colore <colore>
- codice addizionale <addizionale>

solo il codice articolo è obbligatorio; i rimanenti codici possono essere usati solo in abbinamento con esso

- lo "stato di avanzamento" in produzione <avanzamento>, elemento ripetibile N volte, ciascuna volta definito da una quantità (sub-quantità) <qta> e dalle relative date di consegna confermata in origine <dataConfermata> e di consegna effettivamente prevista <dataPrevista>

Inoltre, in corrispondenza di ciascuna quantità può essere indicato lo stadio del processo di fabbricazione in cui il relativo lotto si trova <traguardo>; per quest'ultimo si deve specificare, mediante l'attributo "codifica", se si usano i codici raccomandati o altre codifiche/espressioni concordate direttamente tra i Partners (la codifica MODAML è assunta per default).

Appendice C – Dettagli del SOAP Envelope Schema

Soap Envelope XML Schema

Di seguito è riportata la struttura dello schema dell'intestazione dei messaggi scambiati in Moda-ML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" elementFormDefault="qualified">
  <xsd:element name="Envelope">
    <xsd:annotation>
      <xsd:documentation>Schema for Moda-ML</xsd:documentation>
    </xsd:annotation>
    <xsd:complexType>
      <xsd:sequence>
        <xsd:element name="Header">
          <xsd:complexType>
            <xsd:sequence>
              <xsd:element name="MessageHeader">
                <xsd:complexType>
                  <xsd:sequence>
                    <xsd:element ref="From"/>
                    <xsd:element ref="To"/>
                    <xsd:element ref="CPAid"/>
                    <xsd:element ref="ConversationId"/>
                    <xsd:element ref="Service"/>
                    <xsd:element ref="Action"/>
                    <xsd:element name="MessageData">
                      <xsd:complexType>
                        <xsd:sequence>
                          <xsd:element ref="Messageld"/>
                          <xsd:element ref="Timestamp"/>
                          <xsd:element ref="RefToMessageld" minOccurs="0"/>
                          <xsd:element ref="TimeToLive" minOccurs="0"/>
                        </xsd:sequence>
                      </xsd:complexType>
                    </xsd:element>
                  </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
              </xsd:element>
            </xsd:sequence>
          </xsd:complexType>
        </xsd:element>
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
</xsd:schema>
```

```

        <xsd:attribute ref="version"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Acknowledgment" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Timestamp"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute ref="version"/>
        <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Via">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute ref="version"/>
        <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
        <xsd:attribute ref="actor"/>
        <xsd:attribute name="reliableMessagingMethod" type="rmm.type"/>
        <xsd:attribute name="ackRequested" type="trueFalse.type"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="ErrorList" minOccurs="0">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Error" maxOccurs="unbounded"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute ref="version"/>
        <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
        <xsd:attribute name="highestSeverity" type="severity.type"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Body">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element name="Manifest" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element ref="Reference" maxOccurs="unbounded"/>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute ref="version"/>
                    <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
            <xsd:element name="StatusData" minOccurs="0">
                <xsd:complexType>
                    <xsd:sequence>
                        <xsd:element ref="RefToMessageId"/>
                        <xsd:element ref="Timestamp" minOccurs="0"/>
                    </xsd:sequence>
                    <xsd:attribute ref="version"/>
                    <xsd:attribute ref="mustUnderstand"/>
                    <xsd:attribute name="messageStatus">
                        <xsd:simpleType>
                            <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
                                <xsd:enumeration value="Unauthorized"/>
                                <xsd:enumeration value="NotRecognized"/>
                                <xsd:enumeration value="Received"/>
                                <xsd:enumeration value="Processed"/>
                                <xsd:enumeration value="Forwarded"/>
                            </xsd:restriction>
                        </xsd:simpleType>
                    </xsd:attribute>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
<xsd:attribute name="url" type="xsd:string"/>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<!-- COMMON TYPE -->
<xsd:simpleType name="non-empty-string">
    <xsd:restriction base="xsd:string">
        <xsd:minLength value="1"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="trueFalse.type">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
        <xsd:enumeration value="true"/>
        <xsd:enumeration value="False"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="rmm.type">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
        <xsd:enumeration value="ebXML"/>
        <xsd:enumeration value="Transport"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<xsd:simpleType name="severity.type">
    <xsd:restriction base="xsd:NMTOKEN">
        <xsd:enumeration value="Warning"/>
        <xsd:enumeration value="Error"/>
    </xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
<!-- COMMON ATTRIBUTES -->
<xsd:attribute name="mustUnderstand">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:integer">
            <xsd:enumeration value="0"/>
            <xsd:enumeration value="1"/>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:attribute>
<xsd:attribute name="version" type="non-empty-string"/>
<xsd:attribute name="actor" type="xsd:anyURI"/>
<!-- COMMON ELEMENTS -->
<xsd:element name="PartyId">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="non-empty-string">
                <xsd:attribute name="type" type="non-empty-string"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="To">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PartyId"/>
        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="From">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="PartyId"/>

```

```

        </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Description">
    <xsd:complexType>
        <xsd:simpleContent>
            <xsd:extension base="non-empty-string">
                <xsd:attribute name="lang" type="xsd:language"/>
            </xsd:extension>
        </xsd:simpleContent>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Reference">
    <xsd:complexType>
        <xsd:sequence>
            <xsd:element ref="Schema" minOccurs="0"/>
            <xsd:element ref="Description" minOccurs="0"/>
        </xsd:sequence>
        <xsd:attribute name="type" type="xsd:string"/>
        <xsd:attribute name="href" type="xsd:anyURI"/>
        <xsd:attribute name="role" type="xsd:anyURI"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Schema">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="location" type="xsd:anyURI"/>
        <xsd:attribute name="version" type="non-empty-string"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="Error">
    <xsd:complexType>
        <xsd:attribute name="codeContext" type="xsd:anyURI" use="required"/>
        <xsd:attribute name="errorCode" type="non-empty-string" use="required"/>
        <xsd:attribute name="severity" type="severity.type"/>
        <xsd:attribute name="location" type="non-empty-string"/>
        <xsd:attribute name="lang" type="xsd:language"/>
        <xsd:attribute name="errorMessage" type="non-empty-string"/>
    </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="CPAid" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="ConversationId" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="Service" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="Action" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="RefToMessageId" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="Timestamp" type="xsd:dateTime"/>
<xsd:element name="MessageId" type="non-empty-string"/>
<xsd:element name="TimeToLive" type="xsd:duration"/>
</xsd:schema>

```

Glossario

- Acquirer** In un'architettura di Commercio Elettronico, è il titolare del servizio di acquisizione dei dati relativi ad una transazione finanziaria ai fini di regolamento contabile. Se il pagamento è effettuato tramite carta di credito, può coincidere con l'emettitore (ingl. *issuer*) della carta stessa.
- A2A** *Application to Application*. In informatica, indica interfacce, messaggi, ecc. fra un. programma applicativo ed un altro, senza intervento umano. Vedere anche: **A2P, P2A, P2P**.
- A2P** *Application to Person*. Nelle transazioni di *E-business*, scambio di dati fra una applicazione informatica e una persona Vedere anche: **A2A, P2A, P2P**.
- Agente** Programma informatico che svolge autonomamente compiti specifici per l'utente (generalmente semplici e ripetitivi), senza controllo da parte di quest'ultimo (per esempio estrazione di informazioni da un particolare sito, verifica di malfunzionamenti su dischi, ecc.). Solitamente l'agente si attiva a scadenze prefissate o in risposta ad un evento esterno.
- ANSI X12** Standard USA per messaggi EDI emesso da *American National Standard Institute*. Vedere anche: **EDI**.
- Applicazione** Applicazione informatica che utilizza come interfaccia utente un sito Web
- Web** In questo modo l'applicazione (cioè le sue funzionalità) è usufruibile da qualunque PC (eventualmente autorizzato) collegato in rete e munito di un *browser Web*. Vedere anche:

Browsér, Sito Web.

- Architettura** Insieme dell'hardware, del software e dei protocolli che compongono un sistema informatico. L'architettura di un sistema è *aperta* se i dettagli costruttivi sono pubblici in modo che terze parti possano costruire periferiche e accessori aggiuntivi, *chiusa o proprietaria* se progettata per lavorare e utilizzare solo accessori e componenti di uno o pochi costruttori.
- Architettura client/server** Tipo di architettura in cui sono presenti due componenti: *client* è il ruolo (svolto a seconda dei casi da un computer, un programma o perfino una persona) di chi chiede un servizio ad un fornitore (il *server*). Tra i servizi tipici l'esecuzione di un programma, l'accesso ad informazioni, la ricerca di un dato. Vedere anche: Client, Server.
- Architettura multitier** Tipo di architettura nella quale la "responsabilità" funzionale del sistema è suddivisa in più livelli di controllo, ognuno dei quali è indipendente dagli altri. Tipica è l'architettura *three-tier* (a tre livelli) in cui il primo livello è costituito dal *client* che costituisce l'interfaccia verso l'utente (gestisce *l'input* e la presentazione dei risultati), il secondo è costituito dal "*server applicativo*" che svolge le funzioni applicative (algoritmi, calcoli, funzioni di servizio, ecc), il terzo livello è costituito dal *server di database* che gestisce l'accesso alle banche dati (reperimento, modifica di informazioni permanenti). Vedere anche: **Architettura, Client, Server.**
- ASP** *1. Application Service Provider.* Un operatore che proprie risorse applicative, in *outsourcing*, tramite Internet a utenti o imprese che ne abbiano necessità e non intendano dotarsene autonomamente.

-
2. *Active Server Page*. Pagina HTML che include uno più *script* (linee di codice) che vengono eseguiti su *microsoft web server* prima che la pagina stessa sia inviata all'utente.
- Autorità di certificazione** Soggetto pubblico o privato che emette i certificati elettronici per effettuare la firma digitale. L'ente rilascia e pubblica la "chiave pubblica, mantiene l'elenco dei certificati emessi e di quelli sospesi o revocati, e certifica l'identità del possessore di un certificato elettronico (cui ha rilasciato una chiave privata). Vedere anche: **Firma digitale**.
- B2B** *Business-to-business*. Commercio Elettronico che si interessa delle transazioni fra aziende, e non di quelle fra azienda e consumatore finale (per esempio l'invio, l'elaborazione e l'evasione di ordini fra un produttore e i suoi distributori). Vedere anche: **B2C, Commercio Elettronico**.
- B2C** *Business-to-consumer*. Commercio Elettronico che si interessa delle transazioni fra una azienda e i suoi consumatori finali (per esempio la possibilità di acquistare prodotti di consumo da un "supermercato virtuale"). Vedere anche: **B2B, Commercio Elettronico**.
- Borsellino** Strumento di pagamento alternativo al contante, utilizzabile per piccoli elettronico e medi importi. Viene realizzato con una scheda munita di microprocessore.
- Browser** Applicazione che permette ad un utente, dal proprio computer, di accedere ad un sito Web e di visualizzarne il contenuto. Vedere anche: Client, Server, Web.
- C2C** *Consumer-to-consumer*. Commercio Elettronico fra consumatori finali. Vedere anche: **B2B, B2C, Commercio Elettronico**.

Casella postale	Vedere Posta elettronica .
CDF	<i>Channel Definition Format</i> . Formato XML progettato per specificare le caratteristiche dei "canali", un protocollo Microsoft per tecnologie push. Vedere anche: XML
CEN	Comitato Europeo di Normalizzazione il cui corrispondente italiano è UNI e, per il settore informatico, UNINFO.
Certification Authority	Vedere Autorità di certificazione .
Certificato	Attestazione emessa da una organizzazione autorizzata (Autorità di certificazione) che permette di individuarne univocamente il possessore; esso contiene la chiave privata associata alla chiave pubblica del titolare a cui appartiene. Vedere anche: Autorità di certificazione, Chiave privata, Chiave pubblica, Firma digitale .
Chiave	Sequenza di codici informatici, utilizzati nell'ambito di meccanismi di Biometria sicurezza, che identifica univocamente una persona fisica in base alle caratteristiche antropomorfe (impronte digitali, iride dell'occhio, ecc.). Vedere anche: Firma digitale .
Chiave crittografica	Sequenza di simboli utilizzata per cifrare e decifrare un documento, un messaggio, ecc. Si possono suddividere in chiavi private, pubbliche, di sessione, ecc. a seconda dell'algoritmo di crittografia associato e all'uso delle chiavi stesse. Vedere anche: Autorità di certificazione, Chiave privata, Chiave pubblica, Firma digitale .
Chiave privata	Nei sistemi di cifratura con chiavi asimmetriche, è la chiave crittografica che un individuo mantiene segreta e utilizza per cifrare, e quindi sottoscrivere, i messaggi prima di inviarli ad

	uno o più destinatari (la loro decifrazione può essere eseguita solo con la chiave pubblica del mittente). Vedere anche: Chiave crittografica, Chiave pubblica, Firma digitale.
Chiave pubblica	Nei sistemi di cifratura con chiavi asimmetriche, è la chiave crittografica che un individuo rende pubblica in modo che chiunque possa eseguire la decifrazione di messaggi da lui inviati (preventivamente cifrati con la sua chiave privata), essendo certo dell'autore. Inoltre, la chiave pubblica del destinatario può essere utilizzata per cifrare un messaggio che solo il destinatario stesso può decifrare (integrità e riservatezza). Vedere anche: Chiave crittografica, Chiave privata, Firma digitale.
Chiavi asimmetriche	Coppia di chiavi crittografiche di cui la prima serve per cifrare e l'altra per decifrare. Sono la base per la realizzazione di sistemi di crittografia a chiave pubblica. Vedere anche: Chiave crittografica, Chiave pubblica, Firma digitale.
Cifratura	Processo di trasformazione di un "messaggio" (anche multimediale) che rende quest'ultimo illeggibile a chi non posseda una chiave per la decodifica. Vedere anche: Autorità di certificazione, Chiave crittografica, Chiave privata, Chiave pubblica, Firma digitale.
Clearing house	Centro di compensazione e armonizzazione, tecnologica o finanziaria. Svolge funzioni analoghe a quello della stanza di compensazione interbancaria.
Client	Nella coppia <i>client/server</i> , quell'elemento che richiede servizi che il <i>server</i> è in grado di fornire. In un sistema distribuito come il Web, il <i>client</i> è quel programma che richiede un documento con il protocollo HTTP. Tipico caso di client è il browser Web, ma anche i proxy si possono comportare come

client in certe situazioni. Talvolta il termine viene utilizzato per indicare l'intero computer usato per accedere ai servizi del server. Vedi anche **Proxy, Server, Sito Web**.

**Commercio
Elettronico**

Scambio di informazioni con mezzi informatici allo scopo di eseguire transazioni commerciali di beni o servizi. Viene eseguito tipicamente tramite siti e applicazioni Web, mediante le quali un cliente (E-customer) può emettere ordini e controllarne lo stato di avanzamento, fare acquisti e pagamenti, ecc. Alcuni analisti stimano che il 90% delle attività business-to-business (B2B) ed il 25% di quelle business-to-consumer (B2C) saranno gestite attraverso Internet entro il 2003. Vedere anche: **E-business, E-customer, Web, B2C**.

CORBA

Common Object Request Broker Architecture. Architettura, in linea con la teoria della programmazione orientata agli oggetti, che fornisce una piattaforma standard per costruire sistemi software distribuiti, rendendo disponibili ad una applicazione i servizi residenti su diversi computer. Specifica sviluppata da OMG (Object Management Group). Architettura analoga, ma proprietaria, è DCOM (Distributed Component Object Model di Microsoft).

Crittografia

Tecniche per la scrittura cifrata per mantenere la riservatezza dei dati. Vedere anche: **Chiave crittografica, Chiavi asimmetriche, Firma digitale**.

CSS

Cascading Style Sheet. Linguaggio di presentazione applicabile a pagine HTML. Fornisce un controllo tipografico molto più sofisticato di quello disponibile direttamente con HTML, favorisce la separazione di struttura e visualizzazione, e permette di porre in un unico documento (il foglio di stile) le specifiche grafiche di un intero sito, facilitandone gestione e

	modifica del look. Vedere anche: Browser, HTML, Sito Web.
DCD	Document Content Description. Un dialetto di <i>XML Schema</i> (in realtà una proposta utilizzata per lo standard) proposto da Microsoft per specificare regole sofisticate di validazione per documenti XML. Vedere anche: XML Schema.
Design-To-Order	Prodotti per i quali le specifiche del cliente richiedono una progettazione ad hoc, una significativa attività di personalizzazione e/o l'acquisto di materiali specifici per il prodotti.
Document Type Definition	Vedere DTD.
Documento Informatico o elettronico	Rappresentazione di documenti, testi, fotografie, ecc. in un formato elettronico (tipicamente uno o più file).
Documento multimediale o ipermediale	Documento, generalmente elettronico, costituito da parti tipiche di mezzi di comunicazione differenti (per esempio un testo corredato di fotografie, con possibilità di attivazione di filmati e/o registrazioni sonore). Un documento multimediale che sia anche un ipertesto si chiama "ipermediale". Vedere anche: Ipertesto.
DOM	<i>Document Object Model.</i> Interfaccia aperta e standard tra il modulo di lettura che interpreta i documenti HTML o XML (detto anche <i>parser</i>) ed il resto dell'applicazione. Permette a sviluppatori di applicazioni Web di manipolare programmaticamente il contenuto e la presentazione di documenti HTML ed XML. Vedere anche: HTML, XML.
DTD	<i>Document Type Definition.</i> Parte del documento XML dove vengono definite le regole di correttezza strutturale del

- documento. Può anche essere posto esternamente e regolare un insieme di documenti aventi le stesse regole di struttura. Il DTD descrive sostanzialmente gli elementi costitutivi del documento (es. titolo, sottotitolo, capitolo, note, ecc.) e le regole di strutturazione (es. il sottotitolo deve essere sempre preceduto dal titolo, oppure in un capitolo deve essere presente almeno un paragrafo, mentre non necessariamente note a piè pagina, ecc.). Vedere anche: **XML**, **XSL**.
- e-** Prefisso che sta per *electronic*.
- EBES** *European Board for EDI Standard*. Organizzazione europea per la standardizzazione dei messaggi EDI. Vedere anche: **EDI**.
- E-business** Forma evoluta di *E-commerce* in cui tutta la struttura aziendale utilizza la rete Internet per fornire una gamma di servizi in continua evoluzione al fine di servire al meglio gli *e-client*.
- EbXML** Iniziativa internazionale avviata alla fine del 1999 congiuntamente da UN/CEFACT e OASIS allo scopo di identificare una base tecnica sulla quale standardizzare l'implementazione complessiva dello XML. L'obiettivo è di fornire una struttura tecnica e aperta in modo che XML possa essere utilizzato efficacemente e uniformemente per lo scambio di dati di *E-business*. Vedere anche: **E-business**, **OASIS**, **UN/CEFACT**.
- E-commerce** *Electronic Commerce*. Vedere **Commercio Elettronico**.
- E-customer** Chiunque utilizzi la rete Internet per operazioni di *E-commerce* o *E-business* (consumatori finali e non, aziende fornitrici, subfornitori, ecc.).
- EDI** *Electronic Data Interchange*. Interscambio elettronico, da computer a computer, di informazioni commerciali strutturate,

come fatture, ordini, avvisi di spedizione, ecc. Si basa su standard internazionali di comunicazione ad alto livello, ma non utilizza tecnologie Web. Consente al mittente di generare documenti secondo le proprie esigenze e i propri formati, e al destinatario di fruirne secondo i propri, senza necessità di dover reinserire dati nel sistema informativo. Vedere anche: **Commercio Elettronico, Web, XML**.

EDIFACT *Electronic Standard Interchange for Administration, Commerce and Transport*. È lo standard internazionale EDI, patrocinato da UN/CEFACT, definisce la sintassi per la trasmissione elettronica dei dati. Vedere anche: **EBES, EDI, UN/CEFACT**.

EDITEX Progetto europeo che si pone l'obiettivo di diffondere e applicare la tecnologia EDI nelle aziende del settore Tessile-Abbigliamento. È articolato in iniziative nazionali (EDITEX Italia) ed internazionali (EDITEX Europa). In Italia il progetto è stato promosso da ENEA, CITER, GRUPPO SOI, FEDERTESSILE ed altri. Vedere anche: **EDI, EDIFACT**.

Electronic Commerce Vedere **Commercio Elettronico**.

Electronic Data Interchange Vedere **EDI**.

e-mail Electronic Mail. Vedere **Posta elettronica**.

Enterprise Resource Planning Vedere **ERP**.

e-procurement Gestione elettronica degli approvvigionamenti dei materiali indiretti.

(MRO, Maintenance, Repair and Operations; sigla utilizzata per indicare l'approvvigionamento di beni/servizi non connessi direttamente alla produzione principale dell'azienda). L'adozione di soluzioni di e-procurement potrà portare a una riduzione dei costi di approvvigionamento, la riduzione del time to market, una maggiore integrazione con gli altri processi aziendali ecc.

ERP	Enterprise Resource Planning. Sistema informativo per la gestione integrata delle attività di una impresa. Fa generalmente uso di interfacce grafiche verso l'utente, sistemi di gestione di database, architettura client/server, ecc. Vedere anche: GUI, Architettura client/server.
Extensible Markup Language	Vedere XML.
Firma digitale	Modalità per individuare con certezza la fonte di un documento. Si basa su una sequenza di bit allegata al messaggio, la quale assicura che il mittente sia quello dichiarato e che il contenuto non sia stato manomesso. In genere si basa su un sistema di "chiavi asimmetriche" (una coppia di stringhe di bit, correlate fra loro), di cui una "pubblica" (conosciuta da tutti) e l'altra privata (conosciuta solo dal suo possessore), che consente al mittente di crittografare il messaggio tramite la propria chiave privata, e al destinatario di interpretarlo solo tramite la chiave pubblica del mittente. Vedere anche: Certificato, Cifratura, Chiavi asimmetriche.
Groupware	Software per il lavoro di gruppo (lavoro cooperativo) attraverso reti di comunicazione locali o geografiche.
GUI	Graphic User Interface. In generale, quelle regole, consuetudini

e librerie che permettono agli sviluppatori di adeguare l'aspetto e l'interazione con l'utente della loro applicazione alle esigenze ed ai suggerimenti del sistema operativo ospite. Poiché la gran parte dei sistemi operativi recenti supporta in qualche forma l'uso di grafica nelle interfacce (attraverso l'uso di finestre, menu, icone, ecc.), si parla di interfacce utente grafiche. Nello specifico, si parla, forse impropriamente, di GUI di un'applicazione riferendosi a quella parte del codice che permette all'utente umano di interagire con l'applicazione ed attivarne le varie funzionalità.

HTML

HyperText Markup Language. Linguaggio di markup, formalizzato dal comitato W3C, per descrivere documenti visualizzabili da *browser Web*, e dunque usato universalmente per realizzare siti Web. HTML è caratterizzato da funzionalità ipertestuali e multimediali che permettono la visualizzazione di immagini, animazioni, video, suoni, ecc. all'interno dei *browser*, e la navigazione con *link* ipertestuali da un sito all'altro. Vedere anche: **Iper testo, Documento ipertestuale, Ipermediale, XML, W3C, Web.**

HTTP

HyperText Transport Protocol. Protocollo di comunicazione utilizzato dai *browser* e dai *Web server* rispettivamente per chiedere e per fornire documenti Web. Vedere anche: **HTML, Internet, Server, Web.**

ICT

Information and Communication Technology (Tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Insieme delle tecnologie elettroniche, informatiche e della comunicazione che concorrono alla elaborazione, organizzazione, trasmissione, riproduzione, rappresentazione delle informazioni (dati, grafici, testi, immagini fisse e in movimento, suoni).

Indirizzo e-mail	Vedere Posta elettronica .
Internet	Rete mondiale di calcolatori. Attualmente collega milioni di calcolatori di tutte le marche e di tutte le dimensioni. Tramite Internet possono essere utilizzati vari servizi come la posta elettronica, accesso a banche dati, trasferimento di dati e documenti, accesso e visualizzazione dei siti Web, ecc. Vedere anche: Posta elettronica, Siti Web .
Interoperabilità	Modalità di interazione operativa ad alto livello tra sistemi di elaborazione, superiore all'interconnessione che è condizione necessaria per l'interoperabilità.
Iper testo	<p>Testo organizzato in modo non sequenziale. È formato da "unità" di informazione correlate l'una all'altra mediante parole-ancora, in modo che il lettore possa saltare ("navigare") da una unità informativa all'altra a seconda del percorso logico che sta attuando al momento.</p> <p>Una forma molto semplice di ipertesto è il dizionario, in cui le unità di informazione sono i lemmi e le relative descrizioni, mentre i legami sono costituiti dai rimandi ad altri lemmi. In genere gli ipertesti sono realizzati su calcolatori o reti informatiche (il Web è un enorme ipertesto). Vedere anche: Web.</p>
ISO	<i>International Standards Organization</i> . Organizzazione internazionale per le standardizzazioni, con sede a Ginevra, a cui aderiscono più di 90 paesi.
ISSS	<i>Information Society Standardization System</i> che opera nell'ambito di CEN. Propone una metodologia semplificata per favorire la nascita di standard de facto accettati dagli utenti. Vedere anche: CEN, ISO .

JAVA	Linguaggio di programmazione particolarmente adatto per le esigenze dell'utenza Internet. Ha la prerogativa di poter generare programmi sofisticati indipendenti dall'architettura, ovvero eseguibili da qualunque elaboratore, grazie ad una particolare tecnica di compilazione basata sul concetto di macchina virtuale. In pratica per ogni tipo di computer viene fornita una macchina virtuale Java, ovvero un programma che realizza le specifiche di un computer teorico all'interno del quale far girare le applicazioni vere e proprie. Questo permette di realizzare applicazioni ignorando la natura del computer su cui vengono fatte girare. Vedere anche: Architettura , Architettura client/server .
Mailing List	Elenco di indirizzi <i>e-mail</i> a cui è possibile inviare contemporaneamente un messaggio (un unico invio da parte del mittente). Le mailing list possono essere centralizzate e costituire "conferenze elettroniche": qualunque iscritto può inviare il messaggio alla lista, la quale, per mezzo di apposito software, lo inoltra automaticamente a tutti gli altri iscritti. Vedere anche: Posta elettronica .
Make-to-order (MTO)	Produzione su ordine. Tipo di gestione in cui un prodotto o servizio può essere prodotto dopo avere ricevuto uno specifico ordine dal cliente.
Make-to-stock (MTS)	Tipo di gestione in cui i prodotti o servizi vengono prodotti indipendentemente dal ricevimento di uno specifico ordine.
Merchant	In un'architettura di commercio elettronico, è il titolare di un negozio virtuale con una vetrina/catalogo accessibile attraverso il sito Web che presenta i beni e servizi che il merchant intende vendere in rete (it. esercente).
Metalinguaggio	Linguaggio usato per descrivere e fornire le regole per la

	costruzione di altri linguaggi.
OASIS	<i>Organization for the Advancement of Structured Information Standards</i> . È un consorzio internazionale <i>non profit</i> focalizzato sull'adozione di format indipendenti dal prodotto che usano standard pubblici come XML. OASIS gestisce il portale XML.org. che offre un consistente numero di risorse ed è anche una <i>repository</i> per le specifiche XML quali vocabolari, DTD, ecc. Vedere anche: DTD, UN/CEFACT, XML .
OBI	<i>Open Buying on the Internet. Standard</i> (con riferimento a X12) che fornisce un <i>framework</i> aperto e flessibile per soluzioni 13213 relative ad attività di <i>procurement</i> su Internet. Vedere anche: B2B, Internet .
P2A	<i>Person to Application</i> . Nelle transazioni di <i>E-business</i> , scambio di dati fra una persona e una applicazione. Vedere anche: A2A, A2P, P2P .
P2P	<i>Person to person</i> . Nelle transazioni di <i>E-business</i> , scambio di dati fra due persone. Vedere anche: A2A, A2P, P2A .
PMI	Acronimo di "Piccole e Medie Imprese" (in inglese SME - <i>Small and Medium Enterprises</i>).
Point-of-sale (POS)	Punto vendita: locazione fisica, logica o virtuale dove un consumatore può acquistare un prodotto o servizio.
Posta elettronica	Applicazione informatica con la quale due o più persone possono scambiarsi messaggi scritti e <i>file</i> mediante l'uso di computer utilizzando una rete informatica (tipicamente Internet). Ogni utilizzatore di posta elettronica ha un indirizzo <i>e-mail</i> che lo identifica univocamente nel mondo ed una casella postale all'interno della quale vengono posti i messaggi ricevuti. I vantaggi rispetto alla posta normale sono la velocità di reca-

pito (generalmente pochi secondi o minuti in qualunque parte del mondo), il costo contenuto e la comodità di utilizzo (il mittente non si muove dalla postazione di lavoro, e il destinatario può ricevere i messaggi dovunque si trovi, purché possa accedere ad un computer collegato alla rete). Rispetto al telefono ha la prerogativa di essere "asincrono", cioè non è necessario che i due interlocutori siano presenti contemporaneamente, ma il destinatario riceve i messaggi solo nel momento in cui si collega al sistema.

Proxy

Nella terminologia HTTP, un modulo software intermedio tra il browser (detto anche user agent) e il server HTTP (detto anche origin server) che intercetta tutte le richieste del client e decide se e come trasmetterle all'origin server. Esso può rispondere direttamente alla richiesta del client se possiede il documento in una propria memoria locale (proxy di cache), modificare la risposta se è in grado di fornire servizi aggiuntivi (ad esempio arricchire il contenuto di link) o rifiutare la connessione a siti non ammessi secondo regole specificate.

**Quick-Response
(QR)**

Concetto organizzativo mediante il quale si tenta di ottimizzare e di comprimere il più possibile il tempo necessario per portare i prodotti finiti sul mercato. Per ottenere risultati soddisfacenti occorre modificare il modo di intendere l'organizzazione dell'intera filiera, e non solo della singola impresa, con l'instaurarsi di rapporti di partnership tra i vari attori e l'intensificarsi della comunicazione tra di essi.

Rete Logistica

Rete fra differenti imprese che permette loro di cooperare per il conseguimento di determinati obiettivi. Si possono avere reti di acquisto, reti di distribuzione, ecc.

Server

Nella coppia client-server, quell'elemento che è in grado di

fornire servizi per i client che ne abbiano bisogno. In un sistema distribuito come il Web, il server è quel programma che è in grado di ricevere una connessione HTTP e fornire una risposta. Tipico caso di server è l'origin server, ovvero quel server Web che possiede localmente la risorsa richiesta ed è in grado di fornirla a richiesta. Anche i proxy si possono comportare come server in certe situazioni. Talvolta il termine viene utilizzato per indicare l'intero computer usato per fornire documenti ed altre informazioni via Web. Vedi anche **Client**, **Sito Web**.

SGML *Standard Generalized Markup Language*. Meta-linguaggio per la descrizione di documenti elettronici, standard ISO 8879-1986, adottato negli anni '80 e '90 da grandi organizzazioni per documentazione tecnica e per logistica. Il linguaggio HTML è un'applicazione SGML, ovvero uno specifico tipo di documento SGML. XML deriva direttamente da SGML, ispirandosi ad esso per gli aspetti sintattici principali. Vedere anche: **HTML**, **XML**.

Sito Web Insieme di risorse di dati (dette "pagine") che riguardano un particolare argomento, progetto, attività, persona, ecc. realizzate e messe a disposizione da un ente, impresa, individuo. Chiunque, purché dotato di un computer collegato alla rete Internet, può accedere, vedere sul video, stampare il contenuto delle pagine del sito. Ogni pagina di un sito Web ha un indirizzo unico che costituisce il punto di accesso all'ipertesto (detto URL). Vedere anche: **Documento ipertestuale/ipermediale**, **Internet**, **Ipertesto**, **Web**.

SME *Small and Medium Enterprises*. Vedere **PMI**.

SSL *Secure Socket Layer*. Protocollo che permette di rendere sicure

	le comunicazioni fra <i>client</i> e <i>server</i> su Internet. Si basa sui certificati digitali e sulla crittografia dei messaggi. Vedere anche: Autorità di certificazione, Certificato, Cifratura.
Supply Chain	Catena di fornitura. Rete di impianti, centri di distribuzione e punti vendita che consente il flusso dei materiali tra gli stessi punti.
TAC	Acronimo di "Tessile, Abbigliamento e Calzature"; indica il settore industriale omonimo.
Tecnologie push e pull	Il Web si basa sul protocollo HTTP, che naturalmente fornisce un modello di funzionamento di tipo pull, secondo il quale è <i>il browser</i> a richiedere ("tirare") le informazioni di interesse per l'utente. In certi casi (<i>news</i> , borsa, ecc.) può essere utile essere aggiornati automaticamente, senza fare esplicite richieste, su argomenti di interesse. Esistono molte tecnologie che permettono allora di attivare meccanismi di tipo <i>push</i> , secondo i quali è il <i>server</i> che, appena ha nuove informazioni interessanti a disposizione, le spedisce direttamente al <i>client</i> (le "spinge") in modo che esso le possa visualizzare all'utente ancora ignaro. Microsoft ha proposto la tecnologia degli <i>active channel</i> per fornire contenuti con modalità <i>push</i> . CDF è il linguaggio XML che permette di specificare caratteristiche e contenuti di canali in questa tecnologia.
TPA	<i>Trading Partner Agreement</i> . Contratto elettronico che utilizza XML per stipulare i termini e le condizioni di un contratto, i ruoli dei partecipanti, i protocolli di comunicazione e di sicurezza, i <i>business process</i> .
UN/CEFACT	<i>United Nations/Centre for Facilitation of Procedures and Practices for Administration, Commerce and Transport</i> . Organizzazione dell'ONU per le politiche per lo sviluppo e la

diffusione *dell'E-business*. Ha recentemente avviato uno studio per l'adozione di XML nel campo del Commercio Elettronico allo scopo di ridurre le barriere, semplificare le procedure, garantire l'interoperabilità tra comunità diverse, tra settori e tra sintassi relative allo scambio dei dati. Vedere anche: **Commercio Elettronico, E-business, OASIS, XML**.

UN/ECE *United Nations/Economic Commission for Europe*. Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa. Questo organismo è stato il propulsore dello standard EDIFACT. Vedere anche: **EDI, EDIFACT**.

URL *Universal Resource Locator*. Indirizzo univoco a livello mondiale di ogni pagina Web. I salti ipertestuali tra pagine sono effettuati dal *browser* facendo riferimento alla URL di destinazione. Vedere anche: **Browser, Ipertesto, Web**.

W3C *World Wide Web Consortium*. Organizzazione internazionale fondata nel 1994 da MIT (USA), ILARIA (F) e Università di Keyo (Giappone) per fornire linee guida per l'uso e lo sfruttamento del *World Wide Web*. Sviluppa protocolli di comunicazione che garantiscano l'architettura aperta del Web. Mette a disposizione un archivio di informazioni che riguardano il Web, riferimenti per lo sviluppo e la diffusione di standard, prototipi e dimostratori di tecnologie, ecc. Vedere anche: **Architettura, Web**.

Web Abbreviazione di *World Wide Web* ("ragnatela" mondiale). Qualunque computer collegato al Web (rete Internet) può accedere ad ogni altro *server* che metta a disposizione un sito Web. Vedere anche: **Server, Sito Web**.

WTO World Trade Organization.

-
- WWW** *World Wide Web*. Vedere **Web**.
- X12** Vedere **ANSI X12**.
- XML** *Extensible Markup Language*. Metalinguaggio di markup, standard W3C, per la rappresentazione strutturata di documenti e di informazioni strutturate di qualunque tipo. Di immediata derivazione da SGML, si propone, nel medio termine, di sostituire HTML come linguaggio di descrizione dei documenti Web per tutti i siti di dimensioni medio grandi. Inoltre, per le sue caratteristiche di portabilità, generalità ed apertura, è il linguaggio ideale per esprimere formati di interscambio tra applicazioni esistenti. Vedere anche: **DTD**, **XML Schema**, **XSL**.
- XML Schema** Un linguaggio per specificare regole sofisticate di validazione per classi di documenti XML. In prospettiva, *XML Schema* si propone di sostituire i DTD come linguaggio per esprimere vincoli di correttezza dei documenti XML. *XML Schema* fornisce una maggiore modularità nell'espressione di regole, è scritto con sintassi XML, e soprattutto permette di fornire criteri e vincoli anche sul contenuto del documento XML, e non solo sulla struttura. Vedere anche: **DTD**.
- XSL** *Extensible Stylesheet Language*. Linguaggio per la trasformazione di documenti XML. In particolare, da un documento XML si può ottenere un documento HTML, rappresentabile su video, composto trasformando attraverso regole i costrutti del documento XML di partenza in elementi HTML da visualizzare. Vedere anche: **DTD**, **XML**.